

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Inklusion von Kindern mit Behinderung in der Kindertagesstätte (Kita) – Analyse von partizipationsfördernden Strategien der Fachperson der Kita im Spiel

Abbildung 1: Inklusion (Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse), 2017, S.3)

Auswertung von Videos mittels qualitativer Inhaltsanalyse im Rahmen des Forschungsprojekts "Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi)"

Eingereicht von: Fabia Stähli
Begleitung: Matthias Lütolf
Datum: 07.06.2021

Abstract

Die Schweiz hat im Jahr 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Inklusionsbestrebungen in der Frühen Kindheit sind deshalb zu unterstützen. Die Fachperson der Kita nimmt in der Umsetzung der Inklusion eine bedeutende Rolle ein, insbesondere bei der Ermöglichung von Partizipation der Kinder mit Behinderung.

Anhand der aktuellsten Literatur wird in dieser Arbeit evaluiert, welche Strategien der Struktur- und der Prozessqualität zur Partizipation der Kinder mit Behinderung im Spiel beitragen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen werden sechs Videos aus dem Kita-Alltag mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass Anpassungen der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung umgesetzt werden. Indem die Fachpersonen eine Spielhandlung mittels verschiedener Hilfestellungen initiieren oder begleiten, unterstützen sie vielfältige Partizipationsmöglichkeiten der Kinder mit Behinderung.

Danksagung

Ein besonderer Dank geht an meinem Mentor, Matthias Lütolf, für die fachliche Begleitung, die konstruktiven Anregungen und sein offenes Ohr in herausfordernden Situationen.

Ganz wesentlich haben die filmenden Personen zur Umsetzung dieser empirischen Arbeit beigetragen. Ich bedanke mich deshalb bei allen Fachpersonen der Kita, die im Rahmen des Forschungsprojekts "Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi)" gefilmt wurden. Mein Dank geht auch an die Kinder in den Videos und ihre Eltern, welche sich bereit erklärt haben, dass ihre Kinder gefilmt werden durften.

Bei Martina Schneebeli bedanke ich mich für ihre wertvolle Unterstützung bei der Anwendung des MAXQDA-Programms. Ihre motivierenden Worte haben mich immer wieder in meinem Tun gestärkt.

Danken möchte ich auch meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden für ihre Geduld und ihre wohlwollende Unterstützung während der anspruchsvollen und zeitintensiven Auseinandersetzung mit dieser Masterarbeit. Mit grosser Dankbarkeit denke ich an die Unterstützung meines Lebenspartners, der mich entlastete und mich und unsere kleinen Kinder mit seiner Zuversicht und Ausgeglichenheit durch stressige Phasen begleitete.

Anmerkungen

In der vorliegenden Arbeit werden möglichst geschlechtergerechte Formulierungen verwendet, um Frauen und Männer gleichermassen anzusprechen. So wird von der Fachperson der Kita, die sowohl weiblich wie auch männlich sein kann, gesprochen.

Die in den Videos beobachteten Kinder – Mädchen und Knaben – erscheinen im Text immer als "das Kind" und somit als "es".

Wo nicht anders möglich, wurde die weibliche/männliche Form verwendet, zum Beispiel "Spielbegleiterin/Spielbegleiter".

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	- 1 -
1.1 Persönlicher Bezug	- 1 -
1.2 Aktuelle Ausgangslage	- 2 -
1.3 Gliederung der Arbeit	- 3 -
2. Theoretische Fragestellung	- 4 -
3. Begriffsklärung	- 5 -
3.1 Behinderung	- 5 -
3.2 Inklusion	- 5 -
3.3 Partizipation	- 6 -
3.4 Spiel	- 7 -
4. Theoretischer Bezugsrahmen	- 8 -
4.1 Frühe Kindheit	- 8 -
4.2 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)	- 8 -
4.3 Kindertagesstätte (Kita)	- 9 -
4.4 Qualität in der Kita	- 10 -
4.5 Inklusion in der Kita	- 11 -
4.6 Partizipation von Kindern mit Behinderung in der Kita	- 13 -
4.7 Kinder mit Behinderung im Spiel	- 17 -
5. Partizipationsfördernde Strategien der Fachperson der Kita	- 19 -
5.1 Strategien der Strukturqualität im Spiel	- 19 -
5.1.1 Spielumgebung	- 20 -
5.1.2 Spielmaterial	- 21 -
5.1.3 Spielstrukturierung	- 21 -
5.2 Strategien der Prozessqualität im Spiel	- 22 -
5.2.1 Pädagogische Basiskompetenzen	- 22 -
5.2.2 Funktion und Rolle der Fachperson der Kita	- 24 -
5.2.3 Kommunikative Strategien	- 26 -
5.2.4 Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	- 28 -
5.2.5 Hilfestellungen bezüglich Mobilität	- 29 -
5.2.6 Spielbeteiligung	- 29 -
6. Empirische Fragestellungen	- 31 -
7. Forschungsmethodische Vorgehensweise	- 32 -

7.1 Qualitative Forschungsmethode	- 32 -
7.2 Datenerhebung mittels Videografie	- 33 -
7.3 Beschreibung der Stichprobe	- 34 -
7.4 Datenauswertung	- 35 -
7.4.1 Transkription	- 35 -
7.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse	- 36 -
7.4.2.1 Textarbeit.....	- 38 -
7.4.2.2 Kategorien entwickeln.....	- 38 -
7.4.2.3 Codieren	- 39 -
7.4.2.4 Analyse und Ergebnisdarstellung.....	- 40 -
7.4.3 Gütekriterien	- 41 -
8. Ergebnisse	- 43 -
8.1 Beschreibung der einzelnen Spielsituationen	- 43 -
8.1.1 Video 1.....	- 43 -
8.1.2 Video 2.....	- 44 -
8.1.3 Video 3.....	- 44 -
8.1.4 Video 4.....	- 45 -
8.1.5 Video 5.....	- 45 -
8.1.6 Video 6.....	- 46 -
8.2 Strategien der Strukturqualität im Spiel: Ergebnisse.....	- 46 -
8.2.1 Spielumgebung.....	- 46 -
8.2.2 Spielmaterial	- 47 -
8.2.3 Spielstrukturierung	- 48 -
8.3 Strategien der Prozessqualität im Spiel: Ergebnisse	- 48 -
8.3.1 Spielunterstützung nebenbei.....	- 49 -
8.3.1.1 Kommunikative Strategien	- 49 -
8.3.1.2 Hilfestellungen mittels Person oder Objekt.....	- 50 -
8.3.1.3 Hilfestellungen bezüglich Mobilität	- 50 -
8.3.2 Spielinitiierung.....	- 50 -
8.3.2.1 Kommunikative Strategien	- 50 -
8.3.2.2 Hilfestellungen mittels Objekt oder Person.....	- 51 -

8.3.2.3 Hilfestellungen bezüglich Mobilität	- 52 -
8.3.2.4 Spielbeteiligung.....	- 53 -
8.3.3 Spielbegleitung	- 54 -
8.3.3.1 Kommunikative Strategien	- 54 -
8.3.3.2 Hilfestellungen mittels Objekt oder Person.....	- 57 -
8.3.3.3 Hilfestellungen bezüglich Mobilität	- 58 -
8.3.3.4 Spielbeteiligung.....	- 59 -
9. Diskussion.....	- 61 -
9.1 Interpretation der Ergebnisse	- 61 -
9.1.1 Strategien der Strukturqualität im Spiel	- 61 -
9.1.2 Strategien der Prozessqualität im Spiel.....	- 63 -
9.2 Beantwortung der empirischen Fragestellungen.....	- 66 -
9.3 Reflexion der forschungsmethodischen Vorgehensweise.....	- 69 -
9.3.1 Datenerhebung mittels Videografie	- 69 -
9.3.2 Stichprobe.....	- 69 -
9.3.3 Transkription	- 70 -
9.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse	- 71 -
10. Fazit und Ausblick	- 73 -
11. Abbildungsverzeichnis.....	- 76 -
12. Tabellenverzeichnis.....	- 76 -
13. Literaturverzeichnis	- 77 -
14. Anhang.....	- 91 -
14.1 Transkriptionsregeln.....	- 91 -
14.2 Kategoriensystem: Partizipationsfördernde Strategien der Strukturqualität im Spiel	- 92 -
14.3 Strukturqualität: Codierte und transkribierte Videosegmente	- 94 -
14.3.1 Video 1.....	- 94 -
14.3.2 Video 2.....	- 94 -
14.3.3 Video 3.....	- 95 -
14.3.4 Video 4.....	- 95 -
14.3.5 Video 5.....	- 96 -
14.3.6 Video 6.....	- 96 -

14.4 Kategoriensystem: Partizipationsfördernde Strategien der Prozessqualität im Spiel	- 97 -
14.5 Prozessqualität: Codierte und transkribierte Videosegmente.....	- 128 -
14.5.1 Video 1.....	- 128 -
14.5.2 Video 2.....	- 129 -
14.5.3 Video 3.....	- 130 -
14.5.4 Video 4.....	- 136 -
14.5.5 Video 5.....	- 139 -
14.5.6 Video 6.....	- 148 -

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Seit September 2018 arbeite ich als Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) in der Stadt Zürich. Viele Kinder, welche ich als HFE begleite, besuchen an mehreren Tagen pro Woche eine Kindertagesstätte (Kita). Diese Kinder benötigen aufgrund ihrer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung – angelehnt an das Konzept "Kinder mit besonderen Bedürfnissen (KmbB)" der Stadt Zürich (2019a) – einen erhöhten Betreuungsbedarf.

Die Heilpädagogische Früherziehung besteht einerseits aus der Einzelförderung der Kinder und der Beratung der Familienangehörigen zu Hause. Da diese Kinder jedoch einen grossen Anteil ihres Alltags in der Kita verbringen, ist ihre Begleitung in der Betreuungseinrichtung eine zusätzliche Aufgabe der HFE.

Nebst der Begleitung und Förderung des Kindes tausche ich mich mit den Fachpersonen der Kita aus, insbesondere mit den Bezugspersonen des Kindes mit Behinderung. Mithilfe des spezifischen Wissens bezüglich des Entwicklungsstands des Kindes durch mich und den direkten Alltagserfahrungen der Bezugspersonen der Kitas kann mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Erfahrungen gemeinsam nach Lösungen im Sinne von verbesserter Partizipation im Kita-Alltag für das Kind mit Behinderung gesucht werden.

In diesem Zusammenhang stellen sich viele konkrete, alltagsnahe Fragen; zum Beispiel:

- Wie kann die Kontaktaufnahme im Spiel von der Bezugsperson unterstützt werden?
- Wie kann das Kind mit Behinderung vermehrt mit anderen Kindern interagieren?
- Wie kann die Fachperson das Kind mit Behinderung beim Anziehen der Schuhe bestmöglich unterstützen?
- Wie kann das Kind mit Behinderung während dem Spaziergang zum Mitlaufen motiviert werden?

Solche Fragen zeigen, dass diese Kinder aufgrund unterschiedlicher Beeinträchtigungen in bestimmten Alltagssituationen in der Kita immer wieder die Unterstützung der Fachperson der Kita benötigen, damit sie in ihren Partizipationsmöglichkeiten nicht eingeschränkt sind.

Meine diesbezügliche Unterstützung wird sehr unterschiedlich aufgenommen und umgesetzt. Dies scheint mir von verschiedenen Faktoren abhängig zu sein. Aufgrund meiner Erfahrungen meine ich feststellen zu können, dass die jeweilige Betreuungsperson von zentraler Bedeutung ist für die Ermöglichung bestmöglicher Partizipation im Kita-Alltag. Das persönliche Verständnis der Fachpersonen für die Situation und die Bereitschaft so zu handeln, dass alle Kinder, mit oder ohne Behinderung, bestmögliche Partizipation im Alltag erleben, ist wichtig. Damit der

Inklusionsprozess von Kindern mit Behinderung gelingt, benötigen die Fachpersonen der Kita konkrete, wissenschaftlich belegte Empfehlungen hinsichtlich ihres alltäglichen Handelns, an denen sie sich orientieren können.

1.2 Aktuelle Ausgangslage

Diese Masterarbeit wird im Rahmen des Forschungsprojekts "Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi): Gelingensbedingungen und institutionelle Voraussetzungen" der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) erarbeitet. Der Ausgangspunkt für dieses Forschungsprojekt sind die wachsenden Bemühungen, «in der Schweiz ... Kinder mit Behinderung in Betreuungseinrichtungen der Frühen Bildung zu integrieren» (HfH, 2017). Dabei werden Antworten auf die Fragen «Wie gestalten sich Interaktion und Peerkontakte und damit die soziale Teilhabe in integrativen Kindertagesstätten und ... welche Bedingungen unterstützen eine gelingende Integration?» (ebd.) gesucht.

Im Jahr 2014 hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) ratifiziert. Seit der Inkraftsetzung dieser internationalen Konvention steht die Schweiz in der Pflicht, Menschen mit Behinderung von Geburt an eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen (Heimlich, 2016, S.28; Lütolf & Schaub, 2019, S.176).

Bei der Inklusion von Kindern mit Behinderung im Vorschulbereich steht die Schweiz «noch in ihren Anfängen» (Lütolf & Schaub, 2019, S.177). Einige Gemeinden, wie zum Beispiel die Stadt Zürich, entwickelten Konzepte, um Rahmenbedingungen zu definieren und eine bestmögliche Inklusion von Kindern mit Behinderung in Kitas zu gewährleisten. Diese Bestrebungen zur Inklusion im Vorschulbereich haben in erster Linie das Ziel, den betroffenen Kindern möglichst früh «eine umfassende Teilhabe, sowie ein selbstbestimmtes Leben» (Heimlich, 2017, S.11) zu gewährleisten. Ein Kind mit Behinderung hat so Kontakt zu anderen Kindern und wird in seinen Möglichkeiten ressourcenorientiert gefördert (Zürich, 2019a, S.4). Zudem ermöglicht die Fremdbetreuung den Eltern, ihre Erwerbstätigkeit besser mit der Familie zu vereinbaren (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) & Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (2018, S.2) und das Familiensystem zu entlasten.

Durch die inklusiven Bestrebungen im Vorschulbereich hat sich das Arbeitsfeld der HFE erweitert. Die HFE fördert das Kind neu auch im ausserfamiliären Umfeld, in der Kita. Diese Erweiterung der Lebensumwelt des Kindes mit Behinderung bedingt eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Fachperson der Kita und der HFE (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, S.10, 2017). Mithilfe des heilpädagogischen Wissens begleitet und berät die HFE die Fachperson der Kita bei der Gestaltung des Alltags der Kinder mit Behinderung. Dabei ist die Ermöglichung von Partizipation im Kita-Alltag ein zentrales Anliegen beider Fachdisziplinen.

1.3 Gliederung der Arbeit

Nachdem in Kapitel 1 auf den persönlichen Bezug und die aktuelle Ausgangslage eingegangen wurde, folgt in Kapitel 2 die Formulierung der theoretischen Fragestellung.

In Kapitel 3 werden die Begriffe "Behinderung", "Inklusion", "Partizipation" und "Spiel" definiert. Anschliessend wird in Kapitel 4 der theoretische Bezugsrahmen erklärt. Anhand der aktuellsten Literatur findet in Kapitel 5 die Auseinandersetzung mit den konkreten Strategien der Struktur- und der Prozessqualität bei Kindern mit Behinderung im Spiel statt. Dank diesem generierten Wissen werden in Kapitel 6 zwei empirische Fragestellungen formuliert. Die forschungsmethodische Vorgehensweise, welche die Begründung der qualitativen Forschungsmethode, die Datenauswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die Beschreibung der Gütekriterien beinhaltet, wird in Kapitel 7 beschrieben. In Kapitel 8 erfolgt eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, welche in Kapitel 9 interpretiert werden. Zudem beinhaltet dieses Kapitel die Beantwortung der Fragestellungen und die Reflexion der forschungsmethodischen Vorgehensweise. Die Arbeit wird in Kapitel 10 mit einem Fazit und einem Ausblick abgeschlossen.

2. Theoretische Fragestellung

Aufgrund der im ersten Kapitel dargestellten Überlegungen ergibt sich folgende theoretische Fragestellung für diese Arbeit:

- Welche Erkenntnisse gibt es aus der aktuellsten Forschung bezüglich partizipationsfördernder Strategien der Fachperson der Kita bei Kindern mit Behinderung?

3. Begriffsklärung

3.1 Behinderung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahre 2011 die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) verabschiedet und den Begriff "Behinderung" neu definiert:

Die ICF versteht Behinderung nicht als stabile Eigenschaft der betroffenen Person, sondern als Umschreibung einer Situation; in welcher sich die Funktionsfähigkeit und Behinderung eines Menschen manifestiert. Behinderung ist somit Resultat der Interaktion zwischen Bedingungen des Individuums und den Bedingungen in der Umwelt und nicht deren Ursache. (Hollenweger, 2010, S.6)

Demnach wird Behinderung ein bio-psycho-soziales System unterlegt, wodurch nicht die Gesundheitsprobleme im Vordergrund stehen, sondern die daraus resultierenden Folgen für das betroffene Individuum in seinem gegenwärtigen Kontext (ebd.; Katzenbach, 2016, S.20). Die veränderte Denkweise wird in der Präambel der BRK nochmals verdeutlicht, nämlich «dass Behinderung aus Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern» (BRK, 2008, S.1420).

Die Schweiz ist seit der Ratifizierung der BRK im Jahre 2014 verpflichtet, Menschen mit Behinderung von Geburt an das Recht auf gleichberechtigte Partizipation zu ermöglichen (ebd.; Heimlich, 2016, S.28-29; Lütolf & Schaub, 2019, S.176). Nebst der Orientierung an den BRK-Bestimmungen sind die rechtlichen Grundlagen dafür in der Bundesverfassung (BV) der Schweiz verankert. Gemäss Art.8, Abs.2 der Schweizerischen BV (1999) sind «alle Menschen vor dem Gesetz gleich» (o.S.), was wie folgt präzisiert wird: «Niemand darf diskriminiert werden ... wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung» (ebd.). Zudem wird betont, dass die Einschränkungen und Benachteiligungen, mit welchen Menschen mit Behinderung im Alltag konfrontiert werden, beseitigt werden müssen.

3.2 Inklusion

Durch das neue Verständnis von Gleichberechtigung aller Menschen, mit und ohne Behinderung, wurde der Begriff "Inklusion" vermehrt verwendet. "Inklusion" wird als eine Erweiterung des Begriffs "Integration" verstanden. "Integration" fokussiert auf die Unterschiede zwischen den Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern mit oder ohne Behinderung (Katzenbach, 2016, S.17). Es geht darum, Menschen mit Behinderung in ein schon bestehendes System einzubeziehen – zu integrieren –, ohne dieses System elementar zu verändern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2011, S.7).

"Inklusion" anerkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede aller Menschen und unterteilt die Menschen nicht anhand von Kategorien (Katzenbach, 2016, S.17). Der Ansatz der Inklusion bedeutet, dass sich die Menschen hinsichtlich verschiedenster Merkmale, nicht nur bezogen auf Behinderung, unterscheiden (Katzenbach, 2016, S.17). Diese Vielfalt ist zum Beispiel beim Alter, beim Geschlecht, bei den individuellen Fähigkeiten und bei der religiösen und kulturellen Zugehörigkeit zu sehen. Dieser Verschiedenheit soll mit einer offenen Haltung begegnet werden.

Die Begriffe "Inklusion" und "Partizipation" sind eng miteinander verknüpft (Wagner, 2012, S.1). In einer Definition der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) ist diese Verknüpfung gut zu erkennen:

Inklusion wird als Prozess verstanden, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur, Gemeinwesen, sowie durch Reduzierung und Abschaffung von Exklusion in der Bildung.... (DUK, 2010, S.9)

3.3 Partizipation

Für den Begriff "Partizipation", welcher bezüglich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung von grosser Bedeutung ist, werden unterschiedliche Definitionen verwendet. Die ICF-CY setzt Partizipation mit dem Einbezogensein in einen bedeutenden Lebensbereich gleich (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S.16). Ob ein Kind eine Handlung ausführen kann, hängt sowohl von seinen psychischen und physischen Voraussetzungen wie auch von Umweltfaktoren ab. Für die WHO (2005) bedeutet Partizipation, dass jede Person «ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird» (S.4).

Für Imms, Granlund, Wilson, Steenbergen, Rosenbaum und Gordon (2016) beinhaltet Partizipation die zwei englischen Begriffe "attendance" und "involvement" (S.20). Ins Deutsche übersetzt wird mit "attendance" die Teilnahme an Lebenssituationen beschrieben. Diese Teilnahme wird an der Häufigkeit und Vielfalt der Aktivitäten gemessen. Über dieses "dabei sein" hinaus beinhaltet Partizipation zudem die Zugehörigkeit und die Beteiligung an den Alltagsaktivitäten, was im Englischen mit dem Begriff "involvement" umschrieben wird (ebd.).

Kreuzer und Ytterhus (2011) sind gleicher Meinung und betonen in ihrem Buch mit dem Titel "Dabei sein ist nicht alles", dass das Zusammensein alleine nicht zur Partizipation führt. Nicht nur die Zugehörigkeit, sondern auch die Beteiligung an einer Aktivität ist massgebend für erfolgreiche Partizipation.

3.4 Spiel

Laut Heimlich (2020) ist das freie Spiel der «genuine Ort für Partizipation» (S.48). In den ersten Jahren widmen sich die Kinder während einem grossen Teil ihrer Zeit auf natürliche und unverfälschte Art dem Spiel, wobei die intrinsische Motivation des Kindes der Antrieb für diese Aktivität ist (ebd.). So kommt Heimlich (2020) zur folgenden Aussage: «Das Spiel ist mindestens im Alter bis zum Schuleintritt synonym zu sehen mit kindlichen Lernprozessen, in denen sie sich die Welt aneignen» (S.52). Mogel (2008) ist der gleichen Meinung und sagt: «Spielen ist die zentrale Tätigkeitsform des kindlichen Lebens» (S.9).

Trotz der hohen Bedeutsamkeit des Spiels, insbesondere im Vorschulalter, liegt für den Spielbegriff keine einheitlich anerkannte Definition vor. Heimlich ist der Ansicht, dass die Definition des kanadischen Sozialpsychologen A. Levy (1978) bis heute gültig ist. Demnach beinhaltet das Spiel die intrinsische Motivation, die Selbststeuerung und die Fantasie (Heimlich, 2020, S.5). Mogel (2008) beschreibt das Spiel, als «eine individuelle, persönlich sinnvolle Aktivität zur Gestaltung der eigenen Wirklichkeit» (S.8).

Nebst der Bedeutsamkeit des Spiels für das Kind im Hier und Jetzt ist insbesondere in den ersten Lebensjahren eine Erweiterung des Spektrums der Spielformen zu sehen. Dabei geht diese Spielentwicklung mit sprachlichen, kognitiven, sozialen und motorischen Fortschritten einher. Dies zeigt den grossen Einfluss des Spiels auf die Bildung und Entwicklung der Kinder, insbesondere in der Frühen Kindheit (Heimlich, 2019, S.13).

4. Theoretischer Bezugsrahmen

4.1 Frühe Kindheit

Der Begriff “Frühe Kindheit“ wird unterschiedlich verwendet. Für das Bundesamt für Gesundheit (BAG, 2018) beginnt die Frühe Kindheit mit der Geburt und endet beim obligatorischen Kindergarteneintritt (S.10).

Die neusten Erkenntnisse der Säuglings- und Hirnforschung zeigen, dass Säuglinge bereits von Beginn an über viele Fähigkeiten verfügen und keineswegs «als passive und ... hilflose Wesen wahrgenommen» (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, S.26) werden dürfen. Die Plastizität – die Formbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Gehirns – ist in der Frühen Kindheit am grössten (Klatte, 2007, S.127). Dabei werden in dieser lernintensiven Zeit vorhandene Fähigkeiten weiterentwickelt, ausdifferenziert und wichtige Grundbausteine für das weitere Leben als Schulkind, als Jugendliche oder Jugendlicher und als Erwachsene oder Erwachsener erworben (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, S.28). Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kinder in dieser sensiblen Phase die Möglichkeit haben, sich bestmöglich zu entfalten. Die Erwachsenen, seien es die Eltern, die Grosseltern oder die Bezugspersonen in der Kita, haben die wichtige Aufgabe, sie dabei kompetent zu begleiten. Der adäquaten Förderung der Kinder vor Schuleintritt wird in der Forschung ein Schlüsselfaktor für den späteren Lern- und Lebenserfolg zugeschrieben (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, S.28; Krummenacher, 2019).

4.2 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) basiert auf dem englischen Fachbegriff “Early Childhood Education and Care“, welcher international verwendet wird (Bildungsdepartement der Stadt Zug, 2014, S.8). FBBE beschreibt die Wechselwirkungen von Bildung, Betreuung und Erziehung, welche für alle Kinder im Vorschulalter von Bedeutung sind (Schweizerische UNESCO-Kommission & Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, 2019, S.4). Dabei umfasst die FBBE «alle Dienstleistungen, Angebote, Massnahmen und Strukturen, die die gesunde, ganzheitliche Entwicklung und Bildung von Kindern im Vorschulalter und ihre soziale Integration unterstützen» (Gemeinde Pratteln, 2018, S.3). Dazu gehören familienergänzende Betreuungsangebote wie Kitas und Tagesfamilien sowie auch unverbindliche Angebote für Kinder, Eltern und andere Bezugspersonen, sei es auf dem Spielplatz oder in einem Familienzentrum (Schweizerische UNESCO-Kommission & EDA, 2019, S.8).

FBBE wird mit dem Begriff “Frühe Förderung“ gleichgesetzt (Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen & Bundesamt für Migration, 2012, S.5; Schweizerische UNESCO-Kommis-

sion & EDA, 2019, S.9). Bei der Frühen Förderung geht es nicht um das Erlernen von schulischen Inhalten, sondern um das Ermöglichen von «bewusster Anregung der kindlichen Neugier (Bildung), einer fachgerechten Betreuung und einem absichtsvollen Umgang (Erziehung)» (Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, S.4) im Alltag der Kinder.

Die UN-Kinderrechtskonvention hält fest, dass jedes Kind von Geburt an das Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung hat (Universität Fribourg & Schweizerische UNESCO-Kommission, 2009, S.2).

Das Netzwerk Kinderbetreuung und die Schweizerische UNESCO-Kommission setzen sich für eine einheitliche nationale Richtlinie bei der FBBE ein (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, Vorwort). Mithilfe des Orientierungsrahmens für FBBE in der Schweiz wurde ein Grundlegendokument für die FBBE von Kindern von Geburt bis Schuleintritt geschaffen. Diese fundierten pädagogischen Grundlagen sind ein erster Schritt für die Gewährleistung von Qualität bezüglich Betreuung, Erziehung und Bildung im Vorschulbereich auf nationaler Ebene. Seit einigen Jahren sehen sich die Kantone und die Erziehungsdirektionen auch in der Pflicht, der FBBE die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Dies zeigt, dass die Frühe Kindheit an gesellschafts- und bildungspolitischer Bedeutung gewonnen hat (Braches-Chyrek, Röhner, Sünker, & Hopf, 2014, S.13).

4.3 Kindertagesstätte (Kita)

Das Bundesamt für Statistik (BFS) (2019, S.19) hat im Jahr 2018 anhand einer nationalen Stichprobenerhebung evaluiert, inwiefern die familienergänzende Kinderbetreuung schweizweit genutzt wird. Die Auswertung zeigt, dass bei zwei Dritteln (68%) der befragten Haushalte mit Kindern unter dreizehn Jahren familienergänzende Betreuungsformen in Anspruch genommen werden (ebd.). Die Mehrheit dieser Kinder wird während der beruflichen Ausübung der Eltern von Verwandten, insbesondere von den Grosseltern, jedoch auch von Freunden und Nachbarn betreut (ebd.). Die Inanspruchnahme von Kitas und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen wird, je nach Region, von 23 bis 48 Prozent der Familien genutzt (ebd.). Ein geringer Teil der Kinder unter dreizehn Jahren (ca. 6,3%) wird von einer Tagesmutter betreut (ebd.). Noch weniger Familien (4,9%) nehmen Nannies, Au-Pairs oder Babysitters in Anspruch (ebd.).

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Nationale Zahlen, welche die Anzahl Betreuungsplätze in den Schweizer Kitas zeigen, stehen nicht zur Verfügung. Wegen der vermehrten Nachfrage nach Betreuungsplätzen wurde insbesondere in den schweizerischen Städten das Angebot deutlich ausgebaut (Kibesuisse & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, S.3; Stadt Zürich, 2019b, S.8). In der Stadt Zürich – welche als Beispiel auch für andere Schweizer Grossstädte steht – ist seit mehr als zehn Jahren ein stetiges Wachstum an Betreuungsplätzen in Kitas zu beobachten (Stadt Zürich, 2019b, S.10). Im Jahr

2005 gab es insgesamt 3'899 Betreuungsplätze in den Kitas der Stadt Zürich (Stadt Zürich, 2006, S.2). Im Vergleich zum Jahr 2005 nahm die Anzahl der Betreuungsplätze in der Stadt Zürich bis im Jahr 2018, dreizehn Jahre später, enorm zu. 24'159 Kinder im Vorschulalter besuchten im Jahr 2018 in der Stadt Zürich eine Kita. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 wurden 288 Kita-Plätze mehr geschaffen. Vergleicht man die Inanspruchnahme der familienergänzenden Betreuungsform Kita vom Jahr 2005 mit dem Jahr 2018, so besuchten im Jahr 2018 20'000 Kinder mehr eine solche Institution. Dies ist ein enormer Zuwachs.

Die statistischen Zahlen des Reports des Sozialdepartements der Stadt Zürich zeigen eine stetig wachsende Nachfrage nach Kita-Plätzen in der grössten Stadt der Schweiz. Dieser Zuwachs der ausserfamiliären Betreuung ist nicht nur in Zürich, sondern in der ganzen Schweiz zu beobachten. Je nach Region können Unterschiede bei der Stärke des Zuwachses beobachtet werden. In der Westschweiz und in den Grossstädten werden familienergänzende Betreuungsformen wie Kitas vermehrt genutzt, was wohl auch vom verfügbaren Betreuungsangebot vor Ort abhängig ist (BFS, 2019, S.6).

4.4 Qualität in der Kita

Durch den Wandel der Familienstruktur ist die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung aktueller denn je. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mehr Frauen berufstätig sind und sich somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwieriger gestaltet. Mit der steigenden Nachfrage nach frühpädagogischen Einrichtungen wächst auch die Erwartung der Bevölkerung, insbesondere der betroffenen Eltern, nach bestmöglicher Qualität der Betreuung in der Kita. Im Vergleich zur Schule herrschen in den Kitas andere Rahmenbedingungen, da der Vorschulbereich nicht staatlich gesteuert, sondern mehrheitlich von privaten Trägerschaften organisiert wird (Tietze, 2008, S.16). Die Politik hat die Bedeutung der qualitativ guten Kinderbetreuung in der Kita lange vernachlässigt.

Die ersten Lebensjahre haben eine zentrale Bedeutung für die weitere Entwicklung des Kindes, da sie die Grundlage für den späteren Bildungs- und Lernerfolg sind (Perren, Frei & Hermann, 2016). Sie haben «einen hohen Stellenwert für die gesamte Biografie eines Menschen» (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, Vorwort). Mit einer erhöhten Qualität der FBBE, auch in der Kita, geht demnach eine bessere Entwicklung der Kinder einher (Deibl & Hascher, S.141).

Die Qualität der Kita ist ausschlaggebend für die kindliche Entwicklung. Für Tietze (2008) ist gute Qualität in der Kita dann vorhanden, wenn das Wohlbefinden der Kinder – auf körperlicher, emotionaler, sozialer und intellektueller Ebene – gefördert wird und die Familien bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder Unterstützung erhalten (S.17). Dabei lassen sich drei Dimensionen von pädagogischer Qualität – die Orientierungsqualität, die Strukturqualität und die Prozessqualität – unterscheiden (Broger, 2016, S.41; Deibl & Hascher, 2017, S.142).

Die **Orientierungsqualität** beschreibt die Werte, die persönlichen Sichtweisen und die Einstellung der Fachpersonen der Kita bezüglich ihrer Rolle (Andres, 2013, S.237). Mithilfe von pädagogischen Konzepten und regelmässigen Fortbildungen kann eine gute Orientierungsqualität gewährleistet werden.

Die **Strukturqualität** beinhaltet die vorgegebenen «räumlich-materialen, sozialen und persönlichen Rahmenbedingungen» (Tietze, 2008, S.18), die von aussen vorgegeben sind. Dazu gehören folgende Aspekte dazu: die Gruppengrösse, der Betreuungsschlüssel, die Qualifikation der Fachkräfte, die Grösse und Ausstattung des Spielraums draussen und drinnen und die vorhandenen Spiel- und Lernmaterialien (Broger, 2016, S.42; Tietze, 2008, S.18).

Die **Prozessqualität** beinhaltet alle Interaktionen und Erfahrungen, welche das Kind mit seiner sozialen und räumlichen Umwelt erlebt (Deibl & Hascher, 2017, S.142). Dabei wird der Interaktion zwischen Fachperson und Kind besonders viel Bedeutung zugeschrieben. Diese Interaktion umfasst die Gewährleistung von emotionaler und physischer Sicherheit und Gesundheit sowie eine entwicklungsgemässe Anregung und einen feinfühligem und liebevollen Umgang, damit die Entwicklung des Kindes gefördert wird (Tietze, 2008, S.18).

Kitas, «die eine hohe Prozessqualität aufweisen, haben kurz-, mittel- und langfristig positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder in kognitiven, akademischen und sozio-emotionalen Bereichen sowie in der Lebensbewältigung» (Anders & Wieduwilt, 2018, S.52). Demnach kommt der Fachperson im frühpädagogischen Bereich eine zentrale Rolle zu bei der Sicherung der Qualität in der Kita (Deibl & Hascher, 2017, S.142).

4.5 Inklusion in der Kita

Die entscheidende Voraussetzung für die Umsetzung der Partizipation von Menschen mit Behinderung und die Beseitigung von Benachteiligungen ist der Zugang zu allen Bildungs- und Betreuungsangeboten (Lütolf & Schaub, 2017, S.4). Demzufolge müssen Kinder mit Behinderung die Möglichkeit erhalten, bereits im Vorschulalter eine Betreuungsform, zum Beispiel eine Kita, besuchen zu können. Mit der Salamanca-Erklärung von 1994 wurden die Vertragsstaaten der UNECSO erstmals verpflichtet, inklusive Schulen und Kindertageseinrichtungen zu entwickeln (UNESCO-Konferenz, 1994, S.1). Im Artikel 24 der BRK wurden diese Grundsätze der inklusiven Bildung bezogen auf Menschen mit Behinderung dann noch konkreter formuliert (Heimlich, 2013, S.10).

In der Schweiz steckt die Umsetzung einer inklusiven Betreuung von Kindern in Kitas noch in den Anfängen. Eine nationale Erhebung bezüglich Kita-Plätzen für Kinder mit Behinderung ist nicht vorhanden. Die Wichtigkeit inklusiver Anstrengungen im Frühbereich ist aber anhand aktuellster Zahlen der Stadt Zürich erkannt. Im Jahr 2014 besuchten 61 Kinder mit Behinderung eine Kita in der Stadt Zürich. Im Vergleich zum Jahr 2014 wurden im Jahr 2018 mehr als doppelt so viele Kinder mit Behinderung, insgesamt 131 Kinder, in einer Kita betreut (Stadt

Zürich, 2019a, S.18). Im Jahr 2019 konnten 162 Kinder mit Behinderung in einer Kita in der Stadt Zürich betreut werden (Stadt Zürich, 2019c, S.34). Diese deutlich steigenden Zahlen der Kita-Plätze für Kinder mit Behinderung zeigen die Bedeutung und die Notwendigkeit inklusiver Bestrebungen im Vorschulbereich.

In der Schweiz gibt es aber bis jetzt nur wenige Kitas, welche Kinder mit Behinderung betreuen. In den letzten Jahren haben jedoch mehrere Kantone, Städte und private Institutionen Projekte zur Förderung der Inklusion im Frühbereich lanciert (BVF, 2017, S.12). Zum Beispiel verfügen alle städtischen Kitas von Zürich über mehrere Plätze für Kinder mit Behinderung (Stadt Zürich, 2019a, S.3). Im pädagogischen Konzept "KmbB" der Stadt Zürich werden die dafür notwendigen Leitsätze, Zuständigkeiten und Regelungen bezüglich des Mehraufwands und der Kostenbeteiligung formuliert (Stadt Zürich, 2019a, S.5). Dieses Konzept sieht vor, dass eine HFE das Kita-Team bei der Betreuung der Kinder mit Behinderung vor Ort unterstützt. Der Betreuungsschlüssel kann in Zusammenarbeit mit der HFE erhöht werden. Die KmbB-Leitsätze betonen die Wichtigkeit der individuellen Unterstützung bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung.

Die Stiftung "Gemeinnützige Frauen Zürich (GFZ)" verfolgt den Ansatz der Inklusion, indem alle ihre fünfzehn Kitas Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung anbieten und eine HFE die Fachpersonen der Kita direkt vor Ort bei der Betreuung der Kinder mit Behinderung unterstützt und berät (BVF, 2017, S.12). Der Kanton Luzern verfügt seit 2012 über das Konzept "KITAplus". Kinder mit Behinderung erhalten die Möglichkeit, bestehende Kitas zusammen mit Kindern ohne Behinderung zu besuchen. Die Fachpersonen der Kitas, wie auch die Eltern der Kinder mit Behinderung, werden eng von einer HFE begleitet (KITAplus, 2016, S.6). Durch diese fachliche Unterstützung und durch die Ausarbeitung von angepassten Rahmenbedingungen durch die Pädagogische Hochschule Luzern können diese Kinder im Sinne der Inklusion am Kita-Alltag teilnehmen (Tanner Merlo & Buholzer, 2017, S.15). Den Kitas im Kanton Luzern, welche Kinder mit Behinderung aufnehmen wollen, können Förderbeiträge zugesprochen werden (Kibesuisse, 2018, S.3). In Anlehnung an das Projekt des Kantons Luzern starteten die Stadt Bern im Jahr 2016 und der Kanton St. Gallen im Jahr 2018 ein vergleichbares Projekt mit demselben Namen. In der Stadt Bern wurden im Schuljahr 2018/2019 insgesamt 31 Kinder mit Behinderung in 23 Kitas aufgenommen (Gunzinger, 2020). Ende des Jahres 2019 gingen im Kanton St. Gallen bereits 35 Kinder mit Behinderung in eine solche Kita (Wenger, 2020).

Die schweizerische Vereinigung der Eltern blinder, seh- und mehrfach behinderter Kinder, "Visoparents", hat die Entstehung des Kinderhaus' Imago in Dübendorf ermöglicht. Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen (Fachperson Betreuung, Fachpersonen Pflege, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen) betreuen Kinder mit und ohne Behinderung. Dabei ist die

Hälfte der Kita-Plätze für Kinder mit Behinderung reserviert (Insieme, 2015, S.12). Diese wenigen Vorzeigebispiele von "good practice" sind erfreulich, es sind jedoch schweizweite Inklusions-Angebote für Kinder mit Behinderung im Frühbereich notwendig.

Es gibt verschiedene individuelle, aber auch gesellschaftliche Gründe, weshalb der Zugang zur Kita auch für Kinder mit Behinderung ermöglicht werden muss. Kinder mit Behinderung erhalten in der Kita die Möglichkeit, mit anderen Kindern ausserhalb ihres Zuhauses in Kontakt zu treten. Sie nehmen am Kita-Alltag teil, können neue Erfahrungen machen und erleben in einem strukturierten professionellen Rahmen Momente der Partizipation. Eine gute Kita kann dazu beitragen, die Kinder mit Behinderung adäquat zu fördern und durch FBBE Lern- und Entwicklungsrückstände zu minimieren (Tanner Merlo & Buholzer, 2017). Die Grundhaltung der inklusiven Pädagogik, gemäss der die Heterogenität als Bereicherung angesehen wird und jedem Individuum das Recht auf bestmögliche Partizipation ermöglicht werden soll, kommt jedem Kind zugute (Heimlich, 2016, S.29). Die vielfältigen und individuellen Bedürfnisse werden wertschätzend anerkannt. Mithilfe von angemessenen Vorkehrungen – räumlich, strukturell und personell – ist trotz der Verschiedenheit der Kinder Partizipation für alle möglich (Heimlich, 2013, S.26; Tanner Merlo & Buholzer, 2017, S15).

Durch die Weiterentwicklung und Verbesserung der Kitas, welche mit der Aufnahme von Kindern mit Behinderung einhergehen muss, profitierten auch die anderen Kinder. Laut Heimlich (2013, S.27) sind Inklusion und Qualität nicht voneinander zu trennen. So profitieren alle Kinder von der Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität der Kitas, die mit der Aufnahme von Kindern mit Behinderung einhergehen müssen.

4.6 Partizipation von Kindern mit Behinderung in der Kita

Imms et al. (2016) beschreiben anhand des "Family of Participation Related Constructs" (fPRC) Partizipation bei Kindern mit Behinderung umfassend. Die folgende Darstellung visualisiert die multidimensionalen Faktoren, welche sich in einem ständigen Prozess wechselseitig beeinflussen:

Abbildung 2: Mehrdimensionales Konstrukt "Partizipation" (Imms et al., 2016, S.19)

Laut Imms et al. (2016) entsteht Partizipation in einem komplexen, mehrdimensionalen Konstrukt und wird von verschiedensten Faktoren beeinflusst (S.16). Wie bereits bei der Begriffsklärung "Partizipation" erwähnt, beinhaltet Partizipation in diesem Modell die Teilnahme, die Zugehörigkeit und die Beteiligung an Alltagsaktivitäten. Dabei sind Motivation, Ausdauer und Beharrlichkeit Elemente, die für die Zugehörigkeit und Beteiligung mitentscheidend sind.

Partizipation findet in der unmittelbaren Umwelt (environment) des Kindes statt. Diese Umwelt ist in ständigem Wandel und wird von unterschiedlichsten Faktoren, wie zum Beispiel der Kultur und der Religion, geprägt. Alle Gegebenheiten des gesamten Lebenshintergrundes einer Person werden mit dem Begriff "Kontextfaktoren" (context) zusammengefasst (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S.16). Diese Kontextfaktoren setzen sich aus den personenbezogenen Faktoren und den Umweltfaktoren zusammen.

Folgende personenbezogenen Faktoren scheinen für Imms et al (2016) besonders wichtig zu sein, damit Kinder mit Behinderung erfolgreiche Partizipation erleben (S.20): Diese Kinder müssen die Möglichkeit haben, die Aktivität anhand ihrer Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit selbstständig auszuwählen (preferences). Diese Präferenz wird durch positive Erfahrungen in der Vergangenheit beeinflusst. Positive Erfahrungen stärken das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl (sense of self) in der Gegenwart und fördern die intrinsische Motivation und die positive Einstellung des Kindes mit Behinderung für zukünftige Aktivitäten (ebd.). Es wurde festgestellt, dass positive Interaktionserfahrungen mit anderen Personen besonders prägend sind (ebd.). Die sogenannte Handlungskompetenz (activity competence) kann anhand der maximalen Leistungsfähigkeit innerhalb einer strukturierten Umgebung, den nutzbaren und ver-

fügbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes und den tatsächlich ausgeführten Aktivitäten des Kindes, beurteilt werden (Imms, 2016, S.19). Die Handlungskompetenz hängt stark von den kognitiven, physischen und psychischen Möglichkeiten des Kindes mit Behinderung ab.

Damit ein Kind mit Behinderung erfolgreich partizipieren kann, müssen laut Imms, Adair, Keen, Ullenhag, Rosenbaum und Granlund (2015) neben den genannten personellen Faktoren auch gewisse Bedingungen in der direkten Umwelt des Kindes sichergestellt sein (S.36): Diese Umweltfaktoren müssen verfügbar (availability), zugänglich (accessibility) und zeitlich, personell und finanziell tragbar (affordability) sein (ebd.). Zudem muss die Umwelt des Kindes angepasst und verändert werden können (accomodability). Je entgegenkommender und wertschätzender (acceptability) das Umfeld dem Kind mit Behinderung gegenübertritt, desto besser kann das Kind bei der Durchführung einer Aktivität partizipative Momente erleben. Die oben genannten Umweltfaktoren sind für erfolgreiche Partizipation entscheidend.

Partizipation ist das Ergebnis positiver wechselseitiger Beeinflussung der Umwelt, der Kontextfaktoren und der intrapersonellen Faktoren. Partizipation kann aber auch als Prozess angesehen werden. Durch verbesserte Teilnahme und Beteiligung wird die Handlungskompetenz des Kindes vergrössert, das Selbstvertrauen gesteigert und gegebenenfalls die Funktion der Körperstrukturen verbessert. Die Umweltfaktoren werden adaptiert, so dass sich Partizipationsmomente in der Zukunft für das Kind mit Behinderung einfacher gestalten.

Es gibt zahlreiche, sehr individuell geprägte Wege, um Kindern mit Behinderung Partizipation zu ermöglichen. Die Bedeutsamkeit der Wechselwirkungen zwischen den verschiedensten Faktoren – den Umwelt-, Kontext-, und intrapersonellen Faktoren – wird im fPRC betont. Dabei soll die Situation des Kindes mit Behinderung aufgrund seiner Individualität und den ständig sich verändernden Faktoren immer wieder neu beurteilt werden.

«Partizipation beginnt in den Köpfen der Erwachsenen» (Hansen, Knauer & Sturzenhecker, 2011, S.47). Mit diesem Zitat wird die Wichtigkeit der Rolle der Erwachsenen bei der Ermöglichung partizipativer Momente im Alltag von Kindern mit und ohne Behinderung betont.

Kinder haben bereits von Geburt an die Motivation, ihre Umwelt selbstständig zu erkunden, sich Dinge anzueignen und sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen. In der Kita sind Momente der Partizipation zu beobachten, in denen die Kinder dabei, einbezogen und aktiv sind in verschiedensten konkreten Alltagssituationen (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, S.2). Diese Auseinandersetzung «mit der physischen Umwelt, dem Material oder den Personen in Gruppenprozessen» (Kemp et al., 2013, zitiert nach Lütolf & Schaub, 2019, S.177) geschieht nicht in künstlich geschaffenen Momenten, sondern in der unmittelbaren, gegenwärtigen und natürlichen Umwelt des Kindes.

Kinder mit Behinderung bringen aufgrund ihrer körperlichen, kognitiven und/oder sozial-emo-

tionalen Entwicklung sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit. Sie benötigen vermehrt individuelle Anpassungen und zusätzliche Unterstützung durch erwachsene Personen. Das Gelingen von Partizipation ist laut neusten Studien nebst den individuellen Voraussetzungen in hohem Mass von der Unterstützung der Betreuungspersonen abhängig (Sarimski, 2015, S.142). Dabei haben die Fachpersonen der Kitas die Aufgabe, die Kinder mit Behinderung individuell zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für gelingende Interaktion zu schaffen (Seiler Wustmann & Simoni, 2016, S.31).

Eine explorative Studie (Sarimski, 2015) zeigt, dass Kinder mit einer schweren und mehrfachen Behinderung im Vergleich zu Kindern ohne Behinderung deutlich weniger Kontakt zu Gleichaltrigen haben, obwohl ihr Interesse am sozialen Kontakt vorhanden wäre. Daraus schliesst Sarimski (2015) Folgendes: «Ob soziale Kontakte mit anderen Kindern gelingen, mag daher weniger von individuellen Merkmalen der Kinder oder dem Setting selbst abhängen, sondern von der Kontaktbereitschaft der anderen Kinder der Gruppe und der pädagogischen Unterstützung zur sozialen Teilhabe» (S.150). Odom, Buysse und Soukakou (2011) fassen in ihrer Studie die Forschungsergebnisse der letzten Jahre bezüglich des Themas Inklusion zusammen. Dabei scheinen die Kinder ohne Behinderung sich in einer inklusiven Schule gleich gut zu entwickeln wie in einer Schule ohne Inklusionsbemühungen (Odom et al., 2011, S.349). Die inklusiven Bemühungen führen jedoch dazu, dass die Kinder mit Behinderung Freundschaften gewinnen und das Verständnis und die Akzeptanz aller Kinder bezüglich dem "Anderssein" verstärkt gefördert wird (ebd.).

Studien aus dem schulischen Kontext, welche auf den Kita-Alltag transferiert werden können, kommen auf ähnliche Ergebnisse. Studien aus den Niederlanden und Norwegen zeigen, dass Kinder mit Behinderung signifikant weniger Momente der Interaktion mit ihren Klassenkameraden erleben und demnach auch weniger Freunde haben als Kinder ohne Behinderung (Sarimski, 2016, S.31). Eine deutsche Studie kommt zum Schluss, dass Kinder mit Behinderung, welche eine Regelklasse besuchen, «ein dreimal so hohes Risiko haben, zum Aussenseiter zu werden, wie Kinder ohne Förderbedarf» (Sarimski, 2016, S.31). Nijs, Penne, Vlaskamp und Maes (2016) haben festgestellt, dass das Verhalten der Fachperson einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob Kinder mit Behinderung die Möglichkeit haben, mit gleichaltrigen Kindern ohne Behinderung in Kontakt treten zu können.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Inklusion von Kindern mit Behinderung nicht bereits durch ihre Aufnahme in Regeleinrichtungen gewährleistet ist, sondern davon abhängt, inwiefern die Kinder mit Behinderung durch die jeweiligen Fachpersonen Unterstützung erhalten (ebd.).

4.7 Kinder mit Behinderung im Spiel

Damit das Kind mit Behinderung partizipationsfördernde Momente erlebt, ist die Teilnahme, Zugehörigkeit und Beteiligung an für das Kind sinnvollen Lebensaktivitäten ein wesentliches Ziel.

Verschiedenste Studien haben gezeigt, dass Kinder mit Behinderung während dem Spiel aktiver in integrative Prozesse einbezogen sind als in strukturierten Gruppenaktivitäten, wie zum Beispiel bei der Einnahme von Mahlzeiten oder während des Morgenkreises (Chien et al., S.1545; Coelho, Cadima & Pinto, 2019, S.811; Sarimski, 2015, S.150). In diesen stark eingegrenzten Gruppenaktivitäten müssen die Kinder mit Behinderung oft warten, haben weniger die Möglichkeit mit den Bezugspersonen der Kita und anderen Kindern zu interagieren und nehmen vermehrt eine passive Haltung ein (Coelho et al., 2019, S.811).

Syrjämäki, Pihlaja und Sajaniemi (2019) betonten die Wichtigkeit des Spiels, insbesondere für Kinder mit Behinderung, um bestmögliche Partizipation zu erleben (S.560). Teilhaben, dazu gehören und sich beteiligen können – Partizipation – ist ein menschliches Grundbedürfnis, das insbesondere für Kinder mit Behinderung im Spiel mit Gleichaltrigen ermöglicht werden kann. Möglichkeit zur Interaktion, das Gefühl der Zugehörigkeit und die daraus entstehenden positiven sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen sind wichtig für Kinder mit Behinderung und ein massgebliches Ziel erfolgreicher Inklusion. Kindern mit Behinderung fällt es jedoch aufgrund ihrer kognitiven, sprachlichen und körperlichen Beeinträchtigung vermehrt schwer, Momente der Interaktion mitzugestalten. Es bereitet ihnen Mühe, Interaktion zu initiieren, aufrechtzuerhalten und durch verbale und nonverbale Kommunikation den Wunsch zur Beteiligung am Spiel zu äussern. Oft werden sie von Gleichaltrigen missverstanden und werden deshalb nicht in den Spielprozess miteinbezogen. In diesen Momenten benötigten die Kinder mit Behinderung die Unterstützung durch eine erwachsene Person.

Syrjämäki et al. (2019) analysierten mithilfe von Videos, inwiefern die Fachpersonen auf die Signale der Kinder mit Behinderung reagieren und wie die Kinder unterstützend in den Spielprozess einbezogen werden können. Es wurde ersichtlich, dass die Fachpersonen die verbale Kommunikation bei Kindern mit Behinderung klar als Kommunikationsmittel bevorzugten (Syrjämäki et al., 2019, S.566). Nonverbale Kommunikationsformen der Kinder mit Behinderung blieben von den Fachpersonen oft unbemerkt (Syrjämäki et al., 2019, S.568). Dies war insbesondere dann so, wenn die Fachpersonen im Spiel involviert waren oder sich gleichzeitig mit einem anderen Kind unterhielten (Syrjämäki et al., 2019, S.567). Die Fachpersonen haben mit den Kindern mit Behinderung vor allem direkt kommuniziert. Die eindimensionale Kommunikationsform – zwischen dem Kind mit Behinderung und der Fachperson – wirkt sich jedoch im Spiel hemmend auf die Partizipationsmöglichkeit des Kindes mit Behinderung aus (Syrjämäki et al., 2019, S.566). Sie kommen zum Schluss, dass Bemühungen der Fachpersonen, die In-

teraktion zwischen den Kindern zu unterstützen, partizipationsfördernder wären (Syrjämki et al., 2019, S.568). Die Fachpersonen benötigen die Flexibilität, sich im Spiel zu engagieren, zu beobachten und alle Kinder, insbesondere jene mit Behinderung, zu unterstützen und sowohl bei nonverbalen wie auch bei verbalen Initiativen des Kindes sensibel und adäquat zu reagieren (ebd.).

In der Studie von Lütolf und Schaub (2019) wurde ersichtlich, dass Kinder mit Behinderung signifikant weniger aktiv am Spiel teilnehmen als Kinder ohne Behinderung (S.186). Kinder mit Behinderung interagierten am häufigsten mit den Fachperson der Kita. Kinder ohne Behinderung interagierten mit anderen Kindern gleich häufig wie mit den erwachsenen Fachpersonen. Zudem beteiligten sich die Kinder mit Behinderung weniger an Gruppenspielen. Nebst den individuellen Voraussetzungen der Kinder tragen das vorhandene Spielangebot, die Gestaltung der Spielsituation und die Anbahnung und Modellierung der Interaktion – kurz die Strategien der Fachpersonen – dazu bei, inwiefern das Kind mit Behinderung an Spielprozessen partizipieren kann (ebd.).

5. Partizipationsfördernde Strategien der Fachperson der Kita

Gelingende Inklusion wird anhand der Ermöglichung von partizipativen Momenten im Alltag gemessen. Die akzeptierende und wertschätzende Haltung der Fachpersonen, die sogenannte Orientierungsqualität, beeinflusst partizipative Momente positiv (Hörmann, 2019, S.9). Die Reflexion der persönlichen Haltung ist dabei wichtig (Dilk & Dupuis, 2011, S.16). Auch ein regelmässiger Austausch im Team (ebd.) und die multidisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen beeinflussen die Inklusionsbestrebungen positiv (Seelhorst, Wiedebusch, Zalpour, Behnen & Patock, 2012, S.179). Das Wissen über die kindliche Entwicklung und Abweichungen davon, die Fähigkeit genau und wertfrei zu beobachten sowie die regelmässige Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder mit Behinderung, leisten einen wichtigen Beitrag zu professionellen Inklusionsbestrebungen (Dilk & Dupuis, 2011, S.15).

Diese Faktoren der Orientierungsqualität entscheiden darüber, ob und inwiefern partizipationsfördernde Momente – als Ziel der Inklusion – für Kinder mit Behinderung in der Kita ermöglicht werden können. Die Struktur- und insbesondere die Prozessqualität tragen jedoch massgeblicher zur Partizipationsermöglichung im Kita-Alltag bei (Anders & Wieduwilt, 2018, S.52). Deshalb wird in dieser Arbeit der Fokus ausschliesslich auf die Struktur- und die Prozessqualität gelegt. Es geht also um jene Strategien der Fachperson der Kita, welche im Kita-Alltag beobachtbar sind und Kinder mit Behinderung bei der Ermöglichung von Partizipation unterstützen. Diese konkret sichtbaren Momente von Inklusion sind im Kita-Alltag, wie bereits im Kapitel "Kinder mit Behinderung im Spiel" (siehe S.17) erwähnt, hauptsächlich während des Spiels zu sehen. Deshalb fokussiert diese Arbeit auf die partizipationsfördernden Strategien der Fachperson der Kita im Spiel. Denn «ob der Anspruch einer inklusiven Frühpädagogik wirklich erfüllt ist, zeigt sich in der Beobachtung der Spielprozesse» (Albers, 2010, S.76).

Mithilfe von aktuellsten Forschungsergebnissen sowohl aus der Frühen Bildung wie auch aus der Frühförderung werden diese partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita festgehalten.

5.1 Strategien der Strukturqualität im Spiel

Wie bereits im Kapitel "Qualität in der Kita" (siehe S.10) beschrieben, beinhaltet die Strukturqualität «räumliche, soziale und persönliche Rahmenbedingungen» (Tietze, 2008, S.18), die von aussen vorgegeben sind. Da der Fokus dieser Arbeit auf die konkreten Strategien der Fachpersonen gelegt wird, wird hinsichtlich der Strukturqualität ausschliesslich evaluiert, inwiefern die Spielumgebung, das Spielmaterial und die Spielstrukturierung zur Partizipation von Kindern mit Behinderung beitragen. Auf die Gruppengrösse, den Betreuungsschlüssel und die Qualifikation der Fachpersonen der Kita – weitere Aspekte der Strukturqualität – wird nicht weiter eingegangen. Diese Rahmenbedingungen sind keineswegs unwichtig für die Ermögli-

chung von Inklusion von Kindern mit Behinderung in der Kita, jedoch zählen sie nicht zu den partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita, welche unmittelbar im Alltag zu beobachten sind; die genannten Rahmenbedingungen können mittels Video nicht analysiert werden.

5.1.1 Spielumgebung

Die Fachpersonen der Kita sind massgeblich für die Gestaltung der inklusiven Spielumgebung verantwortlich. Ihre Anpassungen der Umgebung verhelfen den Kindern mit Behinderung während des Spiels indirekt zur Partizipation, ohne dass eine Fachperson während des Spiels eingreift (Heimlich, 2017, S.12).

Für Casey (2011) beeinflusst die Spielumgebung das Spielverhalten und das soziale Verhalten der Kinder mit Behinderung signifikant (S.225). Dabei haben die Fachpersonen der Kita bei der Anpassung der Umgebung und Beseitigung von Barrieren eine überragende Rolle (ebd.). Auch Heimlich (2020) ist der Meinung, dass ein inklusives Setting von der Spiel- und Lernumgebung massgeblich abhängt (S.85). Die Spielumgebung ist inklusiv, «wenn sie Kindern eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnet, sich einzubringen und an Spielaktivitäten teilzunehmen» (Casey, 2011, S.226). Dabei soll der Raum flexibel genutzt werden können (Heimlich, 2015, S.25). Dies ermöglicht es den Kindern mit Behinderung, individuell mit ihren vorhandenen Möglichkeiten zu interagieren und zu spielen. Mögliche Barrieren, wie zum Beispiel eine nicht überwindbare Stufe, müssen erkannt und behoben werden (Herm, 2012, S.38; Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), 2019, S.20). Alle Kinder haben zu Fuss oder mithilfe ihrer individuellen Fortbewegungsmittel, zum Beispiel Rollstuhl oder Rollator, Zugang zu den Innen- und Aussenräumen der Kita (Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung, 2017, S.17).

In diesem Zusammenhang wird von sogenannten "Aktionsräumen" gesprochen, welche für gelingende Inklusion von Kindern mit Behinderung besonders wichtig sind. «Als 'Aktionsräume' bezeichnen wir Spielzentren, in denen und um die herum sich das Freispiel von Kindern konzentriert, die dort aufeinandertreffen und interagieren» (Casey, 2011, S.228). Es handelt sich demnach um Spielformen, die keine Handlung oder Erklärung eines Erwachsenen benötigen oder deren Ablauf bereits durch festgelegte Regeln vorgegeben ist (ebd.).

Die Kita-Räume benötigen, insbesondere für die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, geistiger Behinderung oder einer Autismus-Spektrum-Störung, eine gute Akustik (Casey, 2011, S.226). Alle Kinder – jedoch besonders Kinder, welche auf akustische Reize stark reagieren – profitieren von einer Spielumgebung, welche «in verschiedene Spielflächen oder -räume unterteilt ist und auch geschützte Bereiche bietet» (Casey, 2011, S.227).

Ein "Safe Place", ein geschützter Ort, ermöglicht es den Kindern, sich jederzeit selbstständig zurückziehen zu können (Herm, 2012, S.58). Dabei ist insbesondere für Kinder mit Behinde-

rung wichtig, dass für sie eine solche Rückzugsmöglichkeit geschaffen wird. Selber gebastelte Zelte, Höhlen, eine Hängematte oder ein separates ruhiges Zimmer dienen in der Kita dazu. Laut Katz-Bernstein soll der "Safe Place" dem Kind ermöglichen, «die Trennung zwischen sich und dem Anderen wahrzunehmen, sowie seine eigenen Wünsche betreffend Distanz und Nähe zu spüren und diese 'ganz legitim' zu explorieren» (2019, S.161-162).

5.1.2 Spielmaterial

Heimlich (2020) zeigt auf, «dass soziale Spielmittel (social toys), wie Bausteine, Bälle, Verkleidungsmaterial, Puppen, Spielzeugautos usf. eher geeignet sind, soziale Spieltätigkeiten zu unterstützen, als isolierte Spielmittel (isolated toys) wie Puzzles, Bücher oder Gestaltungsmaterial» (S.58). Dabei ist es wichtig, dass die Auswahl der Materialien dem Entwicklungsalter des Kindes mit Behinderung entsprechend erfolgt und/oder angepasst wird. Casey ist der Meinung, dass insbesondere natürliche Materialien, wie zum Beispiel Steine, Sand, Wasser und Tannzapfen, die inklusive Spielumgebung unterstützen (2011, S.227). Diese offenen, unstrukturierten Materialien können von allen Kindern je nach individuellen Möglichkeiten und Interessen auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt werden (Wannack, Arnaldi & Schütz, n.d., S.12). Zudem werden durch deren Gebrauch verschiedene Sinneswahrnehmungen stimuliert (Heimlich, 2018, S.12). Casey (2020) ist der Ansicht, dass diese sogenannte «losen Materialien» (S.229) massgeblich zur Inklusion beitragen. Diese Materialien müssen für die Kinder frei zugänglich sein (Wilken, 2016, S.36).

Die Fachpersonen müssen bei Kindern mit einer schweren und mehrfachen Behinderung besonders darauf achten, wie ihnen die Materialien zur möglichst eigenständigen Erkundung angeboten werden können. Bei der Wahl der Spielgegenstände müssen sowohl die Interessen des Kindes als auch die Intensität der Reize berücksichtigt werden: nicht unterfordern, jedoch auch nicht überfordern (Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung, 2017, S.19; Sarimski, 2016, S.114). Damit Kinder mit einer schweren und mehrfachen Behinderung Partizipation während des Spielens erleben können, haben die Fachpersonen die Herausforderung, Spielsachen auszuwählen und gegebenenfalls anzupassen, welche «die Eigenaktivität, die Unabhängigkeit, den Erkundungswillen und die Kreativität» (Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung, 2017, S.19) der Kinder mit Behinderung anregen. Die Anpassung der Griffverdickung der Stifte oder eine rutschfeste Unterlage während des Bastelns sind Beispiele dafür (KVJS, 2019, S.20).

5.1.3 Spielstrukturierung

Bei wenig strukturierten Aktivitäten oder während des Wechsels von einer Aktivität zu einer anderen sind Kinder mit Behinderung auf Rituale – bei wiederkehrenden Abläufen werden die einzelnen Schritte immer gleich durchgeführt – als Orientierungshilfe angewiesen (Gould &

Sullivan, 2015, S.141). Die Rituale können sehr individuell und vielfältig gestaltet werden. Es gibt Kinder, welche in diesen Situationen auf die aktive Unterstützung der Fachperson der Kita angewiesen sind (ebd.). Beispiele für andere Orientierungshilfen sind auch Ankündigungsreize wie das Glockenklingen als Signal für das Beenden des Freispiels oder die Verwendung eines TEACCH-Ablaufs zur Strukturierung des Kita-Alltags (Sarimski, 2016, S.124). Nicht sichtbare Spielmaterialien werden mithilfe der Signalisierung der Spielkisten durch Fotos, Piktogramme oder Bilder beschildert und so erkennbar gemacht (KVJS, 2019, S.20; Walter-Laager et al., 2019, S.31).

5.2 Strategien der Prozessqualität im Spiel

Wie bereits im Kapitel "Qualität in der Kita" (siehe S.10) erwähnt, versteht man unter Prozessqualität «die Art und Qualität der Interaktionen zwischen Fachkraft und Kindern, der Kinder untereinander und der Auseinandersetzung der Kinder mit Raum und Materialien» (Anders & Wieduwilt, 2018, S.52). Zahlreiche Studien konnten belegen, dass die pädagogische Qualität, insbesondere die Fachperson-Kind-Interaktion, ein bedeutsamer Faktor für die Entwicklung der Kinder ist (ebd., Deibl & Hascher, 2017, S.141). So bedeutsam, dass Weltzien et al. (2017) die Fachkraft-Kind-Interaktion «als Kernbestandteil pädagogischen Handelns» betrachten (S.8). Diese professionell gestalteten Interaktionen werden – im Unterschied zum elterlichen, weitgehend intuitiven Verhalten – «in hohem Masse vom Wissen und Können sowie der Fähigkeit und Bereitschaft der Fachkräfte bestimmt» (Weltzien et al., 2017, S.9). Die Qualität, die Formen und die Inhalte der Interaktionen der Fachpersonen wirken sich auf die Partizipation der Kinder mit Behinderung aus. Ihre Bereitschaft, sich auf die Interaktion mit den Kindern mit Behinderung einzulassen und dabei den Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder auszurichten, ist bedeutsam für gelingende Interaktionsmomente (Albers, 2010, S.22).

5.2.1 Pädagogische Basiskompetenzen

Angelehnt am Feinfühligkeitskonzept von Ainsworth, hat Remsperger die Merkmale der Feinfühligkeit der Interaktion von Fachpersonen im Frühbereich definiert (Hörmann, 2019, S.8). Diese "sensitive Responsivität" beinhaltet, dass die Fachperson die Signale des Kindes erkennt, versteht und prompt und angemessen darauf reagiert (ebd.). Das Erkennen der Signale bedingt einerseits die Zugänglichkeit und andererseits die Aufmerksamkeit – zusammengefasst die Feinfühligkeit – der Fachperson der Kita. Die Fachperson strahlt ihre Zugänglichkeit durch ihr Interesse, ihre Gelassenheit und ruhige Art aus (Hörman, 2019, S.8). Die Merkmale der Aufmerksamkeit sind laut Hörmann (2019) «ruhiges Zuhören, Abwarten ohne das Kind zu unterbrechen sowie Aussagen, Verhalten, Interessen, Bedürfnisse und Motivationen des Kindes aufmerksam zu verfolgen» (S.8). Dabei werden die Zugänglichkeit und die Aufmerksamkeit über die Sprache, die Stimme, die Mimik und die Körperhaltung vermittelt (Hörmann, 2019,

S.8). Während der Interaktion mit dem Kind mit Behinderung stellt die Fachperson der Kita Blickkontakt her und hält diesen ohne Abschweifen oder Wegschauen während des ganzen Interaktionsmoments aufrecht. Die Äusserungen des Kindes werden mit der Mimik aufgegriffen. Zudem untermauern die Fachpersonen der Kita ihre eigenen Äusserungen mithilfe angepasster Mimik (Hörmann, 2019, S.14). Es ist besonders wichtig, dass ihre Äusserungen und ihre Mimik kongruent sind, beispielsweise Freude und Begeisterung auch durch die Mimik klar erkennbar sind (ebd.). Die Fachperson wendet sich dem Kind mit entspannter Körperhaltung zu. Dabei ist der Körper zum Kind geneigt und die Haltung ist offen und locker. Die Fachperson passt ihre Position so an, damit sie auf gleicher Augenhöhe wie das Kind mit Behinderung ist. Die Stimme der Fachperson der Kita ist während der Interaktion mit dem Kind ruhig, wach und freundlich. Die Stimmung des Kindes kann mithilfe des angepassten Tonfalls der Fachperson aufgegriffen werden, indem sie leiser oder lauter, höher oder tiefer spricht (Hörmann, 2019, S.12).

Damit die Fachpersonen der Kita über diese Feinfühligkeit verfügen können, müssen sie die Fähigkeit haben, die Signale des Kindes mit Behinderung zu erkennen (Sarimski, 2016, S.97). Dies ist nur mit der vorhandenen Zugänglichkeit und der vorhandenen Aufmerksamkeit möglich, welche zuvor beschrieben wurden (Remsperger-Kehm, 2016, S.160). Insbesondere bei Kindern mit einer schweren und mehrfachen Behinderung benötigt es von der Fachperson der Kita besondere Sensibilität, um die Kommunikationsbestrebungen zu erkennen, richtig zu deuten und adäquat darauf zu reagieren (Sarimski, 2016, S.48). Sarimski (2016) unterstreicht die Wichtigkeit der Erkennung der Signale von Kindern mit Behinderung mit folgendem Satz: «Zentrale Voraussetzung für soziale Teilhabe ist die Kenntnis der individuellen Signale, an denen sich Wohlbehagen, Unbehagen, Bedürfnisse und Wünsche eines Kindes erkennen lassen» (S.122). Sarimski unterstreicht mit dieser Aussage die Bedeutsamkeit der korrekten Interpretation der Signale der Kinder mit Behinderung. Erkennen die Fachpersonen die Signale der Kinder mit Behinderung, müssen sie prompt und angemessen auf die Interaktionsbemühungen der Kinder mit Behinderung reagieren. Bei Kindern mit einer schweren und mehrfachen Behinderung versucht die Fachperson «auf jegliches kommunikatives und potentiell kommunikatives Verhalten zu antworten» (Sarimski, 2016, S.96). Das bedeutet, dass die Fachperson der Kita noch unmittelbarer auf die Interaktionsbemühungen des Kindes mit Behinderung reagiert. Dabei steuert das Kind, nicht die erwachsene Person, die gemeinsame Interaktion. Diese Kinder «sind darauf angewiesen, dass die ihnen möglichen Ausdrucksformen von ihren Bezugspersonen wahrgenommen, als intentional interpretiert und imitiert bzw. expandiert werden» (Sarimski, 2016, S.97).

Nebst der Fähigkeit, der Zugänglichkeit, der Aufmerksamkeit und der Promptheit der Reaktion und der Richtigkeit der Interpretation soll sich die Fachperson während der Interaktion mit dem Kind wohl fühlen und Freude daran haben, die Interaktion anhand der Bedürfnisse des Kindes

«spielerisch, individuell und flexibel» (ebd.) zu gestalten. Diese Freude an der Interaktion mit dem Kind ist nur möglich, wenn sich die Fachperson der KiTa vollumfänglich auf das Kind einlässt und mit einer interessierten und offenen Haltung am Geschehen teilnimmt (Hörmann, 2019, S.11).

Um den Kindern mit Behinderung bestmögliche Partizipation im Kita-Alltag zu ermöglichen, muss die Fachperson der Kita dem Kind mit Behinderung wertschätzend gegenüber treten (Weltzien, 2017, S.24). Diese Wertschätzung zeigt sich in der Bereitschaft – durch nonverbale und verbale Signale –, mit dem Kind mit Behinderung in Kontakt treten zu wollen (Weltzien, 2017, S.23). Die Fachperson bringt dem Kind Verständnis entgegen für sein Befinden und seine Handlungen, indem sie versucht, sich in die Lebenswelt des Kindes zu versetzen (Hörmann, 2019, S.10; Schneider, 2011, S.43). Sie geht mit einer positiven Grundhaltung auf die Kinder ein, konzentriert sich auf die Bedürfnisse und Stärken jedes Kindes und ist bereit zum Dialog; ihre wertschätzenden Rückmeldungen orientieren sich an den Ressourcen der Kinder (Weltzien, 2017, S.35). Wertschätzung umfasst «Zuwendung im Sinne einer liebevollen und emotional warmen Kommunikation» (Walter-Laager, Pözl-Stefanec, Gimplinger & Mititschek, 2018, S.24). Nebst dem verbalen Austausch kann die Fachperson der Kita ihre Zuwendung gegenüber dem Kind mit Behinderung auch durch ihre physische Nähe und wohlwollende Mimik ausdrücken (Pestalozzi-Fröbel-Haus, n.d., S.10).

5.2.2 Funktion und Rolle der Fachperson der Kita

Es gibt verschiedene Strategien, welche die Fachperson der Kita anwenden kann, um dem Kind mit Behinderung bestmögliche Partizipation im Spiel zu ermöglichen. Dabei ist es in erster Linie die Aufgabe der Fachperson der Kita, die Situation genau zu beobachten. Heimlich sagt dazu Folgendes: «Wenn eine intrinsisch motivierte, selbstkontrollierte und fantasievolle Tätigkeit wie das kindliche Spiel pädagogisch begleitet werden soll, so ist zunächst einmal Zurückhaltung angesagt» (Heimlich, 2020, S.10). Wenn die Fachperson in das Geschehen eingreift, wird zwischen indirekter und direkter Einflussnahme unterschieden (Heimlich, 2018, S.12). In erster Linie versucht die Fachperson der Kita durch die Vorbereitung der Spielumgebung, der Spielmaterialien und der Spielstrukturierung indirekt auf den inklusiven Spielprozess Einfluss zu nehmen. Im Kapitel "Strategien der Strukturqualität im Spiel" (siehe S.19) wurde bereits näher darauf eingegangen. Kann durch die Anpassung der Umgebung und durch die Anwesenheit und Beobachtung der Fachperson der Kita dem Kind mit Behinderung nicht ausreichende Partizipation im Spiel ermöglicht werden, benötigt es die direkte Unterstützung der Fachperson der Kita (Pädagogische Hochschule Zug, 2017, S.10). In diesem Zusammenhang betont Prengel (2010), basierend auf verschiedensten Untersuchungen, «dass die Gleichaltrigenbeziehungen auf keinen Fall der Eigendynamik in der Kindergruppe allein überlassen werden dürfen, sondern für ein Gelingen kompetentes Handeln der Erwachsenen erfordern»

(S.32). Dabei kann die Fachperson der Kita je nach Bedarf unterschiedliche Strategien anwenden (Casey, 2020, S.232.). Alle Strategien basieren darauf, dass das Kind bestmögliche Partizipation erlebt, wenn es in seinem Spiel in unterschiedlicher Form begleitet wird. Dabei erfüllt das Vorgeben des Spiels durch die erwachsene Person den Zweck nicht (Dilk & Dupuis, 2011, S.10). Es ist wichtig, dass das Kind mit Behinderung die Möglichkeit erhält, das Spiel selbstständig zu wählen, um sich aktiv mit der Umgebung auseinandersetzen zu können. Die Fachperson der Kita schätzt anhand ihrer Beobachtung ein, ob und in welcher Weise das Kind mit Behinderung beim Treffen von Entscheidungen oder beim Fortführen des Spiels Unterstützung benötigt (Weltzien et al., 2017, S.28).

Um die Einstellung der Zurückhaltung zu verdeutlichen wird der Begriff "scaffolding" im inklusiven Spielprozess verwendet. "Scaffolding" wird ins Deutsche mit «aktiver Passivität» (König & Heimlich, 2020, S.64) übersetzt. Bei dieser «autonomieunterstützenden Hilfestellung» (Becker-Stoll, Reichert-Garschhammer & Broda-Kaschube, 2019, S.24) hat die Fachperson der Kita in erster Linie die Aufgabe, das Spiel am Rande zu begleiten (Heimlich, 2018, S.11). Dabei soll die erwachsene Person «so viel wie nötig, jedoch gleichzeitig so wenig wie möglich helfen» (Remsperger-Kehm, 2016, S.159). Für dieses stimulierende pädagogische Handeln beobachtet die Fachperson die Situation sorgfältig, greift bei Bedarf kurz ein, zieht sich dann aber auch wieder aus dem Geschehen zurück (Heimlich, 2018, S.11). «Aktivität und Passivität wechseln also ständig, wobei die Entscheidung über das eher aktive oder das eher passive Handlungsmuster nur auf der Basis einer intensiven Beobachtung des freien Spiels getroffen werden kann» (ebd.). Wird die Unterstützung der erwachsenen Person nicht mehr benötigt, kann sie sich zurückziehen und die Position der «aktiven Passivität» (Casey, 2020, S.232; König & Heimlich, 2020, S.64) einnehmen. Die Fachperson der Kita braucht viel Fingerspitzengefühl: Die Fähigkeit einschätzen zu können, wann sie die Rolle der Beobachterin einnehmen kann, wann eine Hilfestellung von aussen sinnvoll ist und wann sie als Spielpartnerin agieren soll (Casey, 2020, S.234). Dabei ist es wichtig, dass die Fachperson der Kita ihrer Rolle als Spielbegleiterin/Spielbegleiter oder Spielgefährtin/Spielgefährte – nicht Spielleiterin/Spielleiter – stets bewusst ist und dem Kind die Führung des Spiels überlässt (Casey, 2020, S.233; Heimlich, 2019, S.10; Weltzien et al., 2017, S.28).

Ob die Kita-Fachperson das Spiel des Kindes mit Behinderung ausschliesslich beobachtet, eine Hilfestellung von aussen durchführt oder sich als Spielpartnerin beteiligt, ist nicht nur von der Spielsituation selber abhängig. Das Alltagsgeschehen in der Kita bestimmt mit, inwiefern die Fachperson sich in das Spiel des Kindes mit Behinderung einbringen kann. Ist die Fachperson mit einer Alltagsaktivität, wie zum Beispiel wickeln oder tischen beschäftigt, kann sie das Kind nur nebenbei im Spiel unterstützen. Hat die Fachperson die Möglichkeit, sich ausschliesslich auf das Spiel der Kinder zu fokussieren, kann sie das Kind mit Behinderung beim

Initiieren einer Spielhandlung unterstützen oder das bereits spielende Kind auf unterschiedliche Art und Weise – ausserhalb des Spiels oder indem sie sich ins Spielgeschehen begibt – begleiten.

In den nächsten Kapiteln wird zusammenfassend erläutert, welche konkreten Strategien der Fachperson der Kita – laut der aktuellsten Forschung – die Partizipation der Kinder mit Behinderung im Spiel positiv unterstützen.

5.2.3 Kommunikative Strategien

Albers (2010) ist der Ansicht, dass Fachpersonen der Kita den Kindern mit Behinderung «eine wichtige Brücke zur Sprache bieten» (S.82) können. Dabei setzen die Fachpersonen der Kita sowohl nonverbale wie auch verbale Strategien ein.

Bestärken ist eine mögliche Strategie der Fachperson der Kita, welche Kinder mit und ohne Behinderung im Kita-Alltag positiv unterstützen kann. Während der Durchführung einer spielerischen Handlung kann die Fachperson durch situationsspezifische Anregungen das Kind für seine gelungene Handlung spezifisch loben, ermutigen weiterzuspielen oder etwas Neues auszuprobieren (Weltzien et al., 2017, S.49). Weltzien et al. (2017) definieren den Begriff "Bestärken" folgendermassen: «Durch eine feinfühlig Begleitung der Kinder in Herausforderungen oder Erfahrungsgelegenheiten kann das Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder ausgedrückt, Stärken und Ressourcen benannt oder Mut gemacht werden, etwas zu probieren» (S.28).

Damit das Kind mit Behinderung die Möglichkeit hat, der Interaktion mit anderen Kindern zu folgen und sich selbstständig einzubringen, kann die Fachperson der Kita das Gesagte eines anderen Kindes oder einer anderen Fachperson wiederholen. Somit kann das Gesagte verdeutlicht und das Verständnis des Kindes mit Behinderung unterstützt werden (Walter-Laager, et al., 2018, S.18). Gegebenenfalls benötigt das Kind mit Behinderung weitere Informationen, welche die Fachperson verbal und nonverbal, gegebenenfalls auch mit der Anwendung einer UK-Form vermitteln kann, die zu einem besseren Verständnis der Situation führen (Casey, 2020, S.235).

Fällt es dem Kind schwer, sich ins Spiel einzubringen, ist es die Aufgabe der Fachperson der Kita, dem Kind mit Behinderung das Geschehen im Spiel vereinfacht und in einem langsameren Tempo zu zeigen (Casey, 2020, S.235). Es kann sein, dass das Kind mit Behinderung trotz Vereinfachen des Spiels den Anschluss dennoch verliert.

Insbesondere bei Kindern, welche nicht oder nur eingeschränkt verbal kommunizieren können, ist es wichtig, dass die Fachperson der Kita die Spielhandlungen unmittelbar sprachlich begleitet und situativ kommentiert (Walter-Laager et al., 2018, S.18; Weltzien et al., S.29). Insbesondere bei Kindern, welche nicht oder nur eingeschränkt sprechen können, muss die Fachperson versuchen, sich in das Kind mit Behinderung einzufühlen. Dabei verbalisiert sie stell-

vertretend für das Kind mit Behinderung Gefühle und Gedanken (Glüer, 2017, S.111). Diese Fähigkeit der Perspektivenübernahme und Versprachlichung nonverbaler Signale ist auch eine wichtige Strategie der Fachperson, um unmittelbare Bedürfnisse und Intentionen des Kindes zu betonen (Walter-Laager et al., 2018, S.18). Bei Kindern mit einer schweren und mehrfachen Behinderung können auch zufällige Laute des Kindes gespiegelt werden (Wilken, 2018, S.69). Dadurch kann das Kind gegebenenfalls zu einer unmittelbaren Wiederholung dieser Laute motiviert werden (ebd.). «Das zuverlässige Beantworten solcher Lautproduktionen ermöglicht dem behinderten Kind, trotz bestehender Einschränkungen und Veränderungen sein Schreien, Rufen und Lautieren als wirksame Möglichkeiten der Einflussnahme zu erfahren» (Wilken, 2018, S.69).

Um ein Spiel nebenbei zu unterstützen, zu initiieren oder zu begleiten, stellt die Fachperson der Kita dem Kind mit Behinderung Fragen, die seinem Entwicklungsstand angemessen sind (Glüer, 2017, S.111). Ergänzungsfragen, dazu gehören alle W-Fragen, regen die Gedanken des Kindes an (Walter-Laager, Flöter, Geissler, Petritsch & Pölzl-Stefanec, 2019, S.36). Insbesondere Kinder mit eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten profitieren von sogenannten Alternativfragen. Solche Fragen, wie zum Beispiel „Was isst die Maus gerne? Käse oder Fisch?“, unterstützen Kinder mit und ohne Behinderung bei der Fortführung der Interaktion mit dem Gegenüber (ebd.). Debatin (2019) findet, dass zur Förderung von Partizipation offene Fragen mehr «Raum für eigene Gedanken» (S.69) ermöglichen. Je nach Schweregrad der Behinderung können offene Fragen jedoch auch zur Überforderung führen. Wichtig ist, dass nie mehrere Fragen gleichzeitig gestellt werden (Debatin, 2019, S.70). Suggestivfragen, also Fragen, welche die Entscheidung des Kindes mit Behinderung bereits in eine Richtung lenken, sind nicht partizipationsfördernd (ebd.).

Damit Kinder mit Behinderung partizipieren können, muss ihre Rolle als Gruppenmitglied gestärkt werden. Jedes Kind kann «zu einem aktiveren wie auch attraktiver wahrgenommenen Gruppenmitglied werden, wenn es durch eine warmherzige, freundliche Einladung am Gruppengeschehen» (Weltzien et al., 2017, S.26) teilnehmen kann. Diese Einladung durch die Fachperson der Kita kann nonverbal, durch Mimik, Gestik und Körperhaltung, oder verbal erfolgen (ebd.; Casey, 2020, S.233). Dabei kann die Fachperson dem Kind mit Behinderung signalisieren, wann es sich dem Spiel der anderen Kinder anschliessen soll (Weltzien et al., 2017, S.26) Es kann sein, dass es für das Kind einfacher ist, im Spiel zu partizipieren, wenn ihm durch die Fachperson der Kita eine Rolle, zum Beispiel der Zauberer oder die Busfahrerin, zugeschrieben wird (ebd.).

Kinder mit Behinderung, welche insbesondere im Bereich der Kommunikation über eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, sind für erfolgreiche Partizipation im Spiel nebst nonverbalen und verbalen Strategien gegebenenfalls auf Formen der Unterstützten Kommunikation (UK) im Alltag angewiesen (Albers, 2010, S.71; Kaiser-Mantel, 2012, S.14). Dank dem breiten

Spektrum an Möglichkeiten können die Fachpersonen der Kita nach den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten des Kindes mit Behinderung Formen der UK anwenden. Dies geschieht immer in enger Zusammenarbeit mit involvierten Fachpersonen der Logopädie und der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Vielfalt an Möglichkeiten beinhaltet die Verwendung von Fotos, Piktogrammen und Gegenständen, die Anwendung von Gebärden und den Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln (Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung, 2017, S.22; Kaiser-Mantel, 2012, S.25). Bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wäre es von Vorteil, wenn die Bezugsperson der Kita die Gebärdensprache beherrschen würde, damit das Kind auch im Kita-Alltag in seiner gewohnten Form kommunizieren könnte (Albers, 2010, S.67).

5.2.4 Hilfestellungen mittels Objekt oder Person

Das Spielen ist eine Tätigkeit, welche Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen ermöglicht, gemeinsam an einer Aktivität teilzunehmen und sich beteiligen zu können. Deshalb ist Heimlich (2020) auch der Meinung, dass die «soziale Spieltätigkeit mit Gleichaltrigen der Königsweg» (S.57) für gelingende Partizipation von Kindern mit Behinderung ist. Kinder mit und ohne Behinderung können sich im gemeinsamen Spiel begegnen, indem sie unvoreingenommen aufeinander zugehen, gegenseitiges Interesse zeigen und durch gemeinsame Momente voneinander lernen können (Heimlich, 2020, S.52). Gegenüber diesen positiven Voraussetzungen des inklusiven Spiels stehen die Forschungsergebnisse, welche deutlich zeigen, dass Kinder mit Behinderung häufiger alleine spielen, weniger Kontakt zu Gleichaltrigen haben und seltener Freundschaften schliessen können (Heimlich, 2020, S.57). Damit Kinder mit Behinderung den Kontakt zu Gleichaltrigen im Spiel haben, dürfen sie nicht alleine gelassen werden. Der gezielte Einbezug der Peers wird durch die Fachperson der Kita aktiv unterstützt (Heimlich, 2020, S.58). Eine Form eines gezielten Einbezugs eines Kindes ohne Behinderung ist die sogenannte Partneraktivität (ebd.). Diese entsteht zum Beispiel, wenn ein Kind mit Behinderung von einem Kind ohne Behinderung auf der Hängematte angeschoben wird. Diese wichtigen Partizipationsmomente im Kita-Alltag bedürfen einer engen Begleitung und Unterstützung einer Fachperson. Die Fachperson der Kita beobachtet das Befinden des Kindes mit einer schweren und mehrfachen Behinderung und kann das Kind ohne Behinderung in der Aktivität begleiten und es gegebenenfalls bei der Kontaktaufnahme zum Kind mit Behinderung unterstützen (ebd.).

Nebst dem Einbezug eines anderen Kindes im Spiel kann auch der Einsatz eines Spielobjekts zu Partizipation im Spiel beitragen. Dies kann dazu führen, dass das Kind mit dem neuen Spielobjekt zu spielen beginnt, oder dadurch neue Anregungen und Ideen für den weiteren Spielverlauf erhält, wodurch Partizipation im Spiel wieder ermöglicht wird (Albers, 2012, S.11; Casey, 2020, S.235; Walter-Laager et al., 2019, S.34).

5.2.5 Hilfestellungen bezüglich Mobilität

«Bewegung befähigt den Menschen, selbstbestimmt und zielgerichtet zu handeln, die Umwelt zu begreifen und sie mitzugestalten» (Hedderich & Dehlinger, 1998, S.21). Kinder mit Behinderung haben aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen oft nicht die Möglichkeit, den Kontakt zu Gleichaltrigen von sich aus zu suchen und die Umwelt selbstständig zu erkunden (ebd.). Sie benötigen in diesen Situationen die Unterstützung der Fachperson der Kita, um Bewegungen anzubahnen, zu erleichtern, mit wenig oder mit viel Hilfestellung ausführen zu können.

Ein Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung benötigt eine Position, die Sicherheit und Stabilität gewährleistet. Nebst der Sicherheit und Stabilität muss die Position bestmögliches, gezieltes und autonomes Bewegen ermöglichen (Hedderich & Dehlinger, 1998, S.20). Während des Spiels ist es wichtig, dass die Position so gewählt wird, dass sie dem Kind mit Behinderung grösstmögliche Eigenaktivität ermöglicht (Niehoff, 2011, S.134). Die Position der Kinder, welche nicht selbstständig mobil sind, muss zudem so gewählt werden, dass eine Interaktion zwischen den Kindern mit und ohne Behinderung entstehen kann (Sarimski, 2016, S.128). Nebst der Benutzung der bestehenden Fortbewegungsmittel, wie beispielsweise des Rollstuhls und des Therapiestuhls, profitieren die Kinder von unterschiedlichsten Lagerungspositionen während des Spielens. Dabei sind Kissen, Decken und Keile wichtige Hilfsmittel für deren Umsetzung. Durch die Lagerung auf «verschiedenen hohen Ebenen ... auf dem Boden, auf einer Matratze, im Rollstuhl, in der Schaukel oder Hängematte» (Hedderich & Dehlinger, 1998, S.49) kann sich das Kind mit Behinderung aus unterschiedlichen Blickwinkeln am Geschehen beteiligen (ebd.).

5.2.6 Spielbeteiligung

Beim Mitspielen fügt sich die Fachperson der Kita ins laufende Spiel ein (Wannack, Arnaldi & Schütz, n.d., S.11). Die Fachperson der Kita kann sich bei Bedarf als Spielgefährtin einbringen und sich dem Spiel des Kindes anschliessen. Dabei kann es sein, dass das Kind mit Behinderung die erwachsene Person verbal auffordert, mitzuspielen. Es ist jedoch auch möglich, dass das Kind unklare Signale sendet, die dann von der Fachperson der Kita erkannt werden müssen (Casey, 2020, S.232). Es gibt aber auch Momente im Kita-Alltag, in denen das Mitspielen der Fachperson, ohne dass das Kind mit Behinderung sie dazu auffordert, angebracht ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Kind mit Behinderung den Anschluss an den Spielprozess vollständig verliert und somit auf engere Unterstützung der Fachperson der Kita während des Spielprozesses angewiesen ist.

Beim Parallelspiel begibt sich die Fachperson in die bereits vorhandene Spielsituation des Kindes mit Behinderung. Sie beginnt mit den gleichen Materialien unmittelbar neben dem Kind zu spielen. Dabei ahmt sie die Aktivität des Kindes nach und vermittelt dadurch ihr Interesse,

an der Aktivität des Kindes teilnehmen zu wollen (Wannack et al., n.d., S.11). Um partizipative Momente zu erleben, benötigt das Kind mit Behinderung gegebenenfalls eine Erweiterung des Spiels, die von der Fachperson der Kita initiiert und vom Kind mit Behinderung nachgeahmt werden kann (ebd.).

Eine weitere Strategie der Fachperson der Kita zur Unterstützung des Spiels ist das Vorspielen. Die Fachperson der Kita spielt dem Kind mit Behinderung eine Aktivität vor. So kann sie die einzelnen Schritte, währenddem sie diese durchführt, laufend kommentieren (Stamm, 2014, S.34). Das Ziel ist, dass das Kind die Fachperson der Kita dabei beobachtet und eine Vorstellung darüber erhält, inwiefern es sich im Spiel selbstständig einbringen kann (Heimlich, 2017, S.12). Dabei spielt die Fachperson die Handlung vor, welche dem Kind während des Spiels in der Gruppe zugeschrieben wird. Oder, falls noch keine Handlung für das Kind mit Behinderung vordefiniert wurde, ist es wichtig, dass die Fachperson der Kita eine Aktivität wählt, die das Interesse des Kindes weckt und seinen kognitiven und motorischen Möglichkeiten entspricht (Casey, 2020, S.233).

6. Empirische Fragestellungen

Die vorhergehende theoretische Auseinandersetzung zeigt die Wichtigkeit der Rolle der Fachperson der Kita bei der Anwendung spezifischer Strategien, welche Kindern mit Behinderung Partizipation ermöglichen.

In den Kapiteln vier und fünf wurden die aktuellsten Erkenntnisse bezüglich der partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita aufgezeigt und damit die theoretische Fragestellung beantwortet. Anhand dieser vorgängigen theoretischen Auseinandersetzung ergeben sich nun die folgenden zwei empirischen Fragestellungen, welche anhand der Videoanalysen beantwortet werden sollen:

- Welche partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität sind bei der Analyse der Videos in der Spielsituation der Kinder mit Behinderung zu beobachten?
- Welche partizipationsfördernden Strategien der Prozessqualität wenden die Fachpersonen der Kita in den analysierten Videos bei den Kindern mit Behinderung im Spiel an?

7. Forschungsmethodische Vorgehensweise

Eine ausführliche Analyse des aktuellen Forschungsstands bildet den Anfang eines Forschungsprojekts. Diese notwendige vertiefte Auseinandersetzung mit der aktuellsten Forschung bezüglich des Themas dieser Arbeit wurde in den vorherigen Kapiteln durchgeführt. Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur und der Durchführung einer eigenen Untersuchung werden in dieser empirischen Arbeit die formulierten Forschungsfragen beantwortet.

In den folgenden Unterkapiteln wird das Vorgehen, welches die Forschungsmethode, die Datenerhebungsmethode, die Beschreibung der Stichprobe sowie die Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse beinhaltet, erläutert und begründet.

7.1 Qualitative Forschungsmethode

Die Wahl der Forschungsmethode hängt in erster Linie von den Fragestellungen ab, welche beantwortet werden sollen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die anhand der Theorie definierten partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita bei Kindern mit Behinderung im Spiel anhand von Videos zu evaluieren und daraus gegebenenfalls neue Erkenntnisse zu gewinnen. Deshalb wurde für diese Arbeit die qualitative Forschungsmethode gewählt. Diese Forschungsmethode zeichnet sich durch die Formulierung von offenen Fragestellungen aus, welche verschiedene Antworten zulassen (Roos & Leutwyler, 2017, S.170).

In der qualitativen Sozialforschung bilden die Menschen den Ausgangspunkt der Untersuchung (Mayring, 2002, S.20). «Der qualitative Forschungsansatz hat das Ziel, die Welt – wie sie von Menschen im Verlauf des alltäglichen Lebens erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren» (Cropley, 2011, S.7). Das Untersuchungsfeld ist im Alltag situiert, dort wo Menschen handeln und miteinander interagieren (Flick, 2011, S.27). Um der Komplexität des Alltags gerecht zu werden, bedarf es von der forschenden Person eine offene Haltung und eine ganzheitliche Denkweise während der Analyse des Untersuchungsgegenstands (ebd.).

Das Ziel der qualitativen Forschung besteht nicht darin, Vorannahmen zu überprüfen oder zu widerlegen, sondern den Sinn von Handlungen zu verstehen und gegebenenfalls neue Sichtweisen zu entdecken (Flick, 2011, S.27; Roos & Leutwyler, 2017, S.170). Die empirische Forschung ist prozesshaft und damit in ihrem Ablauf veränderbar. Die Reflexionen der forschenden Person wie auch die Anpassungen der Untersuchungsschritte müssen jedoch genau dokumentiert werden (Flick, 2011, S.29).

7.2 Datenerhebung mittels Videografie

Um Daten bezüglich partizipationsfördernder Strategien der Fachpersonen der Kitas gewinnen zu können, ist die Videografie die passende Erhebungsmethode. Die Videografie ermöglicht einerseits die Beobachtung der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung. Andererseits können unterschiedliche Strategien der Fachpersonen der Kita beobachtet werden, welche die Partizipation der Kinder mit Behinderung im Spiel unterstützen.

Die Videoaufzeichnung als Methode der Beobachtung hat in den letzten Jahren in der Bildungs- und Sozialwissenschaft deutlich an Bedeutung gewonnen (Corsten et al., 2020, S.9). Insbesondere bei der Beobachtung des Verhaltens ist die audiovisuelle Aufzeichnung nicht mehr wegzudenken (Jacob, 2016, S.23; Thiel, 2011, S.792). Der Vorteil der Videografie besteht darin, dass eine ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation mithilfe der auditiven und visuellen Daten möglich ist. Diese aufgezeichneten Situationen können unbegrenzt betrachtet und analysiert werden (Flick, 2011, S.313). Cohen (2020) bringt weitere elementare Vorteile der Videoanalyse auf den Punkt: «Audiovisuelle Aufzeichnungen erhalten sicherlich auch Sprechen, aber es wird kontextualisiert in ein Geschehen, das von Körpern, in Bewegung und Raum ausgeübt wird» (S.10). Dank dieser apparativen Beobachtung ist es möglich, soziale Situationen ganzheitlich zu erfassen, ohne sich ausschliesslich auf verbale Äusserungen zu konzentrieren (Mayring, Gläser-Zikuda & Ziegelbauer, 2005, S.1).

Kleinkinder kommunizieren ihr Befinden zum grössten Teil nicht sprachlich, sondern durch körperliche Signale, welche schnell und nicht immer eindeutig sind (Jakob, 2016, S.24). Dies scheint der Grund zu sein, weshalb die Videografie insbesondere in der Kleinkind-Entwicklungspsychologie an Bedeutung gewann. Auch bei Kindern mit einer Behinderung, welche oft keine oder nur eingeschränkte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten haben, wird es als wichtig erachtet, zur Analyse von Interaktion ihr Befinden und ihr Verhalten in bewegten Bildern festzuhalten (Thiel 2011, S.793). Krug (2009) stellt fest, dass das Zurückgreifen auf videobasierte Methoden insbesondere in der Pädagogik der Frühen Kindheit sinnvoll ist (S.165). Aufgrund der noch nicht vollständig entwickelten Sprachkompetenz der Kinder im Vorschulalter ist die Erfassung von nonverbalen Aspekten der Interaktion wie Mimik, Gestik und Bewegungen im Raum von grosser Bedeutung (Krug, 2009, S.164).

Dieser Methode sind jedoch Grenzen gesetzt. Auch Videos konstruieren nur eine Form der Wirklichkeit (Flick, 2011, S.314). Diese Wirklichkeit wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. So muss zum Beispiel entschieden werden, mit welcher Kameraperspektive eine Situation aufgezeichnet wird. Dies ist vor allem bei der Erforschung von Alltagssituationen eine grosse Herausforderung (Thiel, 2011, S.793). In der Nahsicht werden Details, wie der Gesichtsausdruck, festgehalten. Die Fernsicht ermöglicht es dagegen, die ganze Situation mit dem Einbezug des Kontexts zu erfassen (ebd.). Dies hat zur Folge, dass mittels Videografie

immer nur eine Version der Wirklichkeit – mithilfe des ausgewählten Blickwinkels, dem definierten Ausschnitt und dem Moment der Aufnahme – festgehalten und analysiert werden kann (ebd.; Flick, 2011, S.314). Es kann zudem sein, dass die Kamera als störender Faktor empfunden wird. Zudem muss in Betracht gezogen werden, dass die zu beobachtenden Personen durch die Präsenz der filmenden Person abgelenkt sein könnten und sich gegebenenfalls nicht so verhalten wie normalerweise, unbeobachtet im Alltag.

Die sechs Videos, welche für die Analyse verwendet wurden, stammen aus dem Forschungsprojekt "Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi): Gelingensbedingungen und institutionelle Voraussetzungen" der HfH. Die Spielsituationen wurden während des Kita-Alltags – ohne Vorgaben der filmenden Person – gefilmt. Dank dieser Feldbeobachtungen der Kinder mit Behinderung und der anwesenden Fachpersonen konnten die Spielsituationen möglichst unverfälscht stattfinden.

Die Verfasserin dieser Masterarbeit war bei keiner Filmaufnahme anwesend. Somit handelt es sich um eine Fremdbeobachtung, in der die Rollen der Forschenden und der Erforschten klar getrennt sind (Roos & Leutwyler, 2017, S.214). Zudem kennt die Verfasserin dieser Arbeit weder die gefilmten Kinder noch die Fachpersonen der Kita. Diese unvoreingenommene Ausgangslage ermöglicht es, mit einem möglichst neutralen Blick von aussen die Videos zu betrachten und zu analysieren. Die Videos wurden von unterschiedlichen Projektmitarbeitenden gefilmt. Bei fünf Videos hielt die filmende Person die Kamera in der Hand. Bei einer Positionsänderung des Kindes mit Behinderung änderte die filmende Person auch ihre Position im Raum. In einem Video war das Kind mit Behinderung während mehreren Minuten nicht zu sehen, da es sich zur filmenden Person hinter die Kamera begab. Im Video 5 bewegt sich die Kamera nicht; offenbar wurde ein Stativ verwendet.

Alle Videos, ausser das Video 5, welches bereits nach 27 Minuten endet, dauern dreissig Minuten. Im Video 1 gibt es in der zwölften Minute einen Filmschnitt. Anschliessend wird die Videoaufnahme im gleichen Raum fortgeführt. Im Video 5 ist nach 25 Minuten ein Filmschnitt festzustellen; anschliessend wird die Spielsituation an einem anderen Ort gefilmt.

7.3 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe umfasst sechs Kinder mit Behinderung. Weitere gefilmte Personengruppen sind die Fachpersonen der Kita und andere Kinder, welche während der Spielsituation anwesend sind. Insgesamt interagierten zehn Fachpersonen der Kita mit den Kindern mit Behinderung in den sechs Videos.

Alle sechs Kinder waren in der zuständigen Kita als "Kinder mit besonderen Bedürfnissen" gemeldet. Diese Kinder hatten aufgrund der diagnostizierten Behinderung oder aufgrund ihrer Entwicklungsverzögerung heilpädagogische Unterstützung in der Kita. Zudem wurden sie von

einer HFE im familiären Umfeld begleitet. Die Behinderungsmerkmale und die Bereiche des Förderbedarfs waren vielfältig. Drei Kinder haben Trisomie 21. Bei einem anderen Kind wurde eine Sehbehinderung diagnostiziert. Eines der Kinder zeigt einen allgemeinen Entwicklungsrückstand. Ein anderes Kind hat eine schwere und mehrfache Behinderung. Unter den Fachpersonen der Kita wurden alle Personen subsummiert, die, unabhängig von ihrer Ausbildung, in der Kita tätig sind.

Für alle videografischen Aufzeichnungen wurde eine Einverständniserklärung aller Beteiligten eingeholt, bei den Kindern wurde sie von den Erziehungsberechtigten unterzeichnet. Das mit den Videos erhobene Datenmaterial wird von der Verfasserin dieser Arbeit anonymisiert. So wird das Geschlecht aller Kinder wie auch der Fachpersonen nicht erwähnt. Auch andere Angaben, mit welchen man Rückschlüsse über den Ort oder die Einrichtung ziehen könnte, werden nicht genannt.

7.4 Datenauswertung

Die Datenauswertung umfasst die Beschreibung der Transkription, die genaue Übersicht über den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die Übersicht über die Gütekriterien dieser Arbeit.

7.4.1 Transkription

Im ersten Schritt der Auswertung wurden die zur Verfügung stehenden Daten mittels Videografie aufgearbeitet. Laut Roos und Leutwyler (2017) ermöglicht erst eine Übertragung der Videodaten in eine schriftliche Form eine systematische Datenanalyse (S.240). So wurde das Bildmaterial des ersten Videos mithilfe der Transkription, der Übertragung «einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form» (Dresing & Pehl, 2018, S.16) durchgeführt.

Durch die Transkription des ganzen Datenmaterials von Video 1 – mit dem Einbezug aller verbalen und aller nonverbalen Signale der beteiligten Personen sowie der Beschreibung aller statischen und veränderbaren Umweltfaktoren – wurde versucht, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Die ganzheitliche Erfassung einer alltäglichen Spielsituation des Kindes mit Behinderung, der Fachpersonen der Kita und der anderen anwesenden Kinder war jedoch mit grossen Herausforderungen verbunden. So waren Verluste bei der Verschriftlichung des ganzen Videomaterials unvermeidlich. Zudem wurde ersichtlich, dass durch die grosse schriftliche Datenmenge sowohl partizipationsfördernde Strategien der Struktur- wie auch der Prozessqualität, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind, nicht mehr klar ersichtlich waren. Aufgrund dieses Informationsverlusts wurde das Transkribieren des ganzen Datenmaterials nicht weitergeführt.

Viel sinnvoller erschien die Transkription ausschliesslich der für die Beantwortung der Fragestellungen relevanten Videosequenzen. Dabei orientiert sich die Transkription dieser Arbeit an

den Transkriptionsregeln der computergestützten Auswertung nach Kuckartz (2018, S.167). Basierend auf dem vereinfachten Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2015) hat Kuckartz mit eigenen Ergänzungen und Erweiterungen Transkriptionsregeln definiert. Da diese Regeln für die Transkription von Interviews definiert wurden, müssen einige Formulierungen für die Transkription der Videos angepasst werden. Um ein ganzheitliches Bild der Spielsituationen erhalten zu können, wird wortwörtlich transkribiert. Schweizerdeutsch wird auf Schriftsprache übertragen. Nebst den verbalen Äusserungen der Fachpersonen und der Kinder müssen zur ganzheitlichen Erfassung der Spielsituation auch die nonverbalen Signale verschriftlicht werden. Im Gegensatz zu den verbalen Mitteilungen besteht bei der Gestik und der Mimik jedoch nicht die Möglichkeit, eine unmittelbare Verschriftlichung durchzuführen (Dinkelaker & Herrle, 2009, S.35). Diese sichtbaren Signale benötigen demnach eine besonders genaue Dokumentation (ebd.).

Nebst der Transkription des nonverbalen Verhaltens müssen in dieser Arbeit auch die Beobachtungen bezüglich der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung bei der Beobachtung der Videos miteinbezogen werden. Regeln bezüglich der Transkription von relevanten Umweltfaktoren konnten in der Literatur nicht gefunden werden. Die Autorin hat sich deshalb entschieden, bedeutsame Faktoren der zuvor genannten Bereiche der Prozessqualität bezüglich jedes Videos beschreibend festzuhalten. Die detaillierte Beschreibung der Transkriptionsregeln kann dem Anhang (siehe S.91) entnommen werden.

7.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Verschriftlichung aller visuellen und auditiven Signale hatte zur Folge, dass aufgrund des riesigen schriftlichen Datenmaterials keine klaren Aussagen zu den partizipationsfördernden Strategien der Prozessqualität gemacht werden konnten. Deshalb wurde die Analyse der partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita direkt an den Videos durchgeführt. Dinkelaker und Herrle (2009) begründen die Vorteile der direkten Analyse von Videodokumenten folgendermassen: «Weil Videodokumente sowohl Hörbares als auch Sichtbares konservieren und das Zusammenspiel von Ereignissen auf beiden Wahrnehmungsebenen zu erfassen in der Lage sind, können tiefere Einblicke in das Interaktionsgeschehen gewonnen werden» (S.15).

Für die Erfassung der partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita bei der Unterstützung der Kinder mit Behinderung im Spiel bietet sich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse an. Gegenstand dieser Form der Analyse ist «fixierte Kommunikation» (Mayring, 2015, S.12). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, dieses umfassende Textmaterial – in dieser Arbeit repräsentiert durch die sechs Videos – systematisch zu strukturieren und zu bündeln und dabei die Komplexität der Informationsmenge zu reduzieren (Roos & Leutwyler, 2017, S.294). «Dabei geht es weniger um eine ganzheitliche Erfassung aller Informati-

onen. Eher sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind...» (Mayring & Brunner, 2010, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S.276).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich nicht um ein Standardinstrument, welches immer gleich aussieht (Mayring, 2015, S.51). Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen qualitativer Inhaltsanalysen (Mayring, 2015, S.11). Dennoch gibt es fünf Aspekte, die jeder Form von qualitativen Inhaltsanalysen zu Grunde liegen und sich von anderen qualitativen Analyseformen unterscheiden. Kuckartz formuliert diese fünf Kernpunkte wie folgt:

1. Die kategorienbasierte Vorgehensweise und die Zentralität der Kategorien für die Analyse.
2. Das systematische Vorgehen mit klar festgelegten Regeln für die einzelnen Schritte.
3. Die Klassifizierung und Kategorisierung der gesamten Daten und nicht nur eines Teils derselben.
4. Die von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über die Daten und die interaktive Form ihrer Entstehung.
5. Die Anerkennung von Gütekriterien, das Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden. (Kuckartz, 2018, S.26)

Literatur, welche den Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse direkt am Videomaterial beschreibt, wurde nicht gefunden. Deshalb mussten von der Verfasserin dieser Arbeit selbstständig Anpassungen sowohl beim Ablauf wie auch bei den Formulierungen vorgenommen werden.

Der grobe Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse ist in der folgenden Abbildung dargestellt. In der Darstellung der einzelnen Schritte in diesem generellen Ablaufschema wird nochmals detaillierter auf die zuvor genannten Kernpunkte der qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen. Zudem wird der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit näher erläutert.

Abbildung 3: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S.45)

Die Forschungsfrage spielt in allen fünf Methodenbereichen der qualitativen Inhaltsanalyse eine wichtige Rolle (Kuckartz, 2018, S.46). Jedoch muss sie nicht unverändert bestehen bleiben, sondern kann sich im dynamischen Analyseprozess verändern (ebd.). Dieses kreisförmige Ablaufschema verdeutlicht zudem, dass der Ablauf nicht linear verlaufen muss (ebd.). Das heisst, dass die Methodenbereiche "Textarbeit", "Kategorienbildung", "Codierung", "Analyse" und "Ergebnisdarstellung" nicht strikt voneinander getrennt sind (ebd.). So ist es möglich, den Prozess mehrmals mit Veränderungen zu wiederholen, um differenziertere Aussagen machen zu können (ebd.).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es aber nicht um eine freie Interpretation. Eine regelgeleitete Vorgehensweise, welche anschliessend beschrieben wird, ist notwendig, da sich die inhaltsanalytische Auswertung stark an der Hermeneutik orientiert. Diese «Theorie der Interpretation» (Kuckartz, 2018, S.17) hat bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Text den Anspruch an die forschende Person, ihr Vorwissen darzulegen, ihre Vorurteile stets zu reflektieren und mit Offenheit an den Text heranzugehen» (Kuckartz, 2018, S.20). Zudem müssen alle Schritte des Analyseprozesses genau dokumentiert werden.

7.4.2.1 Textarbeit

Das generelle Ablaufschema (siehe Abbildung 3, S.37) zeigt, dass zu Beginn der qualitativen Inhaltsanalyse die Textarbeit durchgeführt wird (Kuckartz, 2018, S.56). Da die qualitative Inhaltsanalyse dieser Arbeit direkt an den Videos erfolgt, ist dies ein Methodenbereich, der in dieser Arbeit wegfällt. Während des ganzen Analyseprozesses wurden Besonderheiten, Gedanken und Ideen als sogenannte Memos schriftlich festgehalten und immer wieder als hilfreiche Unterstützung beigezogen (Kuckartz, 2018, S.58).

7.4.2.2 Kategorien entwickeln

In einem zweiten Schritt geht es um die Bildung von Kategorien. Unter dem Begriff "Kategorie" wird im sozialwissenschaftlichen Kontext «das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten» (Kuckartz, 2018, S.31) verstanden. Basierend auf den Kernpunkten der qualitativen Inhaltsanalyse wird den Kategorien eine besondere Bedeutung beigezogen. Berelson geht sogar weiter und formuliert Folgendes: «Content analysis stands or falls by its categories (...) since the categories contain the substance of the investigation, a content analysis can be no better than its system of categories» (1952, zitiert nach Kuckartz, 2018, S.29). Demnach steht und fällt eine Inhaltsanalyse mit den definierten Kategorien.

Anhand der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema vor der Analyse des Datenmaterials konnten die ersten Kategorien gebildet werden. Aufgrund der detaillierten Auseinandersetzung mit der Theorie wurden bei dieser deduktiven Kategorienbildung bereits Haupt- und Subkategorien der Struktur- und Prozessqualität formuliert (Roos & Leutwyler, 2017, S.296). Wichtig bei der Bildung von Kategorien ist, dass sie möglichst «trennscharf» (Roos &

Leutwyler, 2017, S.297) voneinander abzugrenzen sind. In diesem Sinne wurde ein Kategoriensystem – die hierarchische Liste aller Kategorien – der partizipationsfördernden Strategien der Struktur- wie auch der Prozessqualität erstellt. Dazu benötigt es eine präzise Formulierung der Codierregeln aller Kategorien und deren Verdeutlichung mithilfe von Ankerbeispielen (Kuckartz, 2018, S.39).

Sowohl das Kategoriensystem "Partizipationsfördernde Strategien der Strukturqualität im Spiel" wie auch das Kategoriensystem "Partizipationsfördernde Strategien der Prozessqualität im Spiel" sind im Anhang (siehe S.92-94 & S.97-127) detailliert ersichtlich.

7.4.2.3 Codieren

In einem nächsten Schritt wird das Material mit dem Kategoriensystem «durchkämmt» (Roos & Leutwyler, 2017, S.299). Dabei werden alle relevanten Videosequenzen einer Kategorie zugeordnet (ebd.) «Diese Zuordnung von Informationen zu einzelnen Kategorien wird 'Codieren' genannt» (ebd.).

Beim ersten Codierungsprozess wird das ganze erste Video durchgearbeitet und die einzelnen Textabschnitte werden den zuvor definierten Kategorien zugewiesen (Kuckartz, 2018, S.102). Nicht relevante Videoabschnitte werden nicht codiert.

Laut dem Ablaufschema von Kuckartz soll das gesamte Material anhand der deduktiven Kategorien codiert werden. Kuckartz (2018) empfiehlt jedoch auch, zur Überprüfung der Anwendbarkeit des zuvor definierten Kategoriensystems einen Probedurchlauf durch einen Teil der Daten durchzuführen (S.102). Dabei sollen 10-25% des Datenmaterials transkribiert werden (ebd.). Für die Codierung der Daten wurde in dieser Arbeit das MAXQDA-Programm verwendet.

Zur Bündelung und Strukturierung aller relevanter Informationen wurde deshalb die Codierung der Strategien der Strukturqualität in einem ersten Schritt unabhängig von der Analyse der Strategien der Prozessqualität durchgeführt. So wurde zu Beginn das erste Video anhand des Kategoriensystems "Partizipationsfördernde Strategien der Strukturqualität im Spiel" probecodiert. Dabei konnten die einzelnen Kategorien hinsichtlich der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung den Videoausschnitten, sobald sie ersichtlich waren, zugeschrieben werden. Dies wurde so codiert, unabhängig davon, ob während der gefilmten Spielsequenz das Kind mit Behinderung die Kriterien der Spielumgebung nutzte oder die Formen der Spielstrukturierungen durch die Fachperson der Kita angewendet wurden. Einzig bei der Kategorie "Spielmaterial" konnte nicht unabhängig vom anwesenden Kind mit Behinderung codiert werden, da "Selbstständiges Erkunden möglich" als Codierregel für die Zugänglichkeit des Spielmaterials definiert wurde.

Nebst der Zuschreibung der einzelnen Kategorien zu den Videos wurde beschreibend festgehalten, wie diese partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität aussahen. Die Be-

zeichnung der Zeitspanne wurde bewusst weggelassen, da es ausschliesslich darum ging zu evaluieren, ob partizipationsfördernde Strategien der Strukturqualität vorhanden sind oder nicht und wie diese in den einzelnen Videos aussehen.

Danach wurde das erste Video mit dem Kategoriensystem "Partizipationsfördernde Strategien der Prozessqualität im Spiel" codiert. Während der durchgeführten Probecodierung wurde klar, dass das deduktive Kategoriensystem nochmals zu überarbeiten ist. Diese Ausdifferenzierung und Verfeinerung der Kategorien geschieht nun unmittelbar während der Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Datenmaterial (Kuckartz, 2018, S.106; Roos & Leutwyler, 2017, S.297). Diese Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen gilt als sinnvoll und wird deshalb in der Praxis häufig angewendet (Kuckartz, 2018, S.95). Mithilfe des provisorischen Kategoriensystems, definiert durch die Erkenntnisse aus der Theorie und der darauffolgenden Ausdifferenzierung unmittelbar am Material, wurde ein differenziertes Kategoriensystem erstellt. Bis dieses definitive Kategoriensystem festlag, wurden mehrere Anpassungen und Veränderungen vorgenommen. Dies wird nun erläutert.

Zu Beginn wurde die sensitive Responsivität als eigene Kategorie definiert. Während der Codierung des ersten Videos wurde ersichtlich, dass "das Signal des Kindes mit Behinderung erkennen" und "auf das Signal reagieren" pädagogische Grundvoraussetzungen sind. Deshalb wurde diese responsive Grundhaltung nicht separat, sondern als wichtiger Bestandteil jeder partizipationsfördernden Strategie der Fachperson der Kita definiert. Weitere pädagogische Grundvoraussetzungen wie "Wertschätzung" und "Zuwendung" wurden weggelassen, da sie schwierig zu differenzieren sind und der Einfluss der subjektiven Wahrnehmung der Verfasserin dieser Arbeit zu stark gewesen wäre. Die Videosegmente wurden mit den Subkategorien der Hauptkategorie "Kommunikative Strategien" codiert, wenn die Fachperson ausschliesslich diese verbalen Hilfestellungen anwandte. Stellte die Fachperson der Kita beispielsweise während des Einbringens eines Spielobjekts oder beim Mitspielen eine Frage, wurde der ganze Videoausschnitt ausschliesslich der Kategorie "Spielobjekt einbringen" oder "Mitspielen" zugewiesen.

Mit dem neuen Kategoriensystem wurden das erste und das zweite Video nochmals codiert. Auch dieses Kategoriensystem zeigt die Rolle der Fachpersonen der Kita bei der Unterstützung der Kinder mit Behinderung im Spiel nicht klar auf. Mithilfe der Definition von drei neuen Hauptkategorien "Spielunterstützung nebenbei", "Spielinitiierung" und "Spielbegleitung" wurden die möglichen Funktionen der Fachperson der Kita im Spiel der Kinder mit Behinderung konkretisiert. Die codierten und transkribierten Videosegmente der Strategien der Struktur- und Prozessqualität sind im Anhang zu finden (siehe S.94-96 & S.128-152).

7.4.2.4 Analyse und Ergebnisdarstellung

Mit dem Codieren wird das Datenmaterial gefiltert und strukturiert (Roos & Leutwyler, 2017,

S.300). In der Regel werden alle Textstellen zusammengestellt, die zur gleichen Kategorie gehören. Der Kern der Analyse ist es, Strukturen in den Daten aufzuzeigen (Roos & Leutwyler, 2017, S.301).

In dieser Arbeit wurden die codierten Segmente der einzelnen Videos zeitabhängig aneinandergereiht. Damit konnten die Zusammenhänge festgehalten und ein ganzheitlicher Blick gewährleistet werden. Für die Analyse wurde nebst den codierten Segmenten auch das Ursprungsmaterial – die Videos – miteinbezogen.

Sowohl die Analyse der Daten wie auch die Darstellung der Ergebnisse werden im Kapitel "Ergebnisse" (siehe S.43) ausführlich beschrieben.

7.4.3 Gütekriterien

Die Diskussion über die Gütekriterien wird in der qualitativen Forschung kontrovers diskutiert (Kuckartz, 2018, S.202). Im Unterschied zur quantitativen Forschung konnten sich in der qualitativen Forschung noch keine allgemeingültigen Gütekriterien durchsetzen. Sowohl Mayring (2015) wie auch Kuckartz (2018) sind der Meinung, dass sich die klassischen Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität nicht auf die qualitative Forschung übertragen lassen (S.125; S.203). Durch die Modifikation spezifischer Kriterien für die qualitative Forschung ist es jedoch möglich, Standards zu definieren. Kuckartz (2018) unterscheidet bei der qualitativen Inhaltsanalyse spezifisch zwischen interner und externer Studiengüte (S.203). Die Zuverlässigkeit, die Regelgeleitetheit und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit sind Teil der internen Studiengüte (ebd.). In der externen Studiengüte sind Fragen bezüglich der Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit enthalten (ebd.). Da die Kriterien externer Studiengüte stark von den Kriterien der internen Studiengüte abhängig sind, ist insbesondere die Formulierung interner Studiengüte bei der qualitativen Inhaltsanalyse von grosser Bedeutung (ebd.).

Kuckartz (2018) hat eine Checkliste, welche hier zusammenfassend dargestellt wird, mit folgenden Punkten erstellt (S.204):

- Fixierung der Daten (zum Beispiel in Form von Videoaufnahmen)
- Information des Transkriptionsvorgangs (Wer hat transkribiert? Wie sah der Prozess der Transkription konkret aus?)
- vollständige Transkription des Datenmaterials
- Einhaltung und Offenlegung der Transkriptionsregeln
- Benutzung einer Transkriptionssoftware
- Anonymisierung der Daten
- Begründung der Methodenwahl passend zu den Fragestellungen
- computergestützte Inhaltsanalyse
- unabhängige Bearbeitung des Materials durch mehrere Codierende

- Ausarbeitung der Kategorien inklusive Definitionen und konkrete Beispiele
- Nachvollziehbarkeit der Codierungen
- Einsatz von Memos
- Begründung der Schlussfolgerungen

Diese Arbeit erfüllt die Mehrheit der aufgeführten Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse. Die «Intercoder-Übereinstimmung» (Kuckartz, 2018, S.206) ist im Rahmen dieser Einzelarbeit jedoch nicht gewährleistet. Es war nicht möglich, die Übereinstimmungen der Codierungen mithilfe von mehreren Codierenden zu überprüfen (Kuckartz, 2018, S.105). Jedoch konnte mithilfe der deduktiven Kategorienbildung anhand der aktuellsten Literatur und der darauffolgenden induktiven Anpassungen der Kategorien an Präzision gewonnen werden.

Aufgrund der direkten Codierung am Material war keine vollständige Transkription der Videos notwendig. Ausschliesslich bei den codierten Segmenten wurden relevante Umweltfaktoren beschrieben sowie bedeutsame nonverbale und verbale Signale der Kinder mit Behinderung, der Fachpersonen der Kita sowie der anderen beteiligten Kinder transkribiert.

8. Ergebnisse

Die beschriebenen und begründeten Auswertungsschritte der qualitativen Inhaltsanalyse bilden die Grundlage für die Ausführungen dieses Kapitels. Zuerst ist es jedoch wichtig, dass zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisdarstellung die Spielsituationen der sechs Kinder mit Behinderung und ihrer Fachpersonen näher beschrieben werden. Anschliessend – immer mit dem Blick auf die Situation des Kindes mit Behinderung und der Fachperson der Kita sowie den Einbezug des Kontexts – werden die Ergebnisse der partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität und der partizipationsfördernden Strategien der Prozessqualität getrennt präsentiert.

Da bei qualitativen Auswertungen die Stichprobengrösse verhältnismässig klein ist und die Erkenntnisse sich immer auf einen konkreten Fall beziehen, dürfen keine Verallgemeinerungen gemacht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S.302). Dies ist auch in der vorliegenden Arbeit der Fall. Deshalb haben die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

Zur Veranschaulichung und Beschreibung der Ergebnisse werden die codierten und transkribierten Videosegmente direkt miteinbezogen. Im Unterschied zur Aufführung der einzelnen codierten Segmente im Anhang werden im Text für die gefilmten Personen keine Abkürzungen verwendet.

8.1 Beschreibung der einzelnen Spielsituationen

Nur durch die Beschreibung der einzelnen Videos ist es möglich, die Ergebnisse dieser Arbeit nachzuvollziehen. Es sind sechs unterschiedliche Spielsituationen zu sehen. Die Kinder mit Behinderung haben verschiedene Diagnosen. Ihre kommunikativen und motorischen Möglichkeiten unterscheiden sich voneinander. Je nach Video sind unterschiedlich viele Fachpersonen der Kita ins Spiel des Kindes mit Behinderung involviert. Die Anzahl und das Alter der anwesenden Kinder sind heterogen. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Umweltfaktoren ist bei der Beschreibung der einzelnen Videos ersichtlich. Dazu gehört auch, dass erwähnt wird, wenn die Kinder oder die erwachsenen Personen durch die Kamera abgelenkt werden oder mit der filmenden Person interagieren.

8.1.1 Video 1

In diesem Film sind ein Kind mit Trisomie 21, ein Baby und zwei weitere Kinder unterschiedlichen Alters zu sehen. Das Kind mit Trisomie 21 kann sich selbstständig gehend im Raum fortbewegen. Es lautiert, jedoch ist dieses Lautieren für die Betrachterin des Videos nicht als Wort oder Satz verständlich.

Zwei Fachpersonen der Kita befinden sich – mal gemeinsam, mal abwechselnd – im Raum.

Andere Fachpersonen und Kinder sind im Flur zu hören, welcher an den Spielraum angrenzt und durch ein Schutzgitter davon getrennt ist. Beide Fachpersonen sprechen während der Videoaufnahme mit anderen Fachpersonen, welche im Flur stehen.

Das Kind mit Trisomie 21 steht zu Beginn der Videoaufnahme mehrmals am Schutzgitter und schaut in den Flur. Als eine andere Fachperson der Kita auf der anderen Seite des Gitters steht, sagt sie „hallo“ und geht in die Hocke. Als das Kind mit Trisomie 21 ihren Mund berührt, sagt die Fachperson „mein Mund“ und zeigt auf ihren Mund. Das Kind mit Trisomie 21 lacht und versucht, das Gitter zu öffnen. Als diese Fachperson mit einem anderen Kind wegläuft, schaut das Kind mit Trisomie 21 ihnen nach.

Während der Videoaufnahme läuft das Kind mit Behinderung immer wieder zur filmenden Person und bleibt während mehreren Minuten in ihrer Nähe. Dabei lächelt das Kind mit Behinderung in Richtung der Kamera, umarmt das Bein der filmenden Person und spielt mit den Bändern ihres Oberteils. Die filmende Person spricht manchmal mit ihm, indem sie zum Beispiel sagt: „Hallo, nein, jetzt kannst du nicht hochkommen.“ Während einer Sequenz, die sechs Minuten dauert, setzt sich das Kind mit Trisomie 21 auf den Schooss der filmenden Person, so dass es im Video nicht mehr zu sehen ist. Einmal fordert die filmende Person das Kind mit Behinderung auf zu spielen, indem sie fragt: „Gehen wir in die Küche, hä?“ Das Kind schüttelt den Kopf, währenddem es in Richtung der Kamera schaut.

8.1.2 Video 2

In diesem Film sind ein Kind mit einer Sehbehinderung und drei weitere Kinder anwesend. Zudem sind zwei Fachpersonen der Kita zu sehen. Während der Videoaufnahme interagiert nur eine der Fachpersonen mit dem Kind mit einer Sehbehinderung.

Dieses Kind lautiert vor sich hin, jedoch sind keine Wörter oder Sätze zu hören. Es geht selbstständig von einem kleinen Raum in einen grösseren Raum. Dabei hält es sich zwischendurch an der Wand, am Türrahmen oder am Laufgitter fest. Als es in ein anderes Kind prallt, welches am Boden sitzt, geht das Kind mit einer Sehbehinderung zur Seite und führt so den Weg fort. Als es in der Mitte des grossen Raumes steht, geht es direkt auf ein Regal zu. Es setzt sich davor auf den Boden. Es greift nach einer Kiste und zieht diese zielstrebig aus dem Regal. Das Kind beginnt – indem es die Spielsachen ausräumt, schüttelt, aneinanderschlägt und wieder einräumt – zu spielen. Diese Spielsequenz beginnt in der sechsten Minute des Videos und dauert bis zum Schluss des Films.

8.1.3 Video 3

In diesem Video sind immer eine Fachperson der Kita und vier Kinder, inklusiv einem Kind mit Trisomie 21, im Raum anwesend. Die Spielsituation findet in einem geschlossenen Zimmer statt. Während der Filmaufnahme betritt eine andere Fachperson zwei Mal kurz den Raum

und verlässt diesen nach wenigen Sekunden wieder.

Alle Kinder gehen frei, ihr Alter ist jedoch unterschiedlich. Auch sprechen alle anwesenden Kinder. Das Kind mit Trisomie 21 lautiert, macht Geräusche beim Spielen mit den Holztieren und antwortet zum Beispiel bei der Frage „Bist du am Klopfen?“ mit „ja“.

Insbesondere gegen das Ende der Videoaufnahme schaut dieses Kind immer wieder zur Kamera. Als es ein Auto zur filmenden Person rollt, nimmt sie es in die Hand und rollt es zurück. Das machen sie mehrmals hintereinander. Auch andere Kinder gehen zur filmenden Person und interagieren mit ihr. Zum Beispiel läuft ein Kind mit zwei Tierfiguren in der Hand zur ihr. Das Kind sagt: „Elefant, Giraffe.“ Die filmende Person bestätigt dies, indem sie auch „Elefant, Giraffe“ sagt.

8.1.4 Video 4

Während des Videos sind insgesamt neun Kinder und vier Fachpersonen der Kita zu sehen. Das Kind mit Behinderung hat als Diagnose eine allgemeine Entwicklungsverzögerung. Zwei der Fachpersonen sind abwechselnd oder zusammen im Raum anwesend und interagieren mit dem Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung. Die acht anderen Kinder und die zwei anderen Fachpersonen bewegen sich frei in den Räumen und sind somit immer mal wieder im Bild zu sehen. Während den ersten dreizehn Minuten findet die Spielsituation in einem grossen Raum statt. Anschliessend krabbelt das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung in den angrenzenden Flur. Die siebzehn weiteren Minuten des Videos finden dann in diesem Raum statt.

Dieses Kind bewegt sich im Video ausschliesslich krabbelnd fort. Ohne Hilfe nimmt es eine sitzende Position am Boden ein. Man hört, wie es Laute von sich gibt, währenddem es ein anderes Kind oder eine Fachperson anschaut. Einmal sagt es „hallo“. Das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung kann nach Dingen, wie kleine Bücher oder ein Spieltelefon, greifen und diese selbstständig erkunden.

Dieses Kind schaut immer wieder in Richtung der Kamera und stoppt dabei kurz sein Spiel. Als eine Fachperson der Kita das klingelnde Telefon abnehmen muss, kriecht es zur filmenden Person und schaut in ihre Richtung. Eine andere Fachperson, welche kurz in den Raum kommt, begrüsst die Person hinter der Kamera.

8.1.5 Video 5

Während den ersten 25 Minuten ist eine Fachperson der Kita mit einem Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung zu sehen. Während dieser Spielsequenz sitzt die Fachperson hinter diesem Kind und stützt durch ihren Rücken und ihre Oberschenkel das Kind in der sitzenden Position. Kurz kommt ein anderes Kind in den Bildausschnitt. Dieses Kind interagiert – im Video nicht zu sehen, nur zu hören – mit der filmenden Person. Andere Kinderstimmen

sind auch zu hören. Die sichtbare Fachperson der Kita spricht zwischendurch mit einer anderen Person, die jedoch nicht im Video zu sehen ist.

Eine kurze Sequenz, zwei Minuten, spielt sich draussen, im Sandkasten ab. Eine andere Fachperson sitzt hinter dem Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung. Verschiedene Kinderstimmen und Stimmen von Erwachsenen sind gut zu hören. Da dieses Kind laut der Aussagen der Fachperson den Sand nicht mag und müde sei, wird das Spielen im Sand vorzeitig beendet und somit auch die Videoaufnahme.

Das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung gibt Laute von sich. Wenn es den Kopf schüttelt, wird dies von beiden Fachpersonen als ein „nein“, „etwas nicht gerne haben“ oder als Unwohlsein interpretiert. Es kann den Blick auf einen Gegenstand richten und, indem es den Kopf auf beide Seiten bewegt, einem Gegenstand mit dem Blick folgen. Zudem kann es den zur Seite geneigten Kopf auf Aufforderung anheben. Dieses Kind benötigt im Video Hilfe, um einen Gegenstand wenige Sekunden halten zu können. Es sind kleine willkürliche Bewegungen der Finger zu beobachten.

8.1.6 Video 6

Insgesamt sind in diesem Video vier Kinder zu sehen. Alle Kinder sprechen und können sich selbstständig gehend fortbewegen. Das Kind mit Behinderung hat Trisomie 21. Es springt mit den anderen Kindern in den zwei Räumen herum. Es wirft Bälle und schüttelt gemeinsam mit zwei anderen Kindern und einer Fachperson an einem Schwungtuch. Das Kind mit Trisomie 21 sagt im Video „nein“ oder „dada“ und zeigt auf einen Gegenstand.

Während der ganzen Videoaufnahme sind ausschliesslich zwei Fachpersonen der Kita zu sehen, welche auch mit den Kindern interagieren. Aufgrund der Kameraperspektive sind diese Fachpersonen nicht immer im Bild zu sehen, jedoch sind ihre Stimmen im Hintergrund zu hören. Während der ganzen Spielsituation interagieren weder die anwesenden Kinder noch die Fachpersonen mit der filmenden Person.

8.2 Strategien der Strukturqualität im Spiel: Ergebnisse

Die Ergebnisse der ermittelten Daten werden gemäss des dafür erarbeiteten Kategoriensystems dargestellt (siehe S.92-93). Die Hauptkategorien dieses Kategoriensystems sind "Spielumgebung", "Spielmaterial" und "Spielstrukturierung". Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen genannten Hauptkategorien und deren Subkategorien vorgestellt.

8.2.1 Spielumgebung

Die Hauptkategorie "Spielumgebung" beinhaltet die Subkategorien "Zugänglichkeit", "Flexibilität" und "Safe place". Auf die Ergebnisse dieser drei erwähnten Subkategorien wird nun einzeln eingegangen.

In vier Videos (Video 2, Video 3, Video 4, Video 6) sind alle sichtbaren Spielbereiche für die Kinder mit Behinderung zugänglich. Im Video 1 konnte die Kategorie "Zugänglichkeit" nicht codiert werden, weil die Kinder eine Stufe überwinden müssen, um zu einem Rückzugsort mit einer Matratze und Büchern zu gelangen. Im Video 5 wurde in Nahsicht gefilmt, so dass die Spielumgebung nicht erfasst und somit auch nicht beurteilt werden konnte.

Aufgrund der Nahsicht der Filmkamera in Video 5 konnte auch die Flexibilität der Raumnutzung nicht beurteilt werden. In allen anderen Videos sind verschiedene Spielflächen sichtbar. Diese Spielflächen sind meist offen gestaltet. Je nach Situation und den Bedürfnissen der Kinder ist es möglich, die einzelnen Bereiche zu verändern. In diesen fünf Videos werden diese "Aktionsräume" mithilfe von Teppichen und Spielmatte geschaffen. In drei Videos (Video 1, Video 3, Video 4) teilt ein Regal, welches von der Wand in den Raum steht, die Spielfläche auf. In zwei dieser Videos (Video 1, Video 3) wird mithilfe von Matratzen, Kissen und Decken ein weiterer Bereich geschaffen.

Nur im Video 1 gibt es einen "Safe place". Durch eine runde Öffnung gelangen die Kinder in einen Bereich, welcher mit einer Matratze und mehreren Kissen ausgestattet ist.

8.2.2 Spielmaterial

Die Hauptkategorie "Spielmaterial" beinhaltet die Subkategorien "Zugänglichkeit" und "Nutzbarkeit". Die Ergebnisse dieser zwei Subkategorien werden nun erläutert.

In fünf Videos (Video 1, Video 2, Video 3, Video 4, Video 6) war die Zugänglichkeit zu den Spielsachen gegeben. Die Kinder mit Behinderung können selbstständig – ohne Hilfe eines Erwachsenen – zu Spielsachen gelangen. Diese Spielsachen sind am Boden verstreut, in offenen Kisten und Körben auf dem Boden bereitgestellt oder in den Regalen, auf Augenhöhe der Kinder, aufgeräumt. Alle Kinder mit Behinderung in diesen fünf Videos können, ohne Hilfe einer Person, mit dem vorhandenen Material spielen. Das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung benötigt während des Spielens stets die Hilfe der Fachperson der Kita, damit ein Erkunden des Spielmaterials möglich ist. Deshalb ist für dieses Kind die Zugänglichkeit des Spielmaterials während dieser Videoaufnahme nicht gegeben (Video 5).

In allen Videos ist die empfohlene Nutzbarkeit des Spielmaterials zur Ermöglichung von Partizipation von Kindern mit Behinderung gewährleistet. Im Video 1 sind farbige Holzstifte, Kissen und Chiffontücher auf dem Boden verteilt. Das Kind mit einer Sehbehinderung spielt im Video 2 mit Spielsachen, welche unterschiedliche Eigenschaften haben. Gewisse Spielsachen sind weich. Andere Gegenstände sind aus hartem Material. Zudem gibt es Spielsachen, welche Geräusche von sich geben oder vibrieren. Im Video 3 spielt das Kind mit Trisomie 21, indem es zwei Holzklötze aneinanderschlägt. Im Video 4 sind in einem Regal Kissen, Decken und Tücher zu sehen. Zudem sind Klötze in verschiedenen Formen und mehrere Matratzen in einer Ecke des Raums aufeinandergestapelt. Das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung

ung spielt mit Magneten. Im Video 5 sind weiche, grosse, kleine und glatte Bälle, ein Würfel und ein Igelball zu sehen. Mehrere Gegenstände geben unterschiedliche Geräusche von sich. Die Fachperson der Kita hält einen Gegenstand vor das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung, welchen es kurz selbstständig halten kann. Im Sandkasten kommt dieses Kind mit dem weichen Sand in Kontakt. Alle Kinder spielen im Video 6 mit verschiedenen Bällen, Chiffontüchern und Ringen in unterschiedlichen Farben.

8.2.3 Spielstrukturierung

Die Hauptkategorie "Spielstrukturierung" beinhaltet die Subkategorien "Orientierungshilfen" und "Rituale".

Folgende Ergebnisse sind sichtbar geworden: In vier Videos (Video 2, Video 3, Video 4, Video 5) werden Orientierungshilfen für die Kinder mit Behinderung geschaffen. Bei all diesen Spielsituationen sind durchsichtige Kisten zur Aufbewahrung der Spielsachen erkennbar. In drei Videos (Video 2, Video 3, Video 5) sind zudem einzelne Kisten mit einem Foto der enthaltenen Gegenstände versehen. Auf einem höherliegenden Tablar eines Regals ist im Video 3 ein Time-Timer zu sehen. In allen anderen Videos sind keine weiteren Hilfen zur Orientierung im Spiel ersichtlich.

Die Subkategorie "Rituale" wurde nie codiert. In keinem Video waren Situationen klar als wiederkehrende Abläufe erkennbar.

8.3 Strategien der Prozessqualität im Spiel: Ergebnisse

Das verwendete Kategoriensystem der partizipationsfördernden Strategien der Prozessqualität im Spiel setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Die oberste Ebene, die Hauptkategorien, besteht aus "Spielunterstützung nebenbei", "Spielinitiierung" und "Spielbegleitung". Der Aufbau der zwei unteren Ebenen, den Subkategorien I und den dazugehörigen Subkategorien II, wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 1: Hauptkategorien, Subkategorien I und II der Strategien der Prozessqualität

Hauptkategorien	Subkategorien I	Subkategorien II
Spielunterstützung nebenbei	Kommunikative Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Bestärken • Wiederholen • Vereinfachen • Spiegeln • Fragen stellen • Spielgelegenheiten aufzeigen
	Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	<ul style="list-style-type: none"> • Spielobjekt einbringen • Anderes Kind einbeziehen
	Hilfestellungen bezüglich Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Fortbewegung ermöglichen • Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen • Optimale Position gewährleisten

Spielinitiierung	Kommunikative Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Bestärken • Wiederholen • Vereinfachen • Spiegeln • Fragen stellen • Spielgelegenheiten aufzeigen
	Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	<ul style="list-style-type: none"> • Spielobjekt einbringen • Anderes Kind einbeziehen
	Hilfestellungen bezüglich Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Fortbewegung ermöglichen • Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen • Optimale Position gewährleisten
	Spielbeteiligung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorspielen
Spielbegleitung	Kommunikative Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Bestärken • Wiederholen • Vereinfachen • Spiegeln • Fragen stellen • Spielgelegenheiten aufzeigen
	Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	<ul style="list-style-type: none"> • Spielobjekt einbringen • Anderes Kind einbeziehen
	Hilfestellungen bezüglich Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Fortbewegung ermöglichen • Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen • Optimale Position gewährleisten
	Spielbeteiligung	<ul style="list-style-type: none"> • Mitspielen • Parallelspielen • Vorspielen

8.3.1 Spielunterstützung nebenbei

Die Hauptkategorie "Spielunterstützung nebenbei" beinhaltet alle partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen der Kita, die "en passant", beiläufig, ausgeführt werden. Während die Fachperson einer anderen Tätigkeit, wie zum Beispiel wickeln oder tischen, nachgeht, wendet sie sich kurz zum Kind mit Behinderung hin, unterstützt es mithilfe einer Strategie der definierten Subkategorien, und führt die gleiche oder eine andere Alltagstätigkeit weiter fort.

8.3.1.1 Kommunikative Strategien

Bei der Analyse der sechs Videos wurde nur eine Situation gefunden, in der eine Fachperson der Kita das Kind mit Behinderung nebenbei unterstützt und dabei zur Partizipation im Spiel beiträgt. Diese Situation spielt sich im Video 6 ab und beinhaltet seitens der Fachperson der Kita ausschliesslich Strategien der Subkategorie I "Kommunikative Strategien".

Die Situation kann folgendermassen beschrieben werden: Eine Fachperson der Kita kommt ins Spielzimmer und sagt zu einer anderen Fachperson „(unv.) kannst du den Tisch decken!“ Dann verlässt diese Fachperson den Raum wieder. Das Kind mit Trisomie 21 rennt ihr hinterher und sagt „heey“. Indem die Fachperson der Kita sagt „Hast du mich gesehen!“, spiegelt sie das Befinden des Kindes mit Trisomie 21. Anschliessend fragt sie das Kind „Wohin gehst

du?" und macht die Gebärde "wo". Indem die Fachperson der Kita in den Raum zeigt, in welchem das Kind mit Trisomie 21 und die anderen Kinder zuvor spielten und sagt „Gehen wir hinein und springen herum“, zeigt sie dem Kind mit Trisomie 21 eine Spielgelegenheit auf. Sie fragt: „Gehst du noch einmal herumspringen?“ Das Kind mit Trisomie 21 und ein anderes Kind rennen in den Raum. Das Kind mit Trisomie 21 springt auf den Boden. Das andere Kind springt auf das Kind mit Trisomie 21 zu. Sie lassen sich auf den Boden fallen und lachen zusammen.

8.3.1.2 Hilfestellungen mittels Person oder Objekt

In allen sechs Videos konnten keine Strategien der Fachpersonen der Kita beobachtet werden, die nebenbei stattfinden und mithilfe der Subkategorien II "Spielobjekt einbringen" oder "Anderes Kind einbeziehen" erfolgt sind.

8.3.1.3 Hilfestellungen bezüglich Mobilität

Hilfestellungen nebenbei, die die Fachpersonen der Kita bezüglich der Mobilität anwenden, wurden in keinem Video beobachtet. So konnten die Subkategorien II "Fortbewegung ermöglichen", "Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen" und "Optimale Position gewährleisten" nicht codiert werden.

8.3.2 Spielinitiierung

Bei der Hauptkategorie "Spielinitiierung" unterstützt die Fachperson das Kind mit Behinderung beim Beginn einer Spielhandlung. Dabei zeigt das Kind mit Behinderung vor dieser Unterstützung der Fachperson der Kita keine eigene Spielaktivität.

In allen sechs Videos hilft die Fachperson dem Kind mit Behinderung, eine Spielhandlung zu beginnen. Die unterschiedlichen Strategien, welche von den Fachpersonen angewendet werden, werden nun ausführlich beschrieben.

8.3.2.1 Kommunikative Strategien

Die Subkategorie I "Kommunikative Strategien" nimmt bei der Initiierung einer Spielhandlung eines Kindes mit Behinderung in den sechs Videos eine untergeordnete Rolle ein.

Keine der Fachpersonen wiederholt das Gesagte eines anderen Kindes oder einer anderen erwachsenen Person, um dem Kind mit Behinderung im Spiel Partizipation zu ermöglichen. Auch wird das Gesagte eines anderen Kindes oder einer anderen Fachperson nicht durch die Fachperson in anderen Worten nochmals vereinfacht gesagt. So wurden sowohl die Subkategorie II "Wiederholen" wie auch die Subkategorie II "Vereinfachen" nie codiert.

Die kommunikativen Strategien "Fragen stellen", "Spiegeln" und "Bestärken" wendet die Fachperson der Kita beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung im Video 5 zu Beginn der Spielsituation unmittelbar hintereinander an. Dabei sitzt die Fachperson neben dem Kind auf dem Boden. Sie schaut in die Richtung des Gesichts des Kindes. Die Fachperson fragt das Kind: „Sollen wir sitzen? Sitzen?“ Dabei macht sie eine Gebärde. Dann wartet

sie auf die Reaktion des Kindes und sagt dann „gut?, sitzen?“ und wiederholt die Gebärde. Nachdem die Fachperson die Frage gestellt hat, beginnt das Kind, die Hände und Arme zu bewegen. Die Fachperson spiegelt die Reaktion des Kindes, indem sie sagt „ja, komm“. Während die Fachperson das Kind passiv in den Langsitz mobilisiert, sagt sie „super, hilfst du mit“. Damit bestärkt sie es – zum Beispiel durch das selbstständige Anheben des Kopfes –, während des Positionswechsels gemäss seinen motorischen Möglichkeiten mitzuhelfen.

Auch im Video 1 wird durch das Fragen stellen seitens der Fachperson der Kita dem Kind mit Trisomie 21 der Einstieg ins Spiel ermöglicht. Nachdem die Fachperson das Spielglas in die Hand nimmt und das Kind weiterhin am Boden liegt, fragt sie „Möchtest du trinken?“ und streckt ein Spielglas zum Kind hin. Das Kind nimmt das Glas in die Hand und führt es zum Mund. Dabei lacht es die Fachperson an.

Im Video 3 kann die Subkategorie II "Spielgelegenheiten aufzeigen" als Spielinitiierung durch die Fachperson beobachtet werden. In dieser Situation schaut das Kind mit Trisomie 21 herum. Die Fachperson schiebt den Holzstall auf dem Boden neben dieses Kind und fragt: „Stellen wir es einmal in den Stall hinein? Ist das jetzt unser Stall?“ Sie legt ein Schaf in den Stall. Das Kind mit Trisomie 21 zieht den Stall vor sich hin, bewegt ihn auf dem Boden hin und her und lacht.

8.3.2.2 Hilfestellungen mittels Objekt oder Person

In keiner Spielsituation wird das Spiel des Kindes mit Behinderung durch die Subkategorie II "Anderes Kind einbeziehen" initiiert. Jedoch wurde in jedem Video beobachtet, dass die Subkategorie II "Einbringen eines Spielobjekts" als Mittel zur Spielinitiierung verwendet wird.

Im Video 1 liegt das Kind mit Trisomie 21 am Boden. Die Fachperson der Kita sucht in der Spielküche etwas in einer Kiste. Sie findet ein Trinkglas und sagt: „Oh, da hätten wir noch etwas, um daraus zu trinken.“ Während sie dies sagt, streckt sie das Trinkglas zu diesem Kind hin. Es nimmt das Trinkglas in die Hand und führt es zum Mund.

Im Video 2, beim Kind mit einer Sehbehinderung, sagt die Fachperson: „Schau, dann können wir so, dann haben alle (unv.) Platz.“ Dabei schiebt sie eine Kiste an die Wand, welche auf Rädern steht und Brio-Bahn-Zubehör enthält. Das Kind mit einer Sehbehinderung setzt sich neben die Kiste und beginnt einzelne Teile aus der Kiste zu nehmen, zu berühren und auf den Boden fallen zu lassen. Es schlägt unterschiedliche Gegenstände aneinander. Immer wieder hält sich das Kind die Gegenstände nahe ans Ohr.

Das Kind mit Trisomie 21 im Video 3 schaut im Raum herum. Die Fachperson legt eine Tierfigur in den Stall, welcher sich vor dem Kind auf dem Boden befindet. Die Fachperson sagt: „Stellen wir da Tiere auf!“ Das Kind greift nach diesem Tier und läuft damit im Stall herum.

Im Video 4 schaut das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung im Raum herum. Die Fachperson der Kita stellt zwei Spielautos auf einen Hocker. Sie sagt: „Fahren die Autos

hier darauf?" Das Kind schüttelt an diesem Hocker, so dass die Autos auf den Boden fallen. Es stellt ein Auto auf den Hocker und lässt es dort stehen. Kurz hält das Kind ein Buch in der Hand, welches ihm die Fachperson gegeben hat. Dann wendet sich das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung zum Hocker, schüttelt diesen, so dass das Auto wieder auf den Boden fällt.

Auch im Video 5, beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung wird die Strategie "Spielobjekt einbringen" von der Fachperson eingesetzt. Jedoch wendet die Fachperson der Kita diese Strategie mittels eines Objekts nie alleine an. Das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung benötigt immer zusätzlich dazu eine Hilfestellung bezüglich Mobilität. Auf diese Strategie wird im nächsten Kapitel detailliert eingegangen.

Im Video 6 zeigt ein anderes Kind auf den Korb mit den Chiffontüchern, welcher unerreichbar im Regal steht. Das Kind sagt zur Fachperson der Kita, dass es damit spielen möchte. In diesem Moment wirft das Kind mit Trisomie 21 eine Kiste zum anderen Kind. Die Fachperson schaut das Kind an, sagt „nein“ und macht dabei die Gebärde dazu. Die Kinder hören auf zu spielen. Dann leert die Fachperson der Kita die Tücher aus dem Korb auf den Boden. Das Kind mit Trisomie 21 und die anderen Kinder beginnen sofort, damit zu spielen.

8.3.2.3 Hilfestellungen bezüglich Mobilität

Keine Fachperson muss ein Kind mit Behinderung in seiner Fortbewegung, als Strategie der Spielinitiierung, unterstützen. So wurde die Subkategorie II "Fortbewegung ermöglichen" der Hauptkategorie "Spielinitiierung" nicht codiert. Bei den zwei Kindern mit einer deutlichen Einschränkung im Bereich der Motorik, dem Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung (Video 4) und dem Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5), wird durch die Gewährleistung einer optimalen Position das Beginnen einer Spielhandlung ermöglicht.

Im Video 4 hat die Fachperson der Kita in einer Situation die Aufgabe, dem Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung eine optimale Position zum Spielen zu gewährleisten. Dabei sitzt die Fachperson auf dem Boden. Das Kind sitzt auf ihren Beinen in einer erhöhten, aufrecht sitzenden Position. Das Kind lehnt sich mit den Rücken an die Fachperson an. Währenddem das Kind mit dem Spielbogen spielt, schaut es immer wieder interessiert im Raum herum. Es beobachtet die anderen Kinder, welche in den Raum kommen und mit der Fachperson sprechen. Als ein Kind zum Spielbogen läuft und mit einem Gegenstand darauf klopft, schaut das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung das andere Kind an und lacht. Es greift nach dem Gegenstand, welchen das andere Kind in der Hand hält und rutscht danach auf den Boden. Die Fachperson hebt es hoch, so dass es wieder in einer aufrechten Position sitzt. Als es sich nach unten drückt, lässt die Fachperson dies zu. Das Kind lehnt sich im Langsitz auf dem Boden mit dem Rücken an die Beine der Fachperson an und spielt mit dem Spielbogen weiter.

Das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung wird zu Beginn des Videos 5 von der Fachperson der Kita von der Rückenlage am Boden in den Langsitz mobilisiert. Die Fachperson setzt sich hinter das Kind. Sie stützt das Becken und den unteren Rücken des Kindes durch ihre Oberschenkel. Das Kind lehnt den Oberkörper an die Fachperson an. Durch die Ermöglichung dieser Position kann das Kind den Kopf selbstständig heben, auf beide Seiten drehen und dadurch das Spielobjekt anschauen.

Damit das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung noch in einer anderen Form am Spiel partizipieren kann, wendet die Fachperson weitere Hilfestellungen bezüglich Mobilität an. Erst indem die Fachperson der Kita zusätzlich zur Gewährleistung einer optimalen Position den feinmotorischen Handgebrauch des Kindes unterstützt, ermöglicht sie es dem Kind, verschiedene Gegenstände zu berühren, danach zu greifen und sie festzuhalten. In einer Spielsituation fährt die Fachperson beispielsweise mit der Hand des Kindes mit einer schweren und mehrfachen Behinderung über die Rassel. Dabei führt sie die Hand des Kindes so, dass die Hand den Ring der Rassel umschliessen kann. Die Fachperson positioniert den Zeigefinger und den Daumen des Kindes und gemeinsam schütteln sie die Rassel mehrmals hintereinander. Dann bewegt sie die Rassel, welche das Kind mit ihrer Unterstützung hält, auf die linke Seite und anschliessend auf die rechte Seite und wiederholt dies nochmals. Die Fachperson nimmt die Hand des Kindes und legt diese wieder um die Rassel. Gemeinsam schütteln sie dreimal die Rassel vor dem Gesichtsfeld des Kindes.

8.3.2.4 Spielbeteiligung

Beim Vorspielen, der einzigen Form der Spielbeteiligung dieser Hauptkategorie "Spielinitiierung", zeigt die Fachperson der Kita dem Kind mit Behinderung eine neue Spielhandlung vor. Diese Form der Spielinitiierung wird im Video 3 und im Video 1 von der Fachperson der Kita zur Spielinitiierung angewendet.

In einer Vorspiel-Situation des Videos 1 geht das Kind mit Trisomie 21 im Raum herum. Die Fachperson der Kita sitzt auf dem Boden neben der Spielküche. Sie ist dem Kind mit Trisomie 21 zugewandt. Die Fachperson nimmt aus einer Holzkiste eine Spielzange heraus. Als die Fachperson die Zange in der Hand hält, macht sie die Zange mehrmals auf und zu. Das Kind schaut ihr aufmerksam zu. Die Fachperson holt mit der Zange eine Spiel-Tomate aus einer Dose, welche vor ihr auf dem Boden liegt. Anschliessend lässt sie die Tomate in die Dose fallen. Das Kind schaut ihr aufmerksam zu und nähert sich der Fachperson an. Dabei schaut sie in die Augen des Kindes und lacht. Sie schauen sich weiterhin an. Die Fachperson ist dem Kind zugewandt und beobachtet, was es macht. Sie fragt: „Möchtest du auch?“ Das Kind nähert sich ihr an, neigt sich mit dem Oberkörper zu ihr hin und nimmt die Zange, welche die Fachperson hinstreckt, in eine Hand. Nachdem es versucht, die Zange mit der rechten Hand zu schliessen, streckt es die Zange zur Fachperson hin. Sie nimmt die Zange in ihre Hand. Dabei schauen sie sich die ganze Zeit lächelnd an. Als die Fachperson die Zange in der Hand

hält, nimmt sie mit dieser Zange ein Spiel-Fleisch vom Boden auf und streckt es dem Kind hin. Das Kind mit Trisomie 21 neigt sich mit dem Oberkörper nach vorne und nähert sich so der Fachperson und der Zange mit dem Spiel-Fleisch an. Dabei ist der Blick des Kindes stets zur Zange gerichtet. Als es nach dem Spiel-Fleisch greift und es in die Hand nimmt, schauen sie sich lächelnd in die Augen. Mit dem Spiel-Fleisch in der Hand neigt sich das Kind mit dem Oberkörper und dem Kopf über den Tisch auf die rechte Seite. Die Fachperson ahmt diese Seitenneigung unmittelbar nach. Beide schauen sich in die Augen und lachen wieder. Die Fachperson wühlt in einem Korb am Boden. Das Kind nimmt zwei Gegenstände heraus und legt diese auf den Boden. Die Fachperson sagt: „Schau, hier hat es viele Sachen.“

Im Video 3 kann eine weitere Initiierung des Spiels mittels der Strategie "Vorspielen" erkannt werden. Als das Kind die Fachperson anschaut, streckt es den Arm zu ihr hin. Die Fachperson sagt „hallo“, berührt die Hand des Kindes und sagt: „Gibst du mir deine Hand!“ Das Kind schlägt mit seiner Hand auf die Hand der Fachperson. Sie hält die Hand des Kindes fest und schüttelt sie. Beide lachen. Die Fachperson sagt nochmals: „Gibst du mir die Hand!“ Als das Kind die Hand zu ihr ausstreckt und ihr die Hand geben möchte, zieht die Fachperson ihre Hand weg. Sie macht das vier Mal hintereinander, ohne dass das Kind ihre Hand berühren kann. Beim fünften Mal berührt das Kind die Hand der Fachperson. Die Fachperson der Kita sagt: „Ohhoho, jetzt hast du mich gerade gefangen. Noch einmal?“ Dann streckt sie ihre Hand in Richtung des Kindes und zieht ihre Hand wieder weg, sobald es mit der Hand auf ihre Hand klatschen möchte. Nach dem achten Mal lässt die Fachperson der Kita die Hand vor dem Kind ausgestreckt und es klatscht mehrmals auf die Hand der Fachperson. Beide lachen und schauen sich an.

8.3.3 Spielbegleitung

Zur Spielbegleitung gehören alle Strategien der Fachpersonen der Kita, mit denen sie das Kind mit Behinderung im Verlauf ihres Spiels unterstützen. Die einzelnen Strategien, welche die Fachpersonen anwenden, werden in den folgenden Kapiteln aufgezeigt und detailliert beschrieben.

8.3.3.1 Kommunikative Strategien

Um die Kinder mit Behinderung im Spiel zu begleiten, werden verschiedene Strategien der Subkategorie I "Kommunikative Strategien" angewendet. Diese Strategien werden nachfolgend beschrieben.

In den Videos 3 und 5 bestärkt die Fachperson der Kita das Kind mit Behinderung während des Spiels, sodass die Subkategorie II "Bestärken" in diesen zwei Videos codiert werden konnte.

Als im Video 3 das Kind mit Trisomie 21 im korrekten Rhythmus die Klötze während „rumpumpum“ aneinanderschlägt, sagt die Fachperson: „Wau, bravo, so gut!“ Das Kind lacht die

Fachperson an. Auch als die Kinder mit der Fachperson das Lied gesungen haben, sagt die Fachperson: „Hey, jetzt sind wir aber ganz leise gewesen, so gut.“

Im Video 5 dreht das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung den Kopf zur Rassel, welche die Fachperson der Kita links vom Kind in die Luft hält. Dann sagt die Fachperson „ja, genau“. Die Fachperson sagt „ja genau, super“, als das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung die Finger über die Holzkugeln bewegt.

In allen Videos konnte die Subkategorie II "Spiegeln" codiert werden. Da drei unterschiedliche verbale Strategien in diese Subkategorie II miteinbezogen wurden, werden diese Strategien einzeln beschrieben. In jedem Film kommentiert die Fachperson im Laufe des Spiels das vorhandene Objekt, die Spielhandlung des Kindes mit Behinderung oder die eigene Spielhandlung.

Als im Video 1 das Kind mit Trisomie 21 das Glas in die Hand nimmt und zum Mund führt, sagt die Fachperson beispielsweise „glugglugglug“. Das Kind lacht dabei die Fachperson an.

Im Video 2 schlägt das Kind mit einer Sehbehinderung mit der Hand den Stoff sack weg. Die Fachperson der Kita sagt: „Oder nicht, du möchtest lieber hier spielen.“

Im Video 3 nimmt das Kind mit Trisomie 21 einen Esel und eine Katze aus dem Korb und legt diese in den Stall. Die Fachperson sagt: „Einen Esel und eine Katze herausgenommen. Sogar zwei Esel. Wieder herausnehmen.“

Das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung steckt im Video 4 einen Magneten durch ein Loch der Schubladen. Die Fachperson sagt danach: „Genau, durch das Loch hindurch, nicht wahr, mmhja.“

Im Video 5 dreht das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung den Kopf zum Igelball. In diesem Moment sagt die Fachperson der Kita: „Genau, du schaust wo er ist, nicht wahr!“ Nebst der Kommentierung der Spielhandlung des Kindes kommentiert die Fachperson beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung auch ihre Handlung unmittelbar im Spiel. Zum Beispiel als sie mit der Hand des Kindes auf den Ball klopft, sagt sie: „Ball, Ball, Ball.“ Dann wirft die Fachperson den Ball dreimal hintereinander in die Luft. Jedes Mal sagt sie „werfen“. Das Kind schaut dabei der Bewegung des Balles zu.

Im Video 6 gibt die Fachperson dem Kind mit Trisomie 21 den Stoff sack in die Hand. Das Kind sagt „schön“. Als es versucht, einen anderen Klettverschluss des Stoff sacks zu lösen, sagt die Fachperson „fest“.

Es konnte auch beobachtet werden, dass die Fachpersonen der Kita das Kind mit Behinderung im Spiel spiegeln, indem sie das Gesagte – seien es Laute, Wörter oder Sätze – des Kindes unmittelbar wiederholen.

Im Video 3 hält das Kind mit Trisomie 21 einen Klotz in der Hand, lautiert und gestikuliert mit den Armen. Die Fachperson schaut es an und ahmt die Laute des Kindes nach.

Im Video 4 schaut das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung das Pferd an und lautiert. Die Fachperson wiederholt die Laute des Kindes sogleich. Als das Kind nochmals diese Laute von sich gibt, ahmt die Fachperson diese wieder unmittelbar nach. Dabei schauen sie sich in die Augen und das Kind wendet den Blick anschliessend auf das Pferd, welches es in den Händen hält. Als das Kind nochmals lautiert, ahmt die Fachperson dies wieder unmittelbar nach. Dabei bewegt das Kind das Pferd in den Händen, so wie ein anderes Kind, welches gegenüber sitzt und ein anderes Tier in den Händen hält.

Auch im Video 6 ahmt die Fachperson der Kita die Laute des Kindes mit Trisomie 21 nach. Das Kind legt der Fachperson das Tuch über den Kopf und sagt „ooooh“. Die Fachperson sagt daraufhin auch „ooooh“.

Auch die Subkategorie II "Spiegeln" wurde codiert, wenn Gefühle und Gedanken des Kindes mit Behinderung durch die Fachperson der Kita im Spiel verbalisiert wurden. Dieses Verbalisieren von Gefühlen konnte in mehreren Videos beobachtet werden.

Zum Beispiel im Video 3: Als das Kind mit Trisomie 21 ausgiebig und laut lacht und die Fachperson anschaut, sagt diese „hast du Freude, ja“ und lacht dabei das Kind an.

Im Video 4 macht das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung die Schubladen, welche am Boden sind, selbstständig auf und zu. Eine Fachperson kniet auf den Boden, so dass sie zugewandt und auf Augenhöhe des Kindes ist. Sie sagt: „Nicht wahr, *Name des Kindes*, du findest solche Schubladen sehr toll, um sie auf und zu zu machen.“ Das Kind schaut die Fachperson strahlend an. Die Fachperson sagt „mmja“ und nickt.

Im Video 5 führt die Fachperson der Kita die rechte Hand des Kindes mit einer schweren und mehrfachen Behinderung über den Igelball und sagt: „Stacheln daran.“ Und als das Kind selbstständig die Finger über die Stacheln bewegt, sagt sie „ja“. Als das Kind die rechte Hand zu einer Faust ballt, sagt die Fachperson: „Anfassen, möchtest du nicht. Hand ist wieder geschlossen. Anfassen.“ Die Fachperson sagt „Stacheln dran. Möchtest du nicht!“, als das Kind den Kopf auf die linke Seite dreht und den Ball nicht mehr anschaut.

Im Video 6 schliesst das Kind mit Trisomie 21 die Türe, indem es einen Ring um den Türgriff hängt und daran zieht. Als das Kind die Türe nicht mehr öffnen kann, sagt es „oh nein“. Die Fachperson beobachtet das Kind mit Trisomie 21 dabei und sagt auch „oh nein“.

Die Subkategorie II "Fragen stellen" – durch W-Fragen, Alternativfragen oder Entscheidungsfragen – wurde bei der Begleitung der Kinder mit Behinderung durch die Fachperson im Video 2, Video 5 und Video 6 angewendet.

Die Fachperson der Kita läuft im Video 2 mit einem Stoffsack in der Hand zum Kind mit einer Sehbehinderung hin und sitzt auf den Boden. Sie fragt das Kind: „*Name des Kindes*, *Name des Kindes*, möchtest du Memory spielen?“ Dabei geht die Fachperson nahe ans Kind heran und schüttelt den Stoffsack, so dass ein Geräusch hörbar ist. Sie fragt auf Hochdeutsch: „Die

Gleichen?" Die Fachperson wartet eine Sekunde und sagt „*Name des Kindes*". Das Kind beginnt mit der linken Hand nach dem Stoffsack zu greifen. Die Fachperson fragt: „Möchtest du das tun? Möchtest du an den Tisch sitzen?" Das Kind beginnt mit den Spielsachen, welche am Boden liegen, wieder zu spielen.

Als im Video 3 das Kind mit Trisomie 21 die Kuh auf den Boden schlägt, fragt die Fachperson: „Kuh, ist das die Kuh?" Das Kind antwortet mit „ja" und schaut ihr dabei in die Augen.

Im Video 5 bewegt die Fachperson die Hand des Kindes mit einer schweren und mehrfachen Behinderung mit der Rassel, welche aus verschiedenen Schlüsseln besteht, auf die rechte Seite und fragt: „Wo ist der Schlüssel?" Sie schaut das Kind an und fragt nochmals: „Wo ist der Schlüssel?" Das Kind dreht den Kopf zur Rassel und schaut diese an.

Das Kind mit Trisomie 21 im Video 6 versucht, eine Spielmatte auseinanderzufalten. Die Fachperson setzt sich auf den Boden und fragt „soll ich helfen?", währenddem das Kind mit Trisomie 21 von ihr wegläuft. Als das Kind sich wieder zur Fachperson dreht und in ihre Richtung geht, fragt sie nochmals: „Soll ich helfen?" Das Kind antwortet mit „ja".

Indem die Fachperson der Kita die Kategorie "Spielgelegenheit aufzeigen" anwendet, wird im Video 2 und im Video 6 das Kind mit Behinderung im Spiel begleitet.

Im Video 2 schüttelt die Fachperson der Kita den Stoffsack und sagt: „Nicht wahr, mit den Gleichen. (unv.) ich lege es auf den Tisch. (unv.) noch spielen. (unv.) wenn du nicht möchtest, okay." Das Kind mit einer Sehbehinderung spielt mit den Spielsachen weiter, welche auf dem Boden verstreut sind. Die Fachperson steht auf und entfernt sich vom Kind. Das Kind spielt am Boden weiter.

Im Video 6 geht das Kind mit Trisomie 21 zum Schwungtuch. Die Fachperson sagt „schau, hier kannst du halten" und zeigt den Griff. Sie sagt „hey, hier musst du es sonst halten, da" und hält den Griff vor das Kind hin.

8.3.3.2 Hilfestellungen mittels Objekt oder Person

Sowohl die Subkategorie II "Spielobjekt einbringen" wie auch die Subkategorie II "Anderes Kind einbeziehen" können als Strategie der Fachperson bei der Spielbegleitung beobachtet werden.

In drei Videos (Video 3, Video 4, Video 6) werden Spielsequenzen ersichtlich, in denen ein Spielobjekt durch die jeweilige Fachperson der Kita eingebracht wird.

Im Video 3 nimmt die Fachperson die Kiste aus dem Regal und legt sie auf den Boden neben das Kind mit Trisomie 21. Sie öffnet den Deckel. Das Kind mit Trisomie 21 und ein anderes Kind nehmen Autos aus der Kiste heraus und beginnen, damit zu spielen.

Im Video 4 entfernt die Fachperson der Kita ein Spielobjekt, welches am Spielbogen befestigt ist und gibt es dem Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung in die Hand. Das Kind spielt mit dem Spielobjekt für sich weiter.

Im Video 6 hält die Fachperson einen Ball in der Hand. Das Kind mit Trisomie 21 sagt „da“. Die Fachperson streckt dem Kind den Ball hin. Dann wirft das Kind den Ball in die Luft.

Die zwei Kinder mit Trisomie 21 in den Videos 3 und 6 werden durch den Einbezug eines anderen Kindes in ihrem laufenden Spiel unterstützt.

Im Video 3 streckt das Kind mit Trisomie 21 ein Objekt zur Fachperson und zu einem anderen Kind hin. Die Fachperson sagt zum anderen Kind: „Schau, es möchte es dir geben.“ Als das andere Kind nach dem Spielzeug greift, zieht das Kind mit Trisomie 21 den Arm mit dem Spielzeug vom anderen Kind weg. Als es das Spielzeug zur Fachperson hält, fragt sie: „Nein, möchtest du es mir geben?“ Sie schaut das Kind mit Trisomie 21 an und fragt: „Darf ich es *Name anderes Kind* geben?“ Das Kind mit Trisomie 21 lautiert. Die Fachperson sagt „ja!“ und gibt dem anderen Kind das Spielzeug. Das Kind mit Trisomie 21 schaut das andere Kind an, als es das Spielzeug wieder in die Kiste legt.

Im Video 6 fragt die Fachperson ein anderes Kind: „Wollen wir mit *Name Kind mit Behinderung* zusammen?“ Die Fachperson fragt das andere Kind noch einmal: „Wirfst du auch an *Name Kind mit Behinderung*?“. Als das andere Kind den Ball nicht wirft, sagt die Fachperson: „Wirfst du auch an *Name Kind mit Behinderung*, machen wir es zusammen?“ Das andere Kind wirft den Ball zur Fachperson. Sie wirft den Ball zum Kind mit Trisomie 21. Immer währenddem der Ball in der Luft ist, sagt sie „wau“. Das Kind mit Trisomie 21 wirft den Ball zurück zur Fachperson.

8.3.3.3 Hilfestellungen bezüglich Mobilität

Bei "Hilfestellungen bezüglich Mobilität" konnte die Subkategorie II "Fortbewegung ermöglichen" in keinem Video codiert werden.

"Feinmotorischen Handgebrauch ermöglichen", als Strategie der Spielbegleitung, wurde ausschliesslich im Video 6 zwei Mal beobachtet.

In der ersten Situation kann das Kind mit Trisomie 21 den Stoffsack nicht selber öffnen. Die Fachperson der Kita hilft dem Kind, indem sie gemeinsam mit dem Kind den Klett auseinanderreisst. Dann sagt sie: „Jetzt kannst du es herausnehmen. Jetzt kannst es herausziehen. Da so ziehen.“ Sie hilft dem Kind, das Schwungtuch aus dem Sack zu ziehen, indem sie es dem Kind einmal vorzeigt und dann den Sack hält. In der zweiten Situation hilft die Fachperson der Kita dem Kind mit Trisomie 21 den Griff des Schwungtuchs zu halten. Dann schüttelt das Kind mit Trisomie 21 mit der Fachperson und zwei anderen Kindern das Schwungtuch.

Die Subkategorie II "Optimale Position gewährleisten" wurde im Video 4 zwei Mal als Strategie der Spielbegleitung der Fachperson der Kita beobachtet.

In der ersten Situation streckt ein anderes Kind ein Pferd in Richtung des Kindes mit einem allgemeinen Entwicklungsrückstand. Die Fachperson unterstützt dieses Kind, damit es von der

stehenden Position in eine optimale sitzende Position – auf dem Oberschenkel der Fachperson – gelangt. In dieser Position nimmt das Kind das Spielpferd in die Hand. Währenddem es mit dem Pferd spielt, bleibt es auf dem Oberschenkel der Fachperson sitzen. Als das Kind auf den Boden rutscht, hilft die Fachperson dem Kind, das linke Knie zu strecken, damit es in den Langsitz gelangen kann. In der zweiten Situation sitzt dieses Kind auf dem Oberschenkel der Fachperson. Als es das Spielzeug einem anderen Kind übergibt, unterstützt es die Fachperson taktil am Rumpf, damit es von einer sitzenden Position auf ihrem Oberschenkel in eine stabile sitzende Position am Boden neben das andere Kind gelangen kann. Dabei lehnt sich das Kind mit dem Rücken an die Fachperson an.

8.3.3.4 Spielbeteiligung

"Parallelspielen" als Form der Spielbeteiligung konnte in keinem der sechs Videos beobachtet werden.

Alle Kinder mit Behinderung, ausser dem Kind mit einer Sehbehinderung, werden durch die Subkategorie II "Mitspielen" durch die Fachperson im Spiel begleitet. Dabei bringt sich die Fachperson der Kita ins laufende Spiel des Kindes mit Behinderung ein.

Im Video 1 lautiert das Kind mit Trisomie 21. Die Fachperson dreht daraufhin ihren Kopf in Richtung des Kindes. Sie sagt: „Fleisch, darf ich das essen? Darf ich?“ Als das Kind ihr das Fleisch in die Hand gibt, führt die Fachperson es zu ihrem Mund, schmatzt und sagt „mmmh, lecker“. Das Kind schaut sie dabei an. Dann streckt die Fachperson das Spiel-Fleisch in Richtung des Kindes und fragt: „Möchtest du es auch essen?“ Das Kind dreht den Kopf von der Fachperson weg Richtung Boden. Die Fachperson sagt: „Nein, ich stelle es wieder hier hin, hier.“ Und sie legt das Spiel-Fleisch zuerst in die Schüssel und dann auf den Boden. Das Kind dreht den Kopf wieder in Richtung der Fachperson. Als das Kind sie anschaut, schmatzt die Fachperson und sagt: „Ich habe das Fleisch gegessen, war lecker.“

Im Video 3 nimmt das Kind mit Trisomie 21 zwei Holzklötze aus dem Korb in die Hände. Es klatscht die Klötze aneinander und singt etwas (unv.). Dann streckt es die Arme mit den Klötzen aus, schaut die Fachperson und die anderen Kinder an. Die Fachperson fragt: „Bist du am Klatschen? Soll ich auch zwei nehmen?“ Dann nimmt auch die Fachperson einen Klotz in jede Hand. Sie schlägt die Klötze aneinander, das Kind mit Trisomie 21 macht mit. Dabei sagt die Fachperson „Musik machen“. Sie schauen sich immer wieder an und lachen. Die Fachperson der Kita beginnt zu singen: „Ich bin der Tambour, rumpumpum und geh im Kreis herum. Und wenn ich einmal herum bin, dann darf ein anderes Kind der Tambour sein.“ Dann wartet sie kurz, singt „rumpumpum“ und klatscht die Holzklötze im Rhythmus aneinander. Das Kind ahmt den gleichen Rhythmus nach.

Im Video 4 schaut das Kind mit einem allgemeinen Entwicklungsrückstand die Fachperson an und streckt das Spieltelefon in ihre Richtung. Das Kind sagt "hallo". Unmittelbar danach sagt

die Fachperson auch „hallo“ und geht mit der Hand zu ihrem Ohr, so als hätte sie ein Telefon in der Hand. Die Fachperson wiederholt „hallo“, hält das Telefon vor sich und das Kind hin und drückt auf mehrere Tasten. Die Fachperson sagt etwas (unv.), drückt wieder auf mehrere Tasten und sagt „eins, zwei, drei“. Das Kind schaut ihr in die Augen. Als es das Telefon ans Ohr führt, macht die Fachperson die Handlung nach, indem sie die Hand an ihr Ohr legt. Sie sagt „hallo, hallo Mama“. Das Kind und die Fachperson schauen sich in die Augen und lachen.

Im Video 5 beginnt das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung die Finger zu bewegen. Die Fachperson sagt „streicheln“ und streichelt die Finger des Kindes. Als das Kind einen Finger der Fachperson festhält, sagt sie „fest drücken“.

Im Video 6 wirft das Kind mit Trisomie 21 einen Ball in die Luft und schaut die Fachperson danach an. Die Fachperson macht dasselbe mit einem anderen Ball und schaut das Kind an. Dann wirft die Fachperson einen anderen Ball über das Kind mit Trisomie 21 in den Raum. Das Kind schaut zum Ball. Ein anderes Kind wirft einen Ball in Richtung des Kindes mit Trisomie 21 und der Fachperson der Kita. Die Fachperson wirft dann wieder einen Ball in die andere Richtung des Zimmers. Das Kind mit Trisomie 21 schaut dem Ball nach. Danach beginnt es, Bälle in die gleiche Richtung zu werfen, wie dies die Fachperson zuvor gemacht hat. Die anderen Kinder beginnen auch, Bälle im Raum herumzuwerfen.

Die Strategie "Vorspielen" – Vorzeigen einer Spielhandlung durch die Fachperson – konnte in zwei Videos (Video 3, Video 6) festgestellt werden.

Die Spielhandlung aus dem Video 3 wird nun als Beispiel beschrieben: Die Fachperson berührt den Fuss des Kindes mit Trisomie 21. Das Kind zieht den Fuss weg und beginnt zu lachen. Sie lacht auch und fragt: „Kitzelt das?“ Sie nimmt ein Auto in die Hand, macht „brumbrum“ und fährt damit über die Beine, den Oberkörper und das Gesicht des Kindes. Das Kind lacht. Nachdem sie mit dem Auto über den Körper des Kindes gefahren ist, sagt die Fachperson: „Bist du so kitzlig!“ Das Kind fährt mit einem Auto auf dem Boden herum. Die Fachperson nimmt auch ein Auto in die Hand, macht „brumbrum“ und fährt damit über den Fuss und das Bein des Kindes. Es nimmt das Auto, welches die Fachperson in der Hand hält, in die Hand und fährt damit weiter auf dem Boden herum. Sie nimmt ein anderes Auto aus der Kiste und fährt damit wieder über den Fuss und das Bein des Kindes. Es lacht, nimmt ihr das Auto aus der Hand und rollt damit weiter auf dem Boden herum.

9. Diskussion

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse, welche im Kapitel 8 dargestellt wurden, diskutiert und evaluiert. Basierend auf dieser Grundlage werden die zwei empirischen Fragestellungen beantwortet. Abschliessend erfolgt eine kritische Reflexion der forschungsmethodischen Vorgehensweise.

9.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Diskussion der im Kapitel 8 gewonnenen Ergebnisse zur Struktur- und Prozessqualität wird in den zwei folgenden Unterkapiteln geführt.

9.1.1 Strategien der Strukturqualität im Spiel

Die Ergebnisse zeigen, dass in allen Videos Strategien der Strukturqualität angewendet werden, welche laut der aktuellsten Forschung massgeblich zur Partizipation der Kinder mit Behinderung beitragen.

Im Video 2 gibt es eine Spielsituation, welche hauptsächlich durch die optimale Anpassung der Spielumgebung und der Bereitstellung inklusiven Spielmaterials ermöglicht wird. Die Fachperson stellt zu Beginn eine Kiste mit Brio-Bahn-Zubehör bereit. Das Kind mit einer Sehbehinderung spielt alleine mit den Gegenständen. Anschliessend bewegt es sich alleine vom kleinen Spielzimmer in den grossen Raum zu einer Kiste mit Spielsachen. Das Kind scheint den Weg gut zu kennen. Gezielt hält es sich zuerst an der Wand, dann am Laufgitter, bevor es sich in den freien Raum begibt und zielstrebig zum Regal läuft. Die Kiste mit den Spielsachen hat eine visuelle Kennzeichnung, diese ist jedoch für das Kind mit einer Sehbehinderung nicht von Bedeutung. Vielmehr scheint die immer gleichbleibende Platzierung der Kiste diesem Kind zu ermöglichen, die Spielsachen ohne Hilfe einer anderen Person aus der Kiste zu holen, um damit zu spielen. Durch die Gestaltung einer klar strukturierten räumlichen Umgebung wird dem Kind mit einer Sehbehinderung die Orientierung und Erkundung erleichtert, was als wichtiges Ziel erachtet wird (Sarimski, 2009, S.57; Sarimski, 2011, S.70). Die Fachpersonen der Kita haben indirekt durch die Anpassung der Spielumgebung und des Spielmaterials sowie durch die Gewährleistung von spezifischen Strukturierungshilfen diesem Kind Orientierung und Sicherheit gegeben und ein eigenständiges Spiel ermöglicht (Staatsinstitut für Frühpädagogik, n.d., S.47).

Das Erkunden von Gegenständen, die selbstständige Mobilität sowie die Eigeninitiative des Kindes mit Sehbehinderung wurden gefördert (Sarimski, 2009, S.57). «Bei den blinden oder stark sehbeeinträchtigten Kindern übernehmen andere Wahrnehmungsbereiche die Verarbeitung der ansonsten visuell übertragenen Reize. Dabei kommt insbesondere dem Hör- und Tastsinn eine besondere Bedeutung zu» (Albers, 2012, S.69). Dank den bereitgestellten Spiel-

sachen mit unterschiedlichen taktilen, auditiven sowie vibratorischen Eigenschaften kann das Kind mit einer Sehbehinderung in seinem eigenständigen Spiel seinen auditiven wie auch seinen taktil kinästhetischen Sinneskanal bestmöglich nutzen.

Die eigenständigen Zugangsmöglichkeiten der Spielumgebung beeinflussen die Partizipationsmöglichkeiten der Kinder mit Behinderung positiv (Wilk & Jasmund, 2015, S.87). Alle Kinder, ausser dem Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung, können sich in den Videos selbstständig krabbelnd oder gehend fortbewegen und sich deshalb in den gewünschten Räumen aufhalten. Sie haben die Möglichkeit, Spielsachen, welche in Reichweite sind, selbstständig zu holen. Auch sind sie in der Lage, sich zu einer Fachperson zu begeben in Situationen, in denen sie Hilfe benötigen.

Im Gegensatz dazu wird bei der Analyse des Videos 5 klar, dass aufgrund der deutlich eingeschränkten Mobilität des Kindes mit einer schweren und mehrfachen Behinderung die Strategien der Strukturqualität zur Ermöglichung von Partizipation im Spiel nicht ausreichen. Dies verdeutlicht, dass insbesondere Kinder mit einer schweren und mehrfachen Behinderung im Spiel auf die Unterstützung der Fachperson der Kita angewiesen sind.

Die Pädagogin Franziska Meyer hat mit Kindern ohne Behinderung ein Experiment bezüglich der Raumgestaltung von Institutionen der FBBE in der Schweiz durchgeführt. Kinder ohne Behinderung wurden bei der Erkundung eines Spielplatzes mit einer Digitalkamera ausgerüstet. Sie hatten den Auftrag, ihre Eindrücke festzuhalten. Die Resultate zeigen, was andere wissenschaftliche Arbeiten auch schon herausgefunden haben: «Im Zentrum der Wahrnehmung der Kinder stehen nicht etwa diejenigen Elemente, die speziell für sie aufgestellt wurden. Vielmehr wecken Naturphänomene oder Elemente, die gestaltet werden können, beweglich und dynamisch sind, das Interesse der Kinder» (Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz & Schweizerische UNESCO-Kommission, 2014, S.7). Es zeigt sich auch in den Videos, dass unstrukturierte und flexible Spielsachen das Interesse der Kinder mit und ohne Behinderung wecken: verschiedene Bälle, Magnete, farbige Chiffontücher, Ringe, ein Schwungtuch. Diese Materialien können die Kinder mit Behinderung ganzheitlich mit allen Sinnen erforschen (Staatsinstitut für Frühpädagogik, n.d., S.50). Zudem ermöglichen diese offenen und unstrukturierten Materialien einen variablen Gebrauch. So können alle Kinder – unabhängig von ihrer Spielentwicklung, ihren motorischen, kommunikativen sowie kognitiven Möglichkeiten – damit explorieren. Jedoch ist diesbezüglich zu erwähnen, dass die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit der Spielmaterialien in den Videos nicht immer alleine dazu führen, dass die Kinder mit Behinderung selbstständig ins Spiel finden. Beispielsweise benötigt im Video 6 das Kind mit Trisomie 21 die Unterstützung der Fachperson der Kita, damit es mit den anderen Kindern das Schwungtuch schütteln kann. Im Video 3 klopft das Kind mit Trisomie 21 die Holzklötze aneinander. Die Fachperson der Kita ahmt diese Handlung unmittelbar nach und beginnt das Spiel des Kindes zu erweitern. Sie beginnt ein Lied zu singen und die zwei Klötze, welche sie je in

einer Hand hält, im Rhythmus aneinander zu schlagen. Mithilfe dieser Strategie der Fachperson singen alle Kinder gemeinsam das Lied und schlagen die Holzklötze auch aneinander. Diese Feststellungen belegen, dass die in der aktuellsten Forschung genannten partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität bei Kindern mit Behinderung im Spiel in den Kitas genutzt werden. Es hängt jedoch auch von den direkten Hilfestellungen der Fachperson der Kita ab, ob das Kind mit Behinderung – abhängig vom Schweregrad der Beeinträchtigung – die Möglichkeit hat, im Spiel zu partizipieren.

9.1.2 Strategien der Prozessqualität im Spiel

Die Analyse der sechs Video zeigt, dass die Strategien der Prozessqualität massgeblich zu inklusiven Spielprozessen beitragen. Die Kinder mit Behinderung sind auf die Unterstützung der Fachpersonen der Kita angewiesen: Sie bieten den Kindern eine Brücke zum Spiel. (Albers, 2012, S.82). Dank Strategien der Fachpersonen zur Spielinitiierung und zur Spielbegleitung können die Kinder mit Behinderung in verschiedensten Spielsituationen Partizipation erleben.

Die Analyse der Videos zeigt aber auch deutlich, dass eine Spielunterstützung der Fachperson, welche neben einer anderen Alltagshandlung erfolgt, nur selten zu Partizipation führt. Das kann damit zusammenhängen, dass die Fachperson bei der "Spielunterstützung nebenbei" nicht genügend Präsenz vermitteln kann. Sowohl in der Frühen Bildung wie auch in der Frühförderung wird "Präsent sein" als wichtiges Qualitätsmerkmal in der FBBE erwähnt (Walter-Laager et al., 2019, S.20; Weltzien et al., 2017, S.24). Dies bedeutet, dass die Fachperson sich in der Nähe der Kinder aufhalten soll, um als sichere Basis zu fungieren (Walter-Laager et al., 2019, S.24). So beobachtet sie die Kinder aktiv, nimmt Ausdrucksformen der Kinder wahr und versucht, diese im Kontext zu verstehen (Walter-Laager et al., 2019, S.26). «Dies geschieht nicht einfach nebenher, sondern nur durch eine klare Präsenz und eine beobachtende Haltung» (Walter-Laager et al., 2019, S.24).

Bei Kindern mit einer Behinderung ist diese physische und emotionale Präsenz besonders wichtig. Alle Kinder in den Videos können sich nur eingeschränkt verbal mitteilen. Sie sind darauf angewiesen, dass die Fachperson das Spielgeschehen beobachtet, ihre nonverbalen und verbalen Kommunikationsbemühungen erkennt und wenn nötig, sich ins Spiel einbringt. Dieses Qualitätsmerkmal pädagogischen Handelns nennt Sarimski (2011) «professionelle Responsivität» (S.46). Dies heisst, «die Aufmerksamkeitsrichtung des Kindes zu beobachten, um zu wissen, bei welcher Aktivität es gern mitmachen möchte, seinen Hilfebedarf einzuschätzen, ihm zu assistieren» (Sarimski, 2011, S.46). So ist es nicht verwunderlich, dass bei Fachpersonen der KiTa, welche sich in den Videos ausschliesslich auf das Spiel der Kinder mit und ohne Behinderung konzentrieren können, diese professionelle Responsivität und damit einhergehend auch partizipative Momente der Kinder mit Behinderung, vermehrt sichtbar sind.

Im Gegensatz dazu ist es für die Fachperson, die die Spielsituation verlässt oder sich mit anderen Fachpersonen austauscht, deutlich schwieriger, die Signale der Kinder mit Behinderung zu erkennen und adäquate Strategien im Spiel anzuwenden.

Die Unterstützung der Fachperson der Kita wird sowohl bei der Spielinitiierung wie auch bei der Spielbegleitung der Kinder mit Behinderung benötigt. Alle Kinder, ausser dem Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung, werden deutlich häufiger im Spiel begleitet, als dass sie auf die Unterstützung der Fachperson der Kita bei der Initiierung des Spiels angewiesen sind. Interessant zu sehen ist, dass die Fachpersonen der KiTa bei der Spielinitiierung andere Strategien vorziehen als bei der Spielbegleitung.

Bei der Initiierung des Spiels scheint das Einbringen eines Spielobjekts hilfreich zu sein. In jedem Video wird diese Strategie durch die Fachperson angewendet. Dabei werden sowohl Spielsachen, welche herumliegen, wie auch Spielsachen, welche für die Kinder zuvor nicht erreichbar sind, einbezogen. Beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung ist die optimale Sitzposition die grundlegende Voraussetzung für erfolgreiche Partizipation im Spiel (Sarimski, 2011, S.99). Da das Kind im Video 5 nicht im Rollstuhl oder im Therapiestuhl, sondern mit der Fachperson am Boden sitzt, muss die optimale Position als Form der Spielinitiierung von der Fachperson der Kita immer gewährleistet werden. Aufgrund der Mobilitätseinschränkung ist dieses Kind in dieser sitzenden Position am Boden zeitgleich auf weitere Strategien der Fachperson angewiesen. Die Fachperson muss ein Spielobjekt einbringen und zur Ermöglichung von taktil kinästhetischen Erfahrungen der Hände, den feinmotorischen Handgebrauch unterstützen. Nebst diesen zwei Formen der Spielinitiierung begleitet die Fachperson die Spielhandlung auch sprachlich. Diese Spielmomente erfordern von der Fachperson der Kita eine hohe Präsenz, damit die Signale erkannt werden und prompt und adäquat darauf reagiert werden kann. Das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung profitiert sehr von dieser 1:1-Betreuung während der gefilmten Videosequenz. Es interagiert mit der Fachperson, erkundet verschiedene Gegenstände taktil und visuell und erlebt dadurch viele partizipative Momente im Spiel. Eine solch intensive Spielphase scheint für dieses Kind auch weniger als dreissig Minuten dauern zu können. Insbesondere am Ende der gefilmten Spielsequenz war das Kind müde und konnte sich nicht mehr auf die Angebote der Fachpersonen einlassen.

Damit die Kind-Kind-Interaktion und die Kind-Fachperson-Interaktion ermöglicht werden kann, sind besonders die Kinder mit einer Kommunikationseinschränkung auf die Fachperson der Kita angewiesen. Alle sechs gefilmten Kinder können sich – mit unterschiedlichen Voraussetzungen – nur eingeschränkt verbal äussern. Indem die Fachperson kommunikative Strategien, wie "Spiegeln", "Fragen stellen", "Spielgelegenheiten aufzeigen" und "Bestärken" anwenden, werden Momente der Interaktion angebahnt, aufrechterhalten und modelliert. Diese kommu-

nikativen Strategien werden seitens der Fachperson bei der Strategie der Spielbeteiligung am häufigsten gebraucht.

Die Wichtigkeit der kommunikativen Strategien zur Förderung der Partizipation im Spiel zeigt sich auch an den Ergebnissen der Studie von Lütolf und Schaub (2019, S.181). Diese Beobachtungsstudie zeigt, dass Kinder mit Behinderung weniger in Interaktion treten als Kinder ohne Behinderung (ebd.). Auch Sarimski (2011) kommt zum Schluss, dass Kinder mit Behinderung weniger Kontakt zu ihren Peers haben und sich, im Vergleich zu Kindern ohne Behinderung, öfters an Erwachsene wenden (S.34).

Gerade weil es den Kindern mit Behinderung schwerer fällt, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten, ist es umso interessanter, dass nur zwei gefilmte Fachpersonen die Strategie "Anderes Kind einbeziehen" als Form der Spielbegleitung anwenden. Für die Initiierung des Spiels des Kindes mit Behinderung wird nie ein anderes Kind miteinbezogen. Diese Strategie wurde bei zwei Kindern beobachtet, die während der Videoaufnahme aus eigener Initiative immer wieder in Kontakt mit anderen Kindern treten.

Das Kind mit Trisomie 21 (Video 3) sitzt neben einem anderen Kind auf dem Boden, gemeinsam legen sie danach Tierfiguren in einen Korb. Als ein anderes Kind dem Kind mit Trisomie 21 einen Helm reicht, legt es diesen auf seinen Kopf. Alle Kinder und die Fachperson singen ein Lied und schlagen dabei Holzklötze im passenden Rhythmus aneinander. Das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung (Video 4) tritt in Kontakt zu anderen Kindern, indem es zweimal einem anderen Kind ein Spielobjekt übergibt. Das Kind mit Trisomie 21 (Video 5) rennt mit einem anderen Kind im Raum herum. Sie werfen zusammen Bälle in die Luft und spielen mit den Chiffontüchern. Dieses Kind mit Trisomie 21 schüttelt zudem mit einer Fachperson und zwei anderen Kindern das Schwungtuch.

Das Kind mit einer Sehbehinderung (Video 2) und das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5) haben während des Spielens keinen Kontakt zu einem anderen Kind. Das Kind mit Trisomie 21 (Video 1) sucht den Kontakt zu den anderen Kindern, jedoch wird dieser Interaktionsversuch nicht erwidert.

Nebst dem geringen Einbezug anderer Kinder durch die Fachperson können auch die gewählten Spielformen – sie sind auch von der Spielentwicklung abhängig – ein weiterer Grund für den geringen Kontakt zu Gleichaltrigen sein. Beim Kind mit einer Sehbehinderung (Video 2) und beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5) ist das Explorationspiel – Gegenstände werden manuell, visuell und auditiv erforscht – zu beobachten. Das Kind mit Trisomie 21 (Video 3) räumt Tierfiguren in Körbe ein, übergibt der Fachperson Spielsachen und spielt mit den Tierfiguren und den Autos im Parallelspiel neben den anderen Kindern. Auch das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung (Video 4) und das Kind mit Trisomie 21 im Video 1 führen ein Funktionsspiel aus: Ein Glas wird zum Mund oder das

Telefon ans Ohr geführt. Das Kind mit Trisomie 21 im Video 5 spielt mit und neben den anderen Kindern im Bewegungsspiel.

Diese Beobachtungen zeigen, dass das Spiel der Kinder mit Behinderung meist objekt- und noch nicht fremd- und interaktionsbezogen ist. Dies wird durch mehrere Studien bestätigt. In der Studie von Lütolf und Schaub (2019) ist das häufigste Spiel der Kinder mit Behinderung das Parallelspiel, die zweithäufigste Form das Einzelspiel (S.184). Zudem waren die Kinder mit Behinderung seltener in einem Gruppenspiel beteiligt als die Kinder ohne Behinderung (ebd.). Sarimski (2011) erwähnt, unter Einbezug anderer Studien, dass Kinder ohne Behinderung signifikant mehr Zeit mit Rollenspielen verbringen, während Kinder mit Behinderung häufiger Spielsachen erkunden, malen oder sich mit Büchern beschäftigen (S.32).

Die Herausforderung der Fachperson besteht darin, mit dem Wissen über die individuellen Möglichkeiten des Kindes mit Behinderung einerseits ein Spiel zu ermöglichen, das Partizipation ermöglicht. Andererseits muss das Kind mit Behinderung die Möglichkeit erhalten, im Spiel mit Gleichaltrigen in Kontakt treten zu können. Sarimski (2011) sagt dazu: «Offenbar geht es darum, in der pädagogischen Praxis eine Balance zu finden zwischen Ermutigung zu Eigenaktivität und punktueller Unterstützung behinderter Kinder, um ihre soziale Beteiligung zu sichern» (S.32).

9.2 Beantwortung der empirischen Fragestellungen

Nun werden die Fragestellungen, welche nach der Auseinandersetzung mit der aktuellsten Literatur zu diesem Thema definiert wurden, anhand der Analyse und Interpretation der Videos beantwortet.

- Welche partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität sind bei der Analyse der Videos in der Spielsituation der Kinder mit Behinderung zu beobachten?

Bei der Analyse der sechs Videos sind vielfältige Umsetzungen der partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität zu sehen. Die drei Bereiche des Kategoriensystems – Spielumgebung, Spielmaterial und Spielstrukturierung – welche zur Inklusion der Kinder mit Behinderung im Spiel beitragen, sind im Kita-Alltag wiederzufinden. Alle Subkategorien, ausser der Spielstrukturierung mithilfe von Ritualen, konnten bei der Analyse der Videos beobachtet werden.

Die Zugänglichkeit der Spielumgebung ist bei vier Videos vorhanden. In diesen Videos sind die sichtbaren Räume für die Kinder, welche selbstständig mobil sind, zu erreichen. Alle Kinder mit Behinderung können von der Flexibilität der Spielumgebung profitieren. Verschiedene Spielflächen werden mithilfe von unterschiedlicher Möblierung geschaffen. Die Gestaltung der

Spielflächen ermöglicht eine schnelle Anpassung, so dass diese für unterschiedlichste Spielformen flexibel nutzbar sind.

Die Spielmaterialien sind für alle Kinder mit Behinderung in den Videos (alle ausser Video 5), welche sich selbstständig gehend oder krabbelnd fortbewegen, zugänglich. Die Spielsachen sind auf dem Boden verstreut, in offenen Kisten und Körben bereitgestellt oder in Regalen – auf Augenhöhe der Kinder – aufgeräumt. Das Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung benötigt aufgrund seiner eingeschränkten motorischen Möglichkeiten immer die Hilfe der Fachperson, um die Spielmaterialien erkunden zu können.

Die empfohlene Nutzbarkeit des Spielmaterials wird in allen Spielsituationen umgesetzt. In allen Spielsituationen sind "social toys", wie beispielsweise Bälle, Holzklötze, Kissen und Chiffontücher zu sehen. Durch die unterschiedlichsten Eigenschaften der Materialien – rau, weich, mit Klang, stachelig, fein usw. – können die Sinne stimuliert werden, die dem Kind mit Behinderung zur Verfügung stehen. Zudem ermöglichen diese Materialien einen individuellen Gebrauch, unabhängig von der Entwicklung des Kindes mit Behinderung im Spiel.

In vier Videos (Video 2, Video 3, Video 4, Video 5) werden visuelle Orientierungshilfen, durch Kennzeichnungen der Kisten und/oder Verwendung von durchsichtigem Material, verwendet. In einem dieser Videos ist zudem ein Time-Timer zu sehen (Video 3).

Den Strategien der Strukturqualität wird in der Literatur eine grosse Bedeutung bei der Ermöglichung von Partizipation im Spiel beigemessen. Bei der Analyse der Videos trugen die Spielumgebung, die Spielmaterialien und die Spielstrukturierung zur Partizipation bei. Das Kind mit einer Sehbehinderung konnte mithilfe der Bereitstellung optimaler Kontextfaktoren selbstständig spielen. Die Fachperson hat zu Beginn die Kiste mit dem Brio-Bahn-Zubehör hingestellt. Anschliessend wurde indirekt durch die vorhandene Spielumgebung und durch die zur Verfügung stehenden Spielmaterialien ein optimales Umfeld für das Kind geschaffen. Bei den fünf anderen Kindern mit Behinderung haben die Strategien der Strukturqualität keine so grosse Bedeutung. Damit sie sich im Spiel zugehörig fühlen, teilnehmen und sich beteiligen können – Partizipation erleben –, sind sie immer wieder auf die direkte Unterstützung der Fachperson der Kita angewiesen.

- Welche partizipationsfördernden Strategien der Prozessqualität wenden die Fachpersonen der Kita in den analysierten Videos bei den Kindern mit Behinderung im Spiel an?

Die gefilmten Fachpersonen wenden vielfältige Strategien an, um den Kindern mit Behinderung im Spiel Partizipation ermöglichen zu können.

In allen Videos, ausser beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5), ist hauptsächlich eine Begleitung des Spiels durch die Fachperson zu beobachten. Die Kinder in den anderen fünf Videos haben die motorischen Voraussetzungen, um sich selbstständig

krabbelnd oder gehend fortzubewegen. Dank der Gewährleistung partizipationsfördernder Strategien der Strukturqualität können sie sich frei bewegen und das Spielmaterial selbstständig erkunden. Zur Begleitung des Spiels wenden die Fachpersonen der Kita Strategien aller vier Subkategorien I der Prozessqualität an: "Kommunikative Strategien", "Hilfestellungen mittels Objekt oder Person", "Hilfestellungen bezüglich Mobilität" und "Spielbeteiligung". Besonders gerne wird das Spiel der Kinder mit Behinderung mithilfe von kommunikativen Strategien wie "Spiegeln", "Fragen stellen", "Bestärken" und "Spielgelegenheiten aufzeigen" begleitet. Auch bringen sich die Fachpersonen – ausser beim Kind mit einer Sehbehinderung (Video 2), welches stets alleine spielt – ins laufende Spiel des Kindes mit Behinderung ein. Nebst diesem "Mitspielen" konnte in drei Spielsituationen (Video 3, Video 6) auch ein "Vorspielen" der Fachperson – sie zeigt eine neue Handlung vor – beobachtet werden. Die Fachperson der Kita ermöglicht dem Kind mit Trisomie 21 (Video 6) den feinmotorischen Handgebrauch, indem sie ihm hilft, den Stoffsack des Schwungtuchs zu öffnen. Nur das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung (Video 4) benötigt die Unterstützung der Fachperson bei der Gewährleistung einer optimalen Position, währenddem es spielt. Auch das Einbringen eines Spielobjekts (Video 3, Video 4, Video 6) und der Einbezug eines anderen Kindes (Video 3, Video 6) konnte als Strategie der Spielbegleitung festgestellt werden.

Auch bei der Initiierung des Spiels sind Strategien der vier Subkategorien I wiederzufinden. Dabei konnte beobachtet werden, dass in allen sechs Videos die Strategie "Spielobjekt einbringen" als Form der Spielinitiierung angewendet wird. Insbesondere bei Kindern mit einer erheblichen motorischen Beeinträchtigung, wie beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5), scheint die Spielinitiierung durch die Fachperson der Kita zur Ermöglichung partizipativer Spielmomente entscheidend zu sein. Dieses Kind benötigt nebst der Spielinitiierung mithilfe des Einbringens eines Objekts zeitgleich immer noch mindestens eine weitere Strategie seitens der Fachperson. Die Fachperson muss die optimale sitzende Position am Boden gewährleisten und beim taktilen Erkunden des Spielmaterials den feinmotorischen Handgebrauch des Kindes unterstützen. Auch das Kind mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung (Video 4) – welches in der Mobilität auch eingeschränkt ist – benötigt zur Spielinitiierung einmal die Unterstützung der Fachperson bei der Gewährleistung einer optimalen Position. Die Beobachtungen beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung decken sich mit den Ergebnissen der Studie von Bunning et al. (2013). Diese Ergebnisse zeigen, dass die Erwachsenen die sozialen Kontakte bei Kindern mit einer schweren und mehrfachen Behinderung einleiten und lenken müssen (Sarimski, 2015, S.142).

Indem die Fachperson eine Spielhandlung vorspielt oder eine kommunikative Strategie wie "Fragen stellen", "Spiegeln", "Spielgelegenheiten aufzeigen" oder "Bestärken" anwendet, wird beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5), beim Kind mit einer

allgemeinen Entwicklungsverzögerung (Video 4) und bei einem der Kinder mit Trisomie 21 (Video 1) eine Initiierung der Spielhandlung unterstützt.

Eine Unterstützung, welche nebenbei geschieht, ermöglicht nur einem Kind mit Behinderung (Video 6) Partizipation im Spiel. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Wichtigkeit der Präsenz seitens der Fachperson. Indem sie ihre Aufmerksamkeit vollumfänglich auf das Spiel richten kann, hat sie die Möglichkeit, bei Bedarf mithilfe von unterschiedlichsten Strategien einzugreifen.

9.3 Reflexion der forschungsmethodischen Vorgehensweise

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Dabei wird auf die Datenerhebung mittels Videografie, die gewählte Stichprobe sowie die kritische Diskussion – bezüglich der Transkription und der qualitativen Inhaltsanalyse – eingegangen.

9.3.1 Datenerhebung mittels Videografie

Die Wahl der Videografie als Form der Datenerhebung mit anschliessender Analyse war die richtige Wahl. Bei Kindern mit Behinderung, welche oft keine oder nur eingeschränkte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten haben, wird es als wichtig erachtet, zur Analyse von Interaktion ihr Befinden und ihr Verhalten in bewegten Bildern festzuhalten (Thiel, 2011, S.793). Dieser Vorteil der Videografie war für die Analyse von grosser Bedeutung.

Die sechs Videos wurden der Verfasserin dieser Arbeit zur Verfügung gestellt; deshalb konnte die forschende Person die Videos unvoreingenommen anschauen und anschliessend analysieren. Der Nachteil bestand darin, dass die Verfasserin dieser Arbeit die Kameraperspektive nicht bestimmen konnte. Da der Fokus dieser Arbeit nicht ausschliesslich auf das Kind mit Behinderung, sondern insbesondere auf die Strategien der Fachpersonen der Kita unter Einbezug des Kontexts gelegt worden ist, hätten die Spielsituationen durch die Fernsicht der Kamera ganzheitlicher betrachtet werden können.

Trotz der Bestrebung einer realen Erfassung der Spielsituationen konstruieren die Videos immer nur eine Form der Wirklichkeit (Flick, 2011, S.314). Diese Wirklichkeit wird nebst der Kameraperspektive auch durch die filmende Person beeinflusst. In vier Videos (Video 1, Video 3, Video 4, Video 6) ist zu beobachten, dass insbesondere die Kinder von der filmenden Person abgelenkt werden.

9.3.2 Stichprobe

In der qualitativen Forschung geht es um das Verstehen von Sinnzusammenhängen. Deshalb kommen qualitative Studien mit verhältnismässig kleinen Stichprobengrössen von 5-50 Fällen aus (Roos & Leutwyler, 2017, S.174). Dies hat jedoch zur Folge, dass die Resultate nicht als repräsentativ betrachtet werden können (ebd.).

Die Stichproben einer qualitativen Studie sollen bezüglich der relevanten Merkmale möglichst heterogen zusammengesetzt sein (Roos & Leutwyler, 2017, S.192). Deshalb hat die Verfasserin sechs Videos ausgewählt, welche unterschiedliche Spielsituationen zeigen. Die miteinander bezogenen Kinder mit Behinderung haben verschiedene Diagnosen. Das Alter der Kinder und auch ihre kommunikativen und motorischen Möglichkeiten unterscheiden sich. Nebst diesen unterschiedlichen personenbezogenen Faktoren der Kinder mit Behinderung unterscheiden sich die Spielsituationen auch hinsichtlich der vorhandenen Umweltfaktoren. Die soziale Umwelt – die involvierten Fachpersonen und die anderen anwesenden Kinder – ist vielfältig. Aber auch die materielle Umwelt, bestimmt durch die Spielumgebung, Spielmaterialien und Spielstrukturierungen, variiert von Video zu Video deutlich. Dank dieser heterogen zusammengesetzten Stichprobe konnte die vielschichtige Thematik ganzheitlicher erfasst werden (Roos & Leutwyler, 2017, S.192).

Laut Roos und Leutwyler (2017) zielen qualitative Studien aufs Verstehen (S.191). Um die Ergebnisse dieser Arbeit jedoch in ihrer Komplexität – mit dem Einbezug aller genannten Faktoren – breiter abgestützt besser untersuchen und verstehen zu können, sind weitere empirische Forschungsarbeiten mit grösseren Stichproben notwendig.

9.3.3 Transkription

Wie bereits im Kapitel "Forschungsmethodische Vorgehensweise" (siehe S.32) ausführlich beschrieben, wurden in Anlehnung an die computergestützte Auswertung nach Kuckartz (2018, S.167) eigene Regeln zur Transkription der codierten Videosegmente definiert.

Aufgrund der grossen auditiven und visuellen Datenmenge sind insbesondere bei der Verschriftlichung der sprachlichen Aussagen einfache Regeln definiert worden. Um die Spielsituationen möglichst genau abzubilden, wurde wortwörtlich transkribiert und das Gesprochene in allen Videos in Schriftsprache übertragen. Pausen während des Sprechens und Betonungen einzelner Wörter sind nicht vermerkt worden. Es wurde darauf geachtet, dass der Sinngehalt der Aussagen nicht verloren ging. Es ist jedoch trotzdem möglich, dass es zu leichten Verfälschungen von Aussagen gekommen ist.

Der Einbezug vielfältiger, sowohl visueller wie auch auditiver, Informationen war mit einem grossen Aufwand verbunden. Die Verschriftlichung aller relevanten Informationen war zeitintensiv. Auch, weil diese Informationen neben Aktivitäten und Gesprächen anderer Fachpersonen und Kinder herausgefiltert werden mussten. In Situationen mit hohem Lärmpegel konnten die Interaktionsmomente zwischen den Fachpersonen der Kita und den Kindern mit Behinderung nur halbwegs oder gar nicht verstanden werden. Demzufolge war ein gewisser Informationsverlust nicht zu vermeiden.

Eine Herausforderung war es, die Mimik und Gestik beschreibend festzuhalten. Insbesondere bei den Kindern mit Behinderung, welche sich nicht oder nur eingeschränkt verbal äussern

können, mussten die nonverbalen Signale mehrmals hintereinander genau beobachtet werden. Trotz des kritischen Bewusstseins der Verfasserin dieser Arbeit, einen neutralen Blick bei der Analyse der Videos einzunehmen, ist es nicht auszuschliessen, dass diese Verschriftlichungen auch subjektiv behaftet sein können.

9.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich zur systematischen Auswertung, Strukturierung und Bündelung von umfassendem Material wie den Videos, die in dieser Arbeit verwendet wurden. Die Anwendung dieser Methode führt notwendigerweise zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Material.

Die einzelnen Kategorien des Kategoriensystems "Partizipationsfördernde Strategien der Strukturqualität im Spiel" wurden bei der Sichtung der Videos – unabhängig davon, ob diese Strategien unmittelbar zur Partizipation des Kindes mit Behinderung im Spiel beitragen – codiert. So wurde evaluiert, welche inklusionsfördernden Strategien bezüglich der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung im Kita-Alltag umgesetzt werden. Der Verfasserin dieser Arbeit ist bewusst, dass allein durch das Vorhandensein dieser partizipationsfördernden Strategien der Strukturqualität die Partizipationsmöglichkeiten der Kinder mit Behinderung nicht beurteilt werden können. In diesem Kategoriensystem wurde in der Hauptkategorie "Spielstrukturierung" die Subkategorie "Rituale" definiert. Die Literatur sagt, dass immer wiederkehrende Abläufe den Kindern mit Behinderung eine Orientierungshilfe sind. Da die Verfasserin dieser Arbeit nur eine Spielsituation jedes Kindes mit Behinderung analysierte, konnte nicht beurteilt werden, ob gewisse Abläufe immer so durchgeführt werden. Gegebenenfalls wären Aktivitäten oder Abläufe beim Beginnen oder Beenden des Spiels oder bei anderen Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel beim Essen oder im Morgenkreis, klar als Rituale erkennbar gewesen. Die Subkategorie "Rituale" hätte somit in dieser Arbeit bei der Beurteilung der Spielsituationen weggelassen werden können.

Die Erarbeitung des Kategoriensystems "Partizipationsfördernde Strategien der Prozessqualität im Spiel" musste mit dem Einbezug von wenigen vorhandenen Studien erfolgen. Der Begriff "Partizipation" wird in der Frühen Kindheit rege gebraucht, jedoch fehlt oft die Konkretisierung der Strategien der Fachperson der Kita bei den Kindern mit Behinderung im Spiel. Aus diesen Gründen mussten alle deduktiven Kategorien während der Sichtung der Videos mehrmals – induktiv – ausdifferenziert werden.

Der Verfasserin dieser Arbeit war es wichtig, die partizipationsfördernden Strategien der Fachpersonen ganzheitlich zu erfassen. Die Unterscheidung zwischen "Spielunterstützung nebenbei", "Spielinitiierung" und "Spielbegleitung" ist sehr allgemein. Mit der Erarbeitung der Subkategorien I "Kommunikative Strategien", "Hilfestellungen mittels Objekt oder Person", "Hilfestellungen bezüglich Mobilität" und "Spielbegleitung" mit ihren zugehörigen Subkategorien II

entstand ein umfassendes Kategoriensystem. Dank dieser Ausdifferenzierung konnten die Strategien der Fachpersonen bei Kindern mit Behinderung im Spiel genau erfasst werden.

Bei der Analyse der Ergebnisse wurde ersichtlich, dass viele Kategorien der Strategien der Prozessqualität in keinem Video zu beobachten sind und somit nicht zu codieren waren. Bei der Hauptkategorie "Spielunterstützung nebenbei" wurden nur die Subkategorien II "Spiegeln", "Fragen stellen" und "Spielgelegenheit aufzeigen" codiert. Bei allen drei Hauptkategorien konnten die Subkategorien II "Wiederholen", "Vereinfachen", "Fortbewegung ermöglichen" sowie "Parallelspielen" nie codiert werden. Einerseits kann dies damit erklärt werden, dass sehr selten andere Kinder oder Fachpersonen beim Spiel der Kinder mit Behinderung miteinbezogen wurden; deshalb konnte das Gesagte einer anderen Person auch nicht durch die Fachperson wiederholt oder vereinfacht beschrieben werden. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass bei der Analyse von weiteren Videos weitere Strategien der Fachpersonen der Kita ersichtlich gewesen wären. Im Nachhinein hätten gegebenenfalls gewisse Kategorien der dritten Ebene, Subkategorie II, zusammengefasst werden können. Dies hätte zu einer übersichtlicheren, nicht allzu umfassenden Darstellung der Ergebnisse geführt. Jedoch wären dadurch die Aussagen bezüglich der Strategien der Fachpersonen der Kita weniger detailliert und präzise ausgefallen.

Die Schwierigkeit bestand darin zu beurteilen, wann das Kind mit Behinderung im Spiel partizipiert. Insbesondere beim Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Video 5) musste das Video mehrmals angeschaut werden, um die Momente der Partizipation erkennen zu können. Es ist gut möglich, dass die Verfasserin dieser Arbeit partizipative Momente der Kinder mit Behinderung nicht immer als solche wahrnahm und deshalb Strategien der Fachpersonen nicht codiert wurden. Es ist auch möglich, dass Spielsituationen als partizipativ bewertet wurden, das Kind mit Behinderung dies subjektiv jedoch nicht so erlebte.

Kuckartz (2018) ist der Meinung, dass auch durch genaue und trennscharfe Definitionen der Kategorien nicht auszuschliessen ist, dass bestimmte Textstellen verschiedenen Kategorien zugeordnet werden können (S.102). Die Subkategorie II "Spiegeln" und die Subkategorie II "Fragen stellen" konnten zu Beginn der Analyse nur schlecht auseinandergehalten werden. Die Fachpersonen der Kita stellen den Kindern mit Behinderung in den Videos oft Fragen, die suggestiver Art sind und somit nicht fragend gemeint. Die Fachperson beschreibt damit eher das Befinden des Kindes oder die aktuelle Situation. Diese Videosegmente wurden mit der Subkategorie II "Spiegeln" codiert.

Sowohl die Erstellung des Kategoriensystems wie auch die Codierung der Videos erfolgte ausschliesslich durch die Verfasserin dieser Arbeit. Deshalb können die Zuordnungen zu den Kategorien und auch die anschliessenden Interpretationen nicht frei von subjektiven Einschätzungen sein. Um den wissenschaftlichen Ansprüchen im Sinne einer grösseren Objektivität zu genügen, wäre eine qualitative Inhaltsanalyse durch mehrere Personen erstrebenswert.

10. Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, wie wichtig die Rolle der Fachperson der Kita bei der Ermöglichung von Partizipation im Spiel der Kinder mit Behinderung ist. Sowohl indirekt durch die Strategien der Strukturqualität wie auch direkt durch die Strategien der Prozessqualität kann die Fachperson dem Kind mit Behinderung Partizipation im Spiel ermöglichen.

Die Inklusionsbestrebungen, welche durch die Anpassung der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung generiert werden, sind in den Videos sichtbar. Dank diesen Strategien der Strukturqualität haben insbesondere jene Kinder mit Behinderung, welche sich selbstständig fortbewegen können, vermehrt die Möglichkeit, im Spiel partizipieren zu können. Die Sicherstellung einer verfügbaren, zugänglichen Umwelt, die angepasst und verändert werden kann, ist von grosser Bedeutung – Dahlinger (2009) nennt das treffend «der Raum als dritter Pädagoge» (S.247). Bei der Bereitstellung dieser Umweltfaktoren ist die Verantwortung nicht ausschliesslich den Fachpersonen zuzuschreiben. Insbesondere die Trägerschaft jeder Kita ist in der Pflicht, die materiellen und räumlichen Ressourcen zu gewährleisten.

Nebst den materiellen und räumlichen Ressourcen ist auch die Gewährleistung von personellen Ressourcen von grosser Wichtigkeit. Insbesondere, weil die Kompetenz der Fachperson der Kita als zentral für die Inklusion angesehen wird (Schelle & Friedrich, 2015, S.77).

Es müssen jederzeit ausreichend Fachpersonen – wie die Ergebnisse dieser Arbeit indirekt zeigen – zur Verfügung stehen, damit eine unmittelbare Begleitung der Kinder mit Behinderung im Spiel gewährleistet werden kann. Ist die Fachperson präsent, kann sie adäquat auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und passende Strategien zur Spielbegleitung oder Spielinitiation anwenden. Nur ein sinnvoller Betreuungsschlüssel gewährleistet eine solche Begleitung (Kibesuisse, Verein QualiKita & Marie Meierhofer Institut, n.d., S.5). Gut ausgebildete Fachpersonen, vor allem auch in Bezug auf die Kinder mit Behinderung, sind von Bedeutung (ebd.). Deshalb muss die inklusive Pädagogik in der Berufsausbildung thematisiert werden (Lütolf & Schaub, 2021, S.5). Die Fachpersonen der Kita müssen zudem die Möglichkeit haben, sich im sonderpädagogischen Bereich weiterzubilden. Nur so kommen sie zu theoretischem Wissen und zu handlungsorientierten Kompetenzen, um die individuellen Bedürfnisse der Kinder mit Behinderung wahrzunehmen und Partizipation unterstützen zu können (Lütolf & Schaub, 2019, S.188). Dabei sollten die Fachpersonen der Kita nicht auf sich alleine gestellt sein.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen ist wichtig! Die Kinder mit Behinderung haben oft einen vielfältigen Förderbedarf, der nur mithilfe eines Netzwerks aus verschiedenen pädagogischen, medizinischen und therapeutischen Fachdisziplinen und deren unterschiedlichen Kenntnissen richtig unterstützt werden kann. Als Teil dieses Netzwerks gelten auch die Eltern oder andere Bezugspersonen dieser Kinder. Mit vermehrten Gesprächen

mit allen involvierten Personen sowie durch die Aneignung von spezifischen Kompetenzen ist ein zusätzlicher Organisationsaufwand verbunden (Kibesuisse, 2017, S.2). Kibesuisse (2017) fordert, dass die Gemeinden oder Kantone den Mehraufwand finanzieren, jedoch ist dies zum Nachteil der Kinder mit Behinderung und ihrer Familien noch nicht geregelt (S.3).

Dies verdeutlicht die Wichtigkeit einer gesetzlichen Verankerung auf Bundesebene, welche die Inklusion von Kindern mit Behinderung in den Kitas schweizweit regelt, damit Investitionen in die Qualifikationen der Fachpersonen zu besserer pädagogischer Kompetenz führen kann. «Die drei Schlüsselfaktoren Qualitätsmanagement, qualifizierte Fachpersonen und Betreuungsschlüssel beeinflussen und verstärken sich gegenseitig Eine Verbesserung dieser drei Faktoren steht in Zusammenhang mit der, für das Wohl der Kinder so entscheidenden, höheren pädagogischen Prozessqualität» (Kibesuisse et al., n.d., S.6).

Diese Arbeit zeigt auch, dass mit Blick auf die Zukunft Studien mit grösseren Stichproben sinnvoll wären. Gegebenenfalls können behinderungsspezifische Hilfen – immer auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes bezogen – evaluiert werden. Kinder mit Trisomie 21 benötigen andere partizipationsfördernde Strategien als ein Kind mit einer Sehbehinderung oder ein Kind mit einer schweren und mehrfachen Behinderung (Sarimski, 2011, S.64). Zudem wäre es spannend, empirisch zu untersuchen, inwiefern die Grösse der Gruppe und die Gruppenzusammensetzung Einfluss auf die Partizipationsmöglichkeiten der Kinder mit Behinderung haben.

Laut Sarimski (2011) profitieren sowohl Kinder mit wie auch Kinder ohne Behinderung im Vorschulalter von altersgemischten Gruppen (S.33). In der Gruppe müssen auch genügend ältere, nicht behinderte Kinder vorzufinden sein, an denen sich die Kinder mit Behinderung im Spiel orientieren können (ebd.). Viernickel et al. (2016) kommen zum Schluss, dass bei Kleingruppenaktivitäten mit einer Bezugsperson nicht mehr als vier Kinder ohne Behinderung anwesend sein sollten (S.16). Demzufolge muss bei Kindern mit Behinderung – je nach Schweregrad der Beeinträchtigung – ein besonderes Augenmerk auf die Gruppengrösse und die Gruppenzusammensetzung geworfen werden.

Die Fachperson der Kita trägt massgeblich dazu bei, inwiefern Kinder mit Behinderung partizipative Momente erleben können (Hekel & Neumann, 2016, S.22). Aber die Verantwortung liegt nicht einfach bei den Fachpersonen der Kita. Ein aktueller Bericht von Procap Schweiz (2021) hält Folgendes fest: «Das Angebot an familienergänzender Betreuung für Kinder mit Behinderungen ist nicht ausreichend Für Kinder mit schweren Behinderungen ist der Besuch einer Betreuungseinrichtung in der Mehrheit der Kantone nicht möglich» (S.39).

Dieser Bericht erläutert zudem, dass die Übernahme der behinderungsbedingten Mehrkosten für ein Gemeinwesen zwar einen erhöhten Initialaufwand bedeutet, jedoch perspektivisch «sowohl rechtliche als auch gleichstellungspolitische und volkswirtschaftliche Überlegungen»

(Procap Schweiz, 2021, S.49) die aktuellen Verbesserungsbemühungen rechtfertigen. Deshalb «fordert Procap ein flächendeckendes Angebot an Kita-Plätzen für Kinder mit Behinderungen, mit gleichen Tarifen wie für nichtbehinderte» (Donzé, 2021, S.15). In diesem Artikel der "NZZ am Sonntag" wird zudem darauf hingewiesen, dass diese Procap-Studie zu einem Zeitpunkt publiziert wurde, in dem sich die Bildungskommissionen des National- und Ständerats mit diesem Thema beschäftigten. Zudem scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, dass eine ständige Finanzierung von zusätzlichen Kosten für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in der Kita thematisiert werden könnte.

Es besteht also die Hoffnung, dass sich etwas Grundsätzliches verbessern könnte in Bezug auf die Umsetzung der Inklusion, damit Kinder mit Behinderung in der Kita bestmöglich partizipieren können.

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Inklusion (Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse), 2017, S.3)

Abbildung 2: Mehrdimensionales Konstrukt "Partizipation" (Imms et al., 2016, S.19)

Abbildung 3: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S.45)

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hauptkategorien, Subkategorien I und II der Strategien der Prozessqualität

13. Literaturverzeichnis

Albers, T. (2012). *Mittendrin statt nur dabei. Inklusion in Krippe und Kindergarten*. München: Ernst Reinhardt.

Andres, Y. (2013). Stichwort: Auswirkungen frühkindlicher, institutioneller Bildung und Betreuung. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 16, 237-275.

Anders, Y., Wieduwilt, N. (2018). Die „Sustained Shared Thinking and Emotional Well-Being (SSTEW)“-Skala. Ein neues Instrument zur Erfassung der pädagogischen Qualität von Kindertageseinrichtungen. *Frühe Bildung*, 7(1), 52-54.

Becker-Stoll, F., Reichert-Garschhammer, E. & Broda-Kaschube, B. (Hg.) (2019). *Pädagogische Qualität für Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarf*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF) (2017). *Kindertagesstätten öffnen für Kinder mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen. Empfehlungen zur inklusiven familienergänzenden Betreuung*. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/publikationen?zoom=_64f36d57-f3f1-4896-bcdb-465c658c9cc1

Bildungsdepartement der Stadt Zug (2014). *Konzept. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug*. Verfügbar unter https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Fruehe_Foerderung_in_Gemeinden/29_Zug_Stadt.pdf

Braches-Chyrek, R., Röhner, C., Sünker, H. & Hopf, M. (Hrsg.) (2014). *Handbuch Frühe Kindheit*. Opladen: Barbara Budrich.

Broger, B. (2016). Frühe Förderung bei Kindern aus Familien in Risikosituationen – Effekte eines Förderprogramms überlagert vom Einfluss zusätzlicher Angebote wie Kindertagesstätten? Qualitätserfassung der Interaktion Kind-Erzieherin in Kitas bei der ZEPPELIN-Stichprobe. Unveröffentlichte Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Bundesamt für Gesundheit (BAG) (2018). *Gesundheitsförderung und Prävention in der frühen Kindheit. Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung. Flyer*. Verfügbar unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/praevention-fuer-kinder-und-jugendliche/fruehe-kindheit.html>
- Bundesamt für Statistik (BFS) (2019). *Erhebung zu Familien und Generationen 2018. Erste Ergebnisse*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.10467788.html>
- Bundesverfassung (BV) (1999). Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999. Verfügbar unter <https://www.bv-art.ch/art-8-rechtsgleichheit.html>
- Burger, K. & Neumann, S. (2014). Frühe heilpädagogische Förderung in Kindertageseinrichtungen: Qualitätsmassstäbe unter der Lupe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 6(20), 43-49.
- Casey, T. (2011) Die Rolle der Erwachsenen bei der Förderung des integrativen Spiels. In M. Kreuzer & B. Ytterhus, B. (Hrsg.). *“Dabei sein ist nicht alles.“ Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten* (S.219-238). München: Ernst Reinhardt.
- Chien, N.C., Howes, C., Burchinal, M., Pianta, R.C., Ritchie, S. & Bryant, D.M. et al. (2010). Children’s classroom engagement and school readiness gains in prekindergarten. *Child Development*, 81(5), 1534-1549.
- Coelho, V., Cadima, J. & Pinto, A.I. (2019). Child Engagement in Inclusive Preschools: Contributions of Classroom Quality and Activity Setting. *Early Education and Development*, 30(6), 800-816.
- Corsten, M., Pierburg, M., Wolff, D., Hauenschild, K., Schmidt-Thieme, B. & Schütte et al. (Hrsg.) (2020). *Qualitative Videoanalyse in Schule und Unterricht*. Weinheim: Beltz Juvena.
- Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. Auflage). Eschborn: Klotz.

- Deibl, I. & Hascher, T. (2017). Pädagogische Konzeption. Instrument und Grundlage zur Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen. *Frühe Bildung*, 6(3), 141-150.
- Dilk, A., Dupuis, A. (2011). *Auf dem Weg zu einer inklusiven Kindertagesstätte. Berichte aus und für die pädagogische Praxis*. Verfügbar unter https://www.gew-nrw.de/fileadmin/user_upload/Mein_Bildungsbe-reich_PDFs/Kita_PDFs/Berichte-inklusive-Kita.pdf
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dahlinger, S. (2009). Der Raum als dritter Pädagoge. *PÄD-Forum: unterrichten erziehen*, 37/28, 247-250.
- Donzé, R. (2021). Benachteiligt bei der Kita-Suche. Studie zeigt: Für Kinder mit Behinderung fehlen Plätze – oder sie kosten die Eltern viel. *Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZ)*. Verfügbar unter <https://nzzas.nzz.ch/schweiz/kita-suche-fuer-kinder-mit-behinderung-fehlen-plaetze-Id.1612506?reduced=true>
- Dresing, T., Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM) & Bundesamt für Migration (2012). *Anleitung zur Erfolgreichen Frühförderung. Lerngeschichten und Erkenntnisse*. Verfügbar unter <https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/aktuell/news/2012/2012-11-28.html>
- Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung (2017). *Selbst-reflexionsbogen für das Umfeld der inklusiven frühkindlichen Bildung und Erziehung*. Verfügbar unter http://www.ph-ooe.at/fileadmin/Daten_PHOOE/Inklusive_Paedagogik_neu/BIZB/IECE_Environment_Self-Reflection_Tool_DE_2__1_.pdf
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

- Gemeinde Pratteln (2018). *Konzept Frühe Kindheit mit Schwerpunkten für die Legislatur 2017-2020*. Verfügbar unter <https://fruehekindheit.pratteln.ch/wp-content/uploads/2018/08/2017-Aktualisiertes-Konzept-Frühe-Kindheit-verabschiedet-am-24.4.2018-im-GR.pdf>
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2011). *Auf dem Weg zu einer inklusiven Kindertagesstätte*. Frankfurt am Main: Hassmüller. Verfügbar unter https://www.gew-nrw.de/fileadmin/user_upload/Mein_Bildungsreich_PDFs/Kita_PDFs/Berichte-inklusive-Kita.pdf
- Glüer, M. (2017). *Bindungs- und Beziehungsqualität in der KiTa. Grundlagen und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gould, P. & Sullivan, J. (2015). *Die inklusive Kindertageseinrichtung. Wege zum gemeinsamen Lernen*. Dortmund: Modernes lernen.
- Gunzinger, P. (2020). Zahlen KITApus Stadt Bern. Mailauskunft Projekt KITApus Stadt Bern.
- Hansen, R., Knauer, R. & Sturzenhecker, B. (2011). *Die Kinderstube der Demokratie. Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen*. Verfügbar unter https://www.partizipation-und-bildung.de//pdf/Hansen_Knauer_Sturzenhecker_Kinderstube%20der%20Demokratie.pdf
- Hedderich, I. & Dehlinger, E. (1998). *Bewegung und Lagerung im Unterricht mit schwerstbehinderten Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Hekel, N. & Neumann, S. (2016). *Dabeisein, Mitmachen, Einflussnehmen. Ein Blick auf Kinder als Akteure im Betreuungsalltag*. Verfügbar unter https://www.stadt Luzern.ch/_docn/1451889/Partizipation_dabei_sein_mitmachen_einflussnehmen.pdf
- Heimlich, U. (2013). Kinder mit Behinderung – Anforderungen an eine inklusive Frühpädagogik. *Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)*, 33.

- Heimlich, U. (2015). Pädagogik der Vielfalt – Auf dem Weg zur inklusiven Kindertageseinrichtung. In E. Reichert-Garschhammer, C. Kieferle, M., Wertfein & F., Becker-Stoll (Hrsg.), *Inklusion und Partizipation – Vielfalt als Chance und Anspruch* (S.17-29). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Heimlich, U. (2016). Inklusion und Qualität. Auf dem Weg zur inklusiven Kindertageseinrichtung. *Frühförderung interdisziplinär*, 35, 28-39.
- Heimlich, U. (2017). Das Spiel mit Gleichaltrigen in Kindertageseinrichtungen. Teilhabechancen für Kinder mit Behinderung. *Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)*, 49.
- Heimlich, U. (2018). *Das Spiel von Gleichaltrigen in der Kita – Teilhabechancen für Kinder mit Behinderung*. Verfügbar unter https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Heimlich_IV_DasSpielvonGleichaltrigeninderKita-2018.pdf
- Herm, S. (2012). *Gemeinsam spielen, lernen und wachsen. Das Praxisbuch zur Inklusion in Kindertageseinrichtungen* (4., aktualisierte Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Hörmann, K. (2019). *Die Entwicklung der Fachkraft-Kind-Beziehung*. Verfügbar unter https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_hoermann_2014.pdf
- Hollenweger, J. (2010). *Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF): Ein neues Modell von Behinderung*. Verfügbar unter http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2010/11/Artikel_ICF_Teil_1.pdf
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdruck 2013 der 1. Auflage 2011). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Imms, C., Adair, B., Keen, D., Ullenhag, A., Rosenbaum, P. & Granlund, M. (2015). 'Participation': a systematic review of language definitions and construct used in intervention research with children with disabilities. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 59, 16-25.

- Imms, C., Grandlund, M., Wilson, P.H., Steenbergen, B., Rosenbaum, P. & Gordon, A.M. (2016). Participation, both a means and an end: a conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 58, 29-38.
- Insieme (2015). *Inklusion beginnt bereits vor der Schule*. Verfügbar unter https://insieme.ch/wp-content/uploads/2015/12/insieme_Magazin_Spielgruppe_Zug_Integration_4-20151.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2017). *Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi): Gelingensbedingungen und institutionelle Voraussetzungen*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/teilhabe_in_der_kindertagesstaette_tiki_gelingensbedingungen_und_institutionelle_voraussetzungen/
- Jacob, A. (2016). *Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind. Methoden – Indikation – Anwendung. Ein Praxishandbuch*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kaiser-Mantel (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. München: Ernst Reinhardt.
- Katz-Bernstein, N. (2019). Integrative Therapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Einige Gedanken und Zugänge zur Integrativen Arbeit. In M. Schwarz & A.M. Fink (Hrsg.), *Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Facetten eines Heilberufs* (S.151-172). Giessen: Psychosozial.
- Katzenbach, D. (2016). Inklusion, psychoanalytische Pädagogik und der Differenzdiskurs. In R. Göppel & B. Rauh (Hrsg.), *Inklusion. Idealistische Forderung, Individuelle Förderung, Institutionelle Herausforderung* (S.17-29). Stuttgart: Kohlhammer.
- KITApplus (2016). *Familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Luzerner Kindertagesstätten*. Verfügbar unter http://www.kindertagesstaette-plus.ch/images/20160715_Konzept_KITApplus_Luzern_neu.pdf
- Klatte, M. (2007). Gehirnentwicklung und frühkindliches Lernen. In Brokmann-Nooren, C., Gereke, I., Kiper, H. & Renneberg, W. *Bildung und Lernen der Drei- bis Achtjährigen* (S.117-139). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- König, A. & Heimlich, U. (Hrsg.) (2020). *Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Eine Frühpädagogik der Vielfalt*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) (2019). *Inklusive Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen*. Verfügbar unter https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/jugend/Inklusion_Internet.pdf
- Kreuzer, M. & Ytterhus, B. (Hrsg.) (2011). „Dabei sein ist nicht alles.“ *Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten*. München: Ernst Reinhardt.
- Krug, M. (2009). „Videobasierte Methoden der Bildungsforschung. Sozial-, erziehungs- und kulturwissenschaftliche Nutzungsweisen“. Verfügbar unter <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/33674>
- Krummenacher, J. (2019). *Der Staat muss dafür sorgen, dass kleine Kinder gleiche Chancen bekommen*. Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Verfügbar unter <https://www.nzz.ch/meinung/foerderung-von-kleinen-kindern-schweiz-soll-faire-chancen-bieten-ld.1464845>
- Kukartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim: Beltz
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2019). Soziale Teilhabe von Kindern mit Behinderung in der Kindertagesstätte. Eine Beobachtungsstudie. *Frühförderung interdisziplinär*, 38(4), 176-190.
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2021). *Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi). Schlussbericht*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/wissenschaft>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

- Mayring, P., Gläser-Zikuda, M. & Ziegelbauer, S. (2005). *Auswertung von Videoaufnahmen mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse – ein Beispiel aus der Unterrichtsforschung*. Verfügbar unter <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/341>
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels* (3. aktualisierte und erweiterte Auflage) Heidelberg: Springer.
- Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz & Schweizerische UNESCO-Kommission (Hrsg.) (2014). *Fokuspublikation Sozialer Raum: Aspekte und Bausteine qualitativ guter Sozialraumgestaltung in der Frühen Kindheit. Eine thematische Vertiefung des Orientierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Verfügbar unter https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/c9/a0/c9a08296-8991-4b61-9e8a-90d157db3022/fokuspublikation_sozialerraum_de.pdf
- Niehoff, D. (2011). *Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege. Basale Stimulation und Kommunikation* (4. Auflage). Köln: Bildungsverlag EINS.
- Nijs, S., Penne, A., Vlaskamp, C. & Maes, B. (2016) Peer Interactions among Children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities during Group Activities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 29, 366-377.
- Odom, S.L., Buysse, V. & Soukakou, E. (2011). Inclusion for Young Children With Disabilities. A Quarter Century of Research Perspectives. *Journal of Early Intervention*, 33(4), 344-356).
- Pädagogische Hochschule Zug (2017). *Infonium PH Zug 2/2017. Lernen im Spiel*. Verfügbar unter https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/ph-zug/aktuell/infonium_lernen_im_spiel
- Perren, S., Frei, D. & Hermann, S. (2016). Pädagogische Qualität in frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in der Schweiz. Erste Erfahrungen und Befunde mit dem CLASS Toddler Beobachtungsverfahren. *Frühe Bildung*, 5(1), 3-12.

Pestalozzi-Fröbel-Haus (n.d.). *Der positive Blick. Unsere pädagogische Arbeit nach dem Early Excellence-Ansatz*. Verfügbar unter <https://www.pfh-berlin.de/de/early-excellence>

Procap Schweiz (2021). *Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderung. Eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen im Bereich familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderung in der Schweiz*. Verfügbar unter <https://www.procap.ch/de/angebote/beratung-information/politik/projekt-gleichstellung-in-der-familienergaenzenden-betreuung-fuer-kinder-mit-behinderungen/procap-bericht-pdf-download.html>

Remsberger-Kehm, R. (2016). Stimulation als Komponente sensibler Responsivität in der ErzieherInnen-Kind-Interaktion. *Frühe Bildung*, 5(3), 157-166.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.

Prenzel, A. (2010). *Inklusion in der Frühpädagogik. Bildungstheoretische, empirische und pädagogische Grundlagen. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. Eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)*. Verfügbar unter <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=945005#vollanzeige>

Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.

Sarimski, K. (2011). *Behinderte Kinder in inklusiven Kindertagesstätten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Sarimski, K. (2015). Dabeisein ist nicht alles – oder doch? *Frühförderung interdisziplinär*, 34(3), 141-151.

Sarimski, K. (2016). *Soziale Teilhabe von Kindern mit komplexer Behinderung in der Kita*. München: Ernst Reinhardt.

- Schelle, R. & Friedrich, T. (2015). Weiterentwicklung pädagogischer Qualität durch inklusive Frühpädagogik: Eine Analyse der Schlüsselprozesse in Kitas. *Journal of Childhood and Adolescence Research*, 1, 67-80.
- Schneider, M. (2011). „Das Personenzentrierte Konzept in der Basalen Stimulation“. Verfügbar unter <https://core.ac.uk/reader/11593413>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) & Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) (2018). *Familienergänzende Kinderbetreuung. Gemeinsame Erklärung der EDK und der SODK vom 21. Juni 2018 (ersetzt die Erklärung vom 13. März 2008)*. Verfügbar unter https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2018.06.21_EDK-SODK_Erklärung_Kinderbetreuung_d.pdf
- Schweizerische UNESCO-Kommission & Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) (2019). *Für eine Politik der frühen Kindheit. Eine Investition in die Zukunft. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung/Frühe Förderung in der Schweiz*. Verfügbar unter https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publikation_Für-eine-Politik-der-frühen-Kindheit-1.pdf
- Seelhorst, C., Wiedebusch, S., Zalpour, C., Behnen, J. & Patock, J. (2011). Zusammenarbeit zwischen Frühförderstellen und Kindertageseinrichtungen bei der Diagnostik und Förderung von Kindern im Vorschulalter. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, 178-186.
- Seiler Wustmann, C. & Simoni, H. (2016). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. Erarbeitet vom Marie Meierhofer Institut für das Kind, erstellt im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz, Zürich*. Verfügbar unter https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/eb/e4/ebe4a788-061e-44f9-aedf-f71e397d33bf/orientierungsrahmen_d_3_auftrag_160818_lowres.pdf
- Sozialdepartement der Stadt Zürich (2019). *Auszug aus dem Geschäftsbericht 2018 des Stadtrats*. Verfügbar unter https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/geschaeftsbericht_u_rechnung/geschaeftsbericht2018.html

Staatsinstitut für Frühpädagogik (n.d.). *Lust und Mut zur Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Handreichung zur Öffnung von Kindertageseinrichtungen für Kinder mit Behinderung.*

Verfügbar unter

https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/stmas_lust-und-mut-inklusion-kita_-_kennwort.pdf

Stadt Zürich (2006). *Report Frühbereich 2005.* Verfügbar unter

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html

Stadt Zürich (2019a). *Konzept – Kinder mit besonderen Bedürfnissen (KmbB).* Verfügbar unter

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/stadteigene_kitas/kinder-mit-besonderen-beduerfnissen.html#konzept_kinder_mit-besonderenbeduerfnissenalsdownload

Stadt Zürich (2019b). *Report Kinderbetreuung, Leistung 2018.* Verfügbar unter

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html

Stadt Zürich (2019c). *Report Kinderbetreuung, Leistung 2019.* Verfügbar unter

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html

Stamm, M. (2014). *Frühförderung als Kinderspiel. Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel.* Verfügbar unter

https://www.elternbildung.ch/fileadmin/dateiablage/DE/Kampagnen_und_Themen/Fruehe_Foerderung/Fruehforderung_als_Kinderspiel_Dossier_Stamm.pdf

Syrjämäki, M., Pihlaja, P. & Sajaniemi, N.K. (2019) Enhancing Peer Interaction in Early Childhood Special Education: Chains of Children's Initiatives, Adults' Responses and Their Consequences in Play. *Early Childhood Education Journal*, 47, 559-570.

Tanner Merlo, S. & Buholzer, A. (2017). Integration von Kindern mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen. Ergebnisse aus der Pilotphase des Projekts "Kita plus". *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 39(9), 14-20.

- Thiel, T. (2011). Film- und Videotechnik in der Psychologie. Eine Entwicklungsgeschichte aus erkenntnistheoretisch-methodischer Perspektive. In H. Keller (Hrsg.). *Handbuch der Kleinkindforschung* (4. vollständig überarbeitete Auflage). (S.792-818). Bern: Hans Huber.
- Tietze, W. (2008). Qualitätssicherung im Elementarbereich. In E. Kieme & R. Tippelt (Hrsg.), *Qualitätssicherung im Bildungswesen* (S.16-35). Weinheim u.a.: Beltz.
- UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) (2008). *Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. *Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil OO Nr.35*. Verfügbar unter <https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf>
- UNESCO-Konferenz (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Verfügbar unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf
- Universität Fribourg & Schweizerische UNESCO-Kommission (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission*. Verfügbar unter https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Gesundheit_Soziales/Amt_fuer_Soziales/Chancengleichheit/FamilienGleichstellung/Zusammenfassung_Studie_frühkindliche_Bildung_Stamm.pdf
- Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (2015). *Kinderbetreuung in der Schweiz. Eine Übersicht*. Verfügbar unter https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/1505011_Factsheet_Kinderbetreuung_CH.pdf
- Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) (2017). *Inklusion in Kindertagesstätten: Empfehlungen zur Finanzierung des erhöhten Aufwandes*. Verfügbar unter https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/2018_kibesuisse_Inklusion_in_Kitas_Empfehlungen_zur_Finanzierung_des_erhoehten_Aufwandes.pdf

- Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse). (2018). *Inklusion in Kindertagesstätten: Empfehlungen zur Finanzierung des erhöhten Aufwandes*. Verfügbar unter https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/2018_kibesuisse_Inklusion_in_Kitas_Empfehlungen_zur_Finanzierung_des_erhoehten_Aufwandes.pdf
- Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse), Verein QualiKita & Marie Meierhofer Institut (n.d.). *Qualitätsfördernden Finanzierung der familienergänzenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Empfehlungen und Musterberechnungen für Zürcher Gemeinden*. Verfügbar unter https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/Empfehlungen_QI_FBBE_ZH_2021.pdf
- Viernickel, S., Fuchs-Rechlin, K., Strehmel, P., Preissing, C., Bensel, J. & Haug-Schnabel, G. (2016). *Qualität für alle. Wissenschaftlich begründete Standards für die Kindertagesbetreuung*. (3., korrigierte Auflage) Freiburg im Breisgau: Herder.
- Wagner, P. (2012). *Fachtagung Baustelle Inklusion 2012. Inklusion und Partizipation. Thesen zum Verhältnis von Inklusion und Partizipation*. Verfügbar unter https://baustelle2012.kinderwelten.net/content/vortraege/pdf/2-Beitrag_Wagner.pdf
- Walter-Laager, C., Flöter, M., Geissler, C., Petritsch, M. & Pölzl-Stefanec, E. (2019). *Grazer Interaktionsskala für Kinder unter drei Jahren (GrazIAS 0-3). Gute Qualität in der Bildung und Betreuung von Kindern feststellen und weiterentwickeln. Messinstrument für Interaktionsqualität in ausserhäuslichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen*. Graz: Karl-Franzens-Universität Graz.
- Walter-Laager, C., Pölzl-Stefanec, E., Gimplinger, C. & Mittischek, L. (2018). *Gute Qualität in der Bildung und Betreuung von Kleinstkindern sichtbar machen. Arbeitsmaterial für Aus- und Weiterbildungen, Teamsitzungen und Elternabende*. Verfügbar unter https://static.uni-graz.at/fileadmin/projekte/krippenqualitaet/Begleit-heft_GQSM_Gute_Qualitaet_sichtbar_machen.pdf
- Wannack, E., Arnaldi, U. & Schütz, A. (n.d.). *Das freie Spiel im Kindergarten*. Verfügbar unter: https://www.4bis8.ch/_file/180/4bis8-spezialausgabe2011-low.pdf

Weltzien, D., Fröhlich-Gildhoff, K., Strohmer, J., Rönnau-Böse, M., Wünsche, M., Bücklein, C., Hoffer, R. & Tinnius, C. (2017). *Gestaltung von Interaktionen. Ein videogestütztes Evaluationsinstrument. Manual*. Weinheim Basel: Beltz.

Wenger, T. (2020). Zahlen KITAplus St.Gallen. Mailauskunft Projekt KITAplus: St. Gallen.

Wilk, M. & Jasmund, C. (2015) *Kita-Räume pädagogisch gestalten. Den Raum als Erzieher nutzen*. Weinheim: Beltz.

Wilken, M. (2016). *Inklusive Bildung von Kindern mit Förderbedarf im Alter bis zu 3 Jahren in den Kinde- und Familienzentren des Eigenbetriebs KiTa-Bremen*. Verfügbar unter <https://www.kita.bremen.de/publikationen-9382>

14. Anhang

14.1 Transkriptionsregeln

Die Verschriftlichung der codierten Videosequenzen erfolgt in Anlehnung an die Transkriptionsregeln von Kuckartz (2018, S.167). Da Videos und nicht, wie bei Kuckartz vorgesehen, Interviews transkribiert wurden, mussten einige Punkte umformuliert werden. Im Unterschied zur Transkription von Interviews werden bei Videos auch die Aktivitäten und nonverbalen Signale der Fachpersonen der Kita sowie der Kinder mit Behinderung miteinbezogen. Zudem werden relevante Strategien der Strukturqualität, welche die Spielumgebung, das Spielmaterial und die Spielstrukturierung beinhalten, verschriftlicht.

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Schweizerdeutscher Dialekt wird möglichst genau in Hochdeutsch übertragen.
- Verbale Aussagen der Fachpersonen der Kita, der Kinder mit Behinderung und der anderen Kinder, werden in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.
- Lautiert das Kind, ohne dass es als Wort oder Satz verstanden wird, wird dies mit "lautiert" vermerkt.
- Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. dem Hochdeutschen angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt" „Er hatte noch so ein Buch genannt". Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
- Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heisst, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten werden beibehalten.
- Aussagen, die aufgrund schlechter Tonqualität nicht zu verstehen sind, werden mit (unv.) kenntlich gemacht.
- Aktivitäten und nonverbale Signale der relevanten Personen werden beschreibend festgehalten.
- Relevante Faktoren bezüglich der Spielumgebung, des Spielmaterials und der Spielstrukturierung werden beschreibend festgehalten.
- Alle Angaben, die Rückschlüsse auf eine Person erlauben, werden anonymisiert. Für die Fachpersonen der Kita wird ein "F", für das Kind mit Behinderung ein "K" verwendet. Bei mehreren Fachpersonen der Kita wird eine Kennnummer (z. B. "F1") zugeordnet. Das Kind mit Behinderung wird zur Orientierung auch mit der Nummer des Films gekennzeichnet, zum Beispiel "K1" (für das Kind des ersten Films). Andere anwesende Kinder werden durch ein "A" (falls nötig mit einer Kennnummer) gekennzeichnet.

14.2 Kategoriensystem: Partizipationsfördernde Strategien der Strukturqualität im Spiel

Hauptkategorien	Subkategorien	Codierregeln	Ankerbeispiele
Spielumgebung	Zugänglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • freier Zugang zu allen sichtbaren Spielbereichen • Barrieren sind behoben (z. B. Stufen) 	Das Kind mit Behinderung spielt in zwei ebenen Räumen, welche durch eine offene Tür aneinandergrenzen. Auch die anderen sichtbaren Räume sind für die Kinder frei zugänglich. (Video 4)
	Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Raum variabel nutzbar • verschiedene Spielflächen sichtbar 	Der Raum ist eben und in verschiedene Bereiche aufgeteilt. In der Mitte des Raumes ist eine grosse Spielfläche zu sehen. Mithilfe eines tiefen Regals wurde ein kleiner separater Spielraum geschaffen. Ein Teppich befindet sich in der Mitte des Zimmers. Im separaten Spielraum liegt ein Spielteppich am Boden. In einer Ecke des Zimmers hat es eine Spielmatte mit mehreren Kissen darauf. (Video 3)
	"Safe place"	<ul style="list-style-type: none"> • Rückzugsmöglichkeiten sind vorhanden (z. B. eine Höhle oder ein Zelt) 	Es ist eine Höhle zu sehen, welche mit Matratzen, Kissen und Decken ausgestattet ist. (Video 1)
Spielmaterial	Zugänglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Spielsachen für Kinder frei verfügbar • selbstständiges Erkunden möglich 	In einem Regal sind auf Augenhöhe der Kinder offene Kisten mit Spielsachen zu sehen. Alle Kinder spielen selbstständig mit den Bällen und Chiffontüchern, welche auf dem Boden liegen. (Video 6)

	Nutzbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • unstrukturiert und flexibel ("social toys" wie Bälle, Bausteine, Puppen oder natürliche Materialien) • stimuliert verschiedene Sinneswahrnehmungen • ggf. individuell angepasst 	<p>Die Fachperson der Kita setzt vielfältige Materialien ein. Weiche, grosse, kleine, glatte Bälle, ein Würfel und ein Igelball sind zu sehen. Mehrere Gegenstände geben unterschiedliche Geräusche von sich. Die Fachperson der Kita wählt einen Gegenstand aus, welchen das Kind mit Behinderung selbstständig ergreifen kann. Im Sandkasten kommt das Kind mit Behinderung mit dem weichen Sand in Kontakt.</p> <p>(Video 5)</p>
Spielstrukturierung	Orientierungshilfen	<ul style="list-style-type: none"> • Ankündigungsreize durch z. B. eine Glocke, TEACCH-Ablauf, Time-Timer etc. <li style="padding-left: 20px;"><i>und/oder</i> • visuelle Kennzeichnung (Foto, Piktogramm) der Spielkisten <li style="padding-left: 20px;"><i>und/oder</i> • durchsichtige Boxen/Kisten für Spielsachen verwenden 	<p>Einige Kisten in den Regalen sind mit Fotos beschriftet. Auf einem höherliegenden Tablar eines Regals ist ein Time-Timer zu sehen, mit dem Zeitspannen visuell festgelegt werden können.</p> <p>(Video 3)</p>
	Rituale	<ul style="list-style-type: none"> • wiederkehrende Abläufe sichtbar 	<p>In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie codiert werden.</p>

14.3 Strukturqualität: Codierte und transkribierte Videosegmente

14.3.1 Video 1

Haupt- und Subkategorien	Transkription codierter Videosegmente
Spielumgebung/Flexibilität	Die Spielsituation findet in einem Raum statt, welcher mithilfe von Regalen, Teppichen und Matratzen in verschiedene Bereiche (Spielküche, Babybereich, Leseecke) unterteilt ist.
Spielumgebung/"Safe place"	Es ist eine Höhle zu sehen, welche mit Matratzen, Kissen und Decken ausgestattet ist.
Spielmaterial/Zugänglichkeit	Die Spielsachen befinden sich in offenen Kisten, welche im Regal in Bodennähe verstaut und somit frei zugänglich sind. K1 hat die Möglichkeit, selbstständig mit Spielsachen zu spielen.
Spielmaterial/Nutzbarkeit	Farbige Holzstifte, Kissen und Chiffontücher sind zudem auf dem Boden verteilt.

14.3.2 Video 2

Haupt- und Subkategorien	Transkription codierter Videosegmente
Spielumgebung/Zugänglichkeit	Die Spielsituation findet in zwei ebenen Räumen statt, welche durch eine offene Türe miteinander verbunden sind. Eine weitere Türe, welche zu einem anderen Raum führt, wird von einer Fachperson zu Beginn des Films geschlossen.
Spielumgebung/Flexibilität	Im grösseren Zimmer, wo auch der Essbereich zu sehen ist, liegt eine Matratze auf dem Boden, daneben steht ein Laufgitter. An einer Wand hat es ein Regal, welches neben einer grossen freien Spielfläche sichtbar ist.
Spielmaterial/Zugänglichkeit	Eine offene Holzkiste, welche auf Rollen steht, ist in einem Spielzimmer am Boden zu sehen. In einem Regal hat es auf Bodenhöhe eine Kiste, welche mit einem Foto der darin enthaltenen Gegenstände versehen ist. Diese Kiste und weitere Spielsachen, welche im Regal sind, können die Kinder selbstständig herausnehmen. K2 spielt selbstständig mit den Gegenständen der Brio-Bahn und mit den Gegenständen in der beschriebenen Kiste.
Spielmaterial/Nutzbarkeit	Unterschiedliche Spielsachen sind in einer Kiste verstaut. Ihre taktilen Eigenschaften sind unterschiedlich (weich, hart). Gewisse Spielsachen geben Geräusche von sich oder vibrieren.

Spielstrukturierung/Orientierungshilfen	Die Kiste im Regal ist mit einem Foto der enthaltenen Gegenstände versehen. Zudem scheint die Kiste einen fixen Ort im Regal zu haben, da sich das Kind mit Sehbehinderung direkt dorthin bewegt und mit den Spielsachen in der Kiste spielt.
---	---

14.3.3 Video 3

Haupt- und Subkategorien	Transkription codierter Videosegmente
Spielumgebung/Zugänglichkeit	Die Spielsituation findet in einem geschlossenen Raum statt. Alle Bereiche sind für die Kinder zugänglich.
Spielumgebung/Flexibilität	Der Raum ist eben und in verschiedene Bereiche aufgeteilt. In der Mitte des Raumes ist eine grosse Spielfläche zu sehen. Mithilfe eines tiefen Regals wurde ein kleiner separater Spielraum geschaffen. Ein Teppich befindet sich in der Mitte des Zimmers. Im separaten Spielraum liegt ein Spielteppich am Boden. In einer Ecke des Zimmers hat es eine Spielmatte mit mehreren Kissen darauf.
Spielmaterial/Zugänglichkeit	Holzklötze und verschiedene Tierfiguren befinden sich in Kisten und Körben, welche am Boden liegen. Weitere durchsichtige Spielkisten sind für die Kinder in den Regalen griffbereit. Alle Kinder, auch K3, spielen sowohl mit den Holzklötzen wie auch mit den Tierfiguren.
Spielmaterial/Nutzbarkeit	Holzklötze in verschiedenen Grössen sind zu sehen. Zudem spielen die Kinder mit Autos und Tierfiguren.
Spielstrukturierung/Orientierungshilfen	Einige Kisten in den Regalen sind mit Fotos beschriftet. Auf einem höherliegenden Tablar eines Regals ist ein Time-Timer zu sehen, mit dem Zeitspannen visuell festgelegt werden können.

14.3.4 Video 4

Haupt- und Subkategorien	Transkription codierter Videosegmente
Spielumgebung/Zugänglichkeit	Das Kind mit Behinderung spielt in zwei ebenen Räumen, welche durch eine offene Tür aneinandergrenzen. Auch die anderen sichtbaren Räume sind für die Kinder frei zugänglich.
Spielumgebung/Flexibilität	In der Mitte des Zimmers ist ein grosser Spielteppich zu sehen. Mithilfe eines Regals, welches von der Wand in den Raum steht, wurde eine weitere abgetrennte Spielfläche geschaffen.

Spielmaterial/Zugänglichkeit	Spiele sachen sind in verschiedenen Regalen zu sehen. Es besteht für die grossen und kleinen Kinder die Möglichkeit, Spiele sachen herauszunehmen. Eine grosse Kiste mit Legos steht in der Mitte des Zimmers auf dem Boden. Alle Kinder, auch K4, können Objekte selbstständig erkunden.
Spielmaterial/Nutzbarkeit	In einem Regal sind Kissen, Decken und Tücher zu sehen. Klötze in verschiedenen Formen und mehrere Matratzen sind in einer Ecke des Raums aufeinandergestapelt.
Spielstrukturierung/Orientierungshilfen	Durchsichtige Kisten, in denen Spiele sachen zu sehen sind, befinden sich im Regal.

14.3.5 Video 5

Haupt- und Subkategorien	Transkription codierter Videosegmente
Spielmaterial/Nutzbarkeit	Die Fachperson der Kita setzt vielfältige Materialien ein. Weiche, grosse, kleine, glatte Bälle, ein Würfel und ein Igelball sind zu sehen. Mehrere Gegenstände geben unterschiedliche Geräusche von sich. Die Fachperson der Kita wählt einen Gegenstand aus, welchen das Kind mit Behinderung selbstständig ergreifen kann. Im Sandkasten kommt das Kind mit Behinderung mit dem weichen Sand in Kontakt.
Spielstrukturierung/Orientierungshilfen	Körbe und Kisten, welche neben dem Kind am Boden liegen, sind mit Fotos der vorhandenen Gegenstände beschriftet.

14.3.6 Video 6

Haupt- und Subkategorien	Transkription codierter Videosegmente
Spielumgebung/Zugänglichkeit	Die Kinder befinden sich mehrheitlich in einem kleinen Zimmer. Gelegentlich gehen sie einen anderen Raum, welcher durch eine offene Tür an dieses Zimmer grenzt. Kurz läuft das Kind mit Behinderung zur Garderobe und dann wieder zurück. Alle sichtbaren Räume sind barrierefrei zugänglich.
Spielumgebung/Flexibilität	Im Raum sind zwei Spiel matten, ein Bett und mehrere Matratzen zu sehen. Im anderen Raum hat es einen Spielteppich auf dem Boden und ein Regal mit Spiele sachen.
Spielmaterial/Zugänglichkeit	In einem Regal sind auf Augenhöhe der Kinder offene Kisten mit Spiele sachen zu sehen. Alle Kinder, auch K6, spielen selbstständig mit den Bällen und Chiffontüchern, welche auf dem Boden liegen.
Spielmaterial/Nutzbarkeit	Die Kinder spielen mit verschiedenen Bällen, Chiffontüchern und Ringen in unterschiedlichen Farben.

14.4 Kategoriensystem: Partizipationsfördernde Strategien der Prozessqualität im Spiel

Hauptkategorie: Spielunterstützung nebenbei

Die Fachperson der Kita ist gerade mit einer Alltagsarbeit beschäftigt (zum Beispiel aufräumen, telefonieren, Tisch decken etc.). Sie wendet sich kurz zum Kind mit Behinderung hin, unterstützt es mithilfe einer Strategie der Subkategorien und führt anschliessend die gleiche oder eine andere Arbeit wieder fort.

Subkategorien I	Subkategorien II	Codierregeln	Ankerbeispiele
Kommunikative Strategien	Bestärken	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Kinder in ihren nonverbalen/verbalen Äusserungen und Handlungen spezifisch ermutigen • Stärken und Ressourcen des Kindes mit Behinderung benennen • Mut machen, etwas auszuprobieren 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • für gelungene Handlung loben • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	Wiederholen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Gesagte eines anderen Kindes/einer Fachperson wird nochmals gesagt • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.
	Vereinfachen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Gesagte eines anderen Kindes/einer Fachperson in anderen Worten vereinfacht nochmals sagen • einfache Wörter und kurze Sätze verwenden • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Spiegeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>Eine andere Fachperson (F2) kommt in den Raum und sagt zu F1: „(Unv.) kannst du den Tisch decken!“ Dann verlässt sie den Raum wieder. K6 rennt ihr hinterher und sagt „heey“. F2 sagt: „Hast du mich gesehen!“ (Video 6)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das vorhandene Objekt, die Spielhandlung des Kindes oder die eigene Spielhandlung unmittelbar kommentieren <i>oder</i> • das Gesagte (Laute, einzelne Wörter, Sätze) des Kindes unmittelbar wiederholen <i>oder</i> • Gefühle/Gedanken des Kindes verbalisieren • kurze Sätze, langsame und deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Fragen stellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen 	<p>F2 fragt: „Gehst du noch einmal herumspringen?“ K6 und A1 rennen in den Raum. K6 springt auf den Boden. Das andere Kind springt auf K6 zu. Sie lassen sich auf den Boden fallen und lachen zusammen. (Video 6)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • W-Fragen, Alternativfragen, Entscheidungsfragen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Spielgelegenheiten aufzeigen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Einladung • einladende, wohlwollende Stimme • ggf. dem Kind eine Rolle zuschreiben • nonverbale Strategien 	<p>Dann zeigt F2 in den Raum, in welchem K6 und die anderen Kinder zuvor gespielt haben und sagt: „Gehen wir hinein und springen herum.“ (Video 6)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • mimisch-gestische Aufforderung zum Mitspielen • dem Kind signalisieren, wann es sich anschliessen kann • ggf. UK verwenden 	
Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	Spielobjekt einbringen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einbringen des Objekts mit Lauten, Worten oder Sätzen begleiten • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • dem Kind ein geeignetes Objekt zur Verfügung stellen (hinstellen, in die Hand geben) 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.
	Anderes Kind einbeziehen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen 	In keinem der sechs Videos konnte die Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • anderes Kind verbal miteinbeziehen <i>oder</i> • anderes Kind auffordern mitzuspielen, zu helfen, etwas zu zeigen • ggf. Partneraktivitäten unterstützen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einladende Gestik und Mimik • ggf. UK verwenden 	
<p>Hilfestellungen bezüglich Mobilität</p>	<p>Fortbewegung ermöglichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>In keinem der sechs Videos konnte die Subkategorie II codiert werden.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Kind mit Behinderung an einen anderen Ort bringen (z. B. tragen oder den Rollstuhl/Therapiestuhl verschieben) <i>oder</i> • das Kind mit Behinderung beim Fortbewegen unterstützen 	
	<p>Optimale Position gewährleisten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal des Kindes mit Behinderung durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Lagerungspositionen ausserhalb der bestehenden Fortbewegungsmittel wählen • bestmögliche Eigenaktivität ermöglichen 	<p>In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie codiert werden.</p>

	Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	<ul style="list-style-type: none">• responsive Grundhaltung<ul style="list-style-type: none">• nonverbale und verbale Signale erkennen• zuhören, warten und ausreden lassen• zugewandte Körperhaltung• fortwährender Blickkontakt• Signal des Kindes mit Behinderung durch Mimik/Gestik unterstreichen• prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren• taktile/kinästhetische Strategien<ul style="list-style-type: none">• Hände des Kindes mit Behinderung während der Spielhandlung bewegen <i>oder</i>• bei der Durchführung einer Handlung die Hände unterstützend führen	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie codiert werden.
--	---	---	--

Hauptkategorie: Spielinitiierung
 Die Fachperson der Kita unterstützt das Kind mit Behinderung beim Beginn einer Spielhandlung. Das Kind mit Behinderung zeigt vor dieser Unterstützung der Fachperson der Kita keine eigene Spielaktivität.

Subkategorien I	Subkategorien II	Codierregeln	Ankerbeispiele
Kommunikative Strategien	Bestärken	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Kinder in ihren nonverbalen/verbalen Äusserungen und Handlungen spezifisch ermutigen • Stärken und Ressourcen des Kindes mit Behinderung benennen • Mut machen, etwas auszuprobieren • für gelungene Handlung loben • Aufforderung des Kindes mit Behinderung zum Mitspielen sofort befolgen 	Währendem F1 K5 passiv in den Langsitz mobilisiert, sagt sie „super, hilfst du mit“. (Video 5)

		<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	Wiederholen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Gesagte eines anderen Kindes/einer Fachperson wird nochmals gesagt • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.
	Vereinfachen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Gesagte eines anderen Kindes/einer Fachperson in anderen Worten vereinfacht nochmals sagen • einfache Wörter und kurze Sätze verwenden • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Spiegeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>Nachdem F1 K5 gefragt hat, ob es sitzen möchte, beginnt K5 die Hände und Arme zu bewegen. Die Fachperson sagt „ja, komm“. (Video 5)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das vorhandene Objekt oder die Spielhandlung des Kindes unmittelbar kommentieren <i>oder</i> • das Gesagte (Laute, einzelne Wörter, Sätze) des Kindes unmittelbar wiederholen <i>oder</i> • Gefühle/Gedanken des Kindes verbalisieren • kurze Sätze, langsame und deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Fragen stellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>Nachdem F2 das Spielglas in die Hand nimmt und K1 weiterhin am Boden liegt, fragt sie „Möchtest du trinken?“ und streckt ein Spielglas zu K1 hin. K1 nimmt das Glas in die Hand und führt es zum Mund. Dabei lacht K1 die Fachperson an. (Video 1)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • W-Fragen, Alternativfragen, Entscheidungsfragen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Spielgelegenheiten aufzeigen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Einladung • einladende, wohlwollende Stimme • ggf. dem Kind eine Rolle zuschreiben • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • mimisch-gestische Aufforderung zum Mitspielen 	<p>K3 schaut herum. F1 schiebt den Holzstall auf dem Boden neben K3 und fragt: „Stellen wir es einmal in den Stall hinein? Ist das jetzt unser Stall?“ Sie legt ein Schaf in den Stall. K3 zieht den Stall vor sich hin, bewegt ihn auf dem Boden hin und her und lacht. (Video 3)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • dem Kind signalisieren, wann es sich anschliessen kann • ggf. UK verwenden 	
Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	Spielobjekt einbringen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einbringen des Objekts mit Lauten, Worten oder Sätzen begleiten • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • dem Kind ein geeignetes Objekt zur Verfügung stellen (hinstellen, in die Hand geben) 	K4 schaut im Raum herum. F1 stellt zwei Spielautos auf einen Hocker. Sie sagt: „Fahren die Autos hier darauf?“ K4 schüttelt an diesem Hocker, so dass die Autos auf den Boden fallen. K4 stellt ein Auto auf den Hocker und lässt es dort stehen. Kurz hält K4 ein Buch in der Hand, welches F1 K4 gegeben hat. Dann wendet sich K4 zum Hocker, schüttelt diesen, so dass das Auto wieder auf den Boden fällt. (Video 4)
	Anderes Kind einbeziehen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • anderes Kind verbal miteinbeziehen <i>oder</i> • anderes Kind auffordern mitzuspielen, zu helfen, etwas zu zeigen • ggf. Partneraktivitäten unterstützen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einladende Gestik und Mimik • ggf. UK verwenden 	
Hilfestellungen bezüglich Mobilität	Fortbewegung ermöglichen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Kind mit Behinderung an einen anderen Ort bringen (z. B. tragen oder den Rollstuhl/Therapiestuhl verschieben) <i>oder</i> • das Kind mit Behinderung beim Fortbewegen unterstützen 	
	Optimale Position gewährleisten	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Lagerungspositionen ausserhalb der bestehenden Fortbewegungsmittel wählen • bestmögliche Eigenaktivität ermöglichen 	F1 setzt sich hinter K5. Sie stützt das Becken und den unteren Rücken von K5 durch ihre Oberschenkel. K5 lehnt den Oberkörper an F1 an. K5 hebt den Kopf selbstständig und dreht den Kopf auf beide Seiten. K5 kann in dieser Position den Kopf selbstständig heben, auf beide Seiten drehen und dadurch das Spielobjekt anschauen. (Video 5)
	Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen 	F1 hält die rechte Hand von K5 und positioniert diese auf einem Schlüssel. Währenddem sagt sie: „Berührst du es einmal.“ Dann lässt F1 die Hand von K5 ein wenig los, so

		<ul style="list-style-type: none"> • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Hände des Kindes mit Behinderung während der Spielhandlung bewegen <i>oder</i> • bei der Durchführung einer Handlung die Hände unterstützend führen 	<p>dass K5 die rechte Hand selbstständig über die Rassel bewegen kann. K5 schaut den Bewegungen der Hand aufmerksam zu. Anschliessend hält die Fachperson die Hand von K5 wieder und führt diese zurück auf den Schlüssel. Man sieht, wie K5 die Finger bewegt. F1 verändert die Position des Schlüssels und bewegt die Hand von K5 mehrmals hintereinander über die Kante eines Schlüssels. (Video 5)</p>
<p>Spielbeteiligung</p>	<p>Vorspielen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einzelne Schritte des Spiels sprachlich verstärken oder begleiten 	<p>Die Fachperson (F1) sitzt auf dem Boden neben der Spielküche. Sie ist dem Kind mit Behinderung (K1) zugewandt. F1 nimmt aus einer Holzkiste eine Spielzange heraus. Als F1 die Zange in der Hand hält, macht sie die Zange mehrmals auf und zu. K1 schaut ihr aufmerksam zu. F1 holt mit der Zange eine Spiel-Tomate aus einer Dose, welche vor ihr auf dem Boden liegt. Anschliessend lässt sie die Tomate in die Dose fallen. K1 schaut ihr aufmerksam zu und nähert sich F1 an. Dabei schaut F1 in die</p>

		<ul style="list-style-type: none">• langsame, deutliche Artikulation• nonverbale Strategien<ul style="list-style-type: none">• neue Spielhandlung vorzeigen	<p>Augen von K1 und lacht. F1 und K1 schauen sich an. F1 ist weiterhin zu K1 gewandt und beobachtet, was K1 macht. F1 fragt: „Möchtest du auch?“ K1 nähert sich ihr an, neigt sich mit dem Oberkörper zu F1 hin und nimmt die Zange, welche F1 hinstreckt, in eine Hand. Nachdem K1 versucht, die Zange mit der rechten Hand zu schliessen, streckt es die Zange zu F1 hin. F1 nimmt die Zange in ihre Hand. Dabei schaut K1 F1 die ganze Zeit lächelnd an. F1 ist K1 zugewandt und lächelt auch. Als F1 die Zange in der Hand hält, nimmt F1 mit dieser Zange ein Spiel-Fleisch vom Boden auf und streckt es K1 hin. K1 neigt sich mit dem Oberkörper nach vorne und nähert sich so F1 und der Zange mit dem Spiel-Fleisch an. Dabei ist der Blick von K1 stets zur Zange gerichtet. Als K1 nach dem Spiel-Fleisch greift und es in die Hand nimmt, schauen sie sich lächelnd in die Augen. Mit dem Spiel-Fleisch in der Hand neigt sich K1 mit dem Oberkörper und dem Kopf über den Tisch auf die rechte Seite. F1 ahmt</p>
--	--	--	---

			<p>diese Seitenneigung unmittelbar nach. Beide schauen sich in die Augen und lachen wieder. F1 wühlt in einem Korb am Boden. K1 nimmt zwei Gegenstände heraus und legt diese auf den Boden. F1 sagt: „Schau, hier hat es viele Sachen.“</p> <p>(Video 1)</p>
--	--	--	--

Hauptkategorie: Spielbegleitung
 Das Kind mit Behinderung spielt, währenddem die Fachperson der Kita es mithilfe einer Strategie im Verlauf des Spiels unterstützt.

Subkategorien I	Subkategorien II	Codierregeln	Ankerbeispiele
Kommunikative Strategien	Bestärken	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Kinder in ihren nonverbalen/verbalen Äusserungen und Handlungen spezifisch ermutigen • Stärken und Ressourcen des Kindes mit Behinderung benennen • Mut machen, etwas auszuprobieren • für gelungene Handlung loben • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen 	Als K3 im korrekten Rhythmus die Klötze während „rumpumpumpum“ aneinander schlägt, sagt F1: „Wau, bravo, so gut!“ K3 lacht F1 an. (Video 3)

		<ul style="list-style-type: none"> • ggf. UK verwenden 	
	Wiederholen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Gesagte eines anderen Kindes/einer Fachperson wird nochmals gesagt • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.
	Vereinfachen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen 	In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.

		<ul style="list-style-type: none"> • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Gesagte eines anderen Kindes/einer Fachperson in anderen Worten vereinfacht nochmals sagen • einfache Wörter und kurze Sätze verwenden • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Spiegeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>K2 schlägt mit der Hand den Stoffsack weg. F1 sagt: „Oder nicht, du möchtest lieber hier spielen.“ (Video 2)</p> <p>K4 hat das Buch immer noch in der Hand. Als F1 in den Raum kommt, schaut K4 zu ihr hoch und lautiert. F1 ahmt die Laute von K4 mehrmals unmittelbar nach. (Video 4)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das vorhandene Objekt oder die Spielhandlung des Kindes unmittelbar kommentieren <i>oder</i> • das Gesagte (Laute, einzelne Wörter, Sätze) des Kindes unmittelbar wiederholen <i>oder</i> • Gefühle/Gedanken des Kindes verbalisieren • kurze Sätze, langsame und deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	<p>Als K3 ausgiebig und laut lacht und dabei F1 anschaut, sagt F1 „hast du Freude, ja“ und lacht dabei K3 an. (Video 3)</p>
	<p>Fragen stellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>Der Ball fällt K6 auf den Kopf. K6 berührt sich an der Stirn und schaut F2 an. Sie fragt: „Hat es weh getan?“ K6 schüttelt den Kopf und spielt weiter. (Video 6)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • W-Fragen, Alternativfragen, Entscheidungsfragen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Spiel weiterlaufen lassen • ggf. UK verwenden 	
	<p>Spielgelegenheiten aufzeigen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Einladung • einladende, wohlwollende Stimme • ggf. dem Kind eine Rolle zuschreiben • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • mimisch-gestische Aufforderung zum Mitspielen 	<p>F1 schüttelt den Stoffsack und sagt: „Nicht wahr, mit den Gleichen. (unv.) ich lege es auf den Tisch. (unv.) noch spielen. (unv.) wenn du nicht möchtest, okay.“ K2 spielt mit den Spielsachen weiter, welche auf dem Boden verstreut sind. F1 steht auf und entfernt sich von K2. K2 spielt am Boden weiter. (Video 2)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • dem Kind signalisieren, wann es sich anschliessen kann • ggf. UK verwenden 	
Hilfestellungen mittels Objekt oder Person	Spielobjekt einbringen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einbringen des Objekts mit Lauten, Worten oder Sätzen begleiten • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • dem Kind ein geeignetes Objekt zur Verfügung stellen (hinstellen, in die Hand geben) 	K4 dreht sich zur Seite. F1 gibt K4 ein Spieltelefon in die Hände, welches auf dem Boden liegt. Zu Beginn ist K4 von der filmenden Person abgelenkt, anschliessend drückt K4 auf den Tasten herum und führt das Telefon ans Ohr. Dabei lacht K4. (Video 4)
	Anderes Kind einbeziehen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt 	F1 fragt A3: „Wollen wir mit K6 zusammen?“ F1 sagt zu A3: „Wirfst du auch an K6?“. Als A3 den Ball nicht wirft, sagt F1: „Wirfst du auch an K6, machen wir es zusammen?“ A3 wirft den Ball zu F1. Sie wirft den Ball zu K6.

		<ul style="list-style-type: none"> • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • anderes Kind miteinbeziehen <i>oder</i> • anderes Kind auffordern mitzuspielen, zu helfen, etwas zu zeigen • ggf. Partneraktivitäten unterstützen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einladende Gestik und Mimik • ggf. UK verwenden 	<p>Immer währenddem der Ball in der Luft ist, sagt sie „wau“. K6 wirft den Ball zurück zu F2. (Video 6)</p>
<p>Hilfestellungen bezüglich Mobilität</p>	<p>Fortbewegung ermöglichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signale durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren 	<p>In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • das Kind mit Behinderung an einen anderen Ort bringen (z. B. tragen oder den Rollstuhl/Therapiestuhl verschieben) <i>oder</i> • das Kind mit Behinderung beim Fortbewegen unterstützen 	
	Optimale Position gewährleisten	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Lagerungspositionen ausserhalb der bestehenden Fortbewegungsmittel wählen • bestmögliche Eigenaktivität ermöglichen 	<p>K4 sitzt aufrecht auf dem Oberschenkel von F1. Als K4 das Spielzeug A4 übergibt, unterstützt F1 K4 taktil am Rumpf, damit es von einer sitzenden Position auf den Oberschenkeln der Fachperson in eine stabile sitzende Position am Boden neben A4 gelangen kann. Dabei lehnt sich K4 mit dem Rücken an F1 an. (Video 4)</p>
	Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen 	<p>K6 kann den Stoffsack nicht selber öffnen. F1 hilft K6, indem sie gemeinsam mit K6 den Klett auseinanderreisst. Dann sagt sie: „Jetzt kannst du es herausnehmen. Jetzt kannst es</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • taktile/kinästhetische Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Hände des Kindes mit Behinderung während der Spielhandlung bewegen <i>oder</i> • bei der Durchführung einer Handlung die Hände unterstützend führen 	<p>herausziehen. Da so ziehen." Sie hilft K6, das Schwungtuch aus dem Sack zu ziehen, indem F2 es K6 einmal vorzeigt und dann den Sack hält. (Video 6)</p>
<p>Spielbeteiligung</p>	<p>Mitspielen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • während der Handlung sprechen 	<p>K3 nimmt zwei Holzklötze aus dem Korb in die Hände. K3 klatscht die Klötze aneinander und singt etwas (unv.). Dann streckt K3 die Arme mit den Klötzen aus, schaut F1 und die anderen Kinder an. F1 fragt: „Bist du am Klatschen? Soll ich auch zwei nehmen?“ Dann nimmt auch F1 einen Klotz in jede Hand. Sie schlägt die Klötze aneinander, K3 macht mit. Dabei sagt F1 „Musik machen“. Sie schauen sich immer wieder an und lachen. F1 beginnt zu singen: „Ich bin der Tambour, rumpumpum</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Aufforderung des Kindes mit Behinderung zum Mitspielen sofort befolgen • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Aufforderung des Kindes mit Behinderung zum Mitspielen sofort befolgen • sich ins laufende Spiel des Kindes mit Behinderung einbringen • ggf. Variationen oder Erweiterungen des Spiels vornehmen 	<p>und geh im Kreis herum. Und wenn ich einmal herum bin, dann darf ein anderes Kind der Tambour sein." Dann wartet sie kurz, singt „rumpumpumpum" und klatscht die Holzklötze im Rhythmus aneinander. K3 ahmt den gleichen Rhythmus nach. (Video 3)</p>
	<p>Parallelspielen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Laute, Wörter, Sätze des Kindes aufgreifen • eigene Handlung kommentieren • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • neben dem Kind mit Behinderung spielen 	<p>In keinem der sechs Videos konnte diese Subkategorie II codiert werden.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • mit den gleichen Materialien spielen • Aktivitäten des Kindes nachahmen • ggf. eigenes Spiel erweitern 	
Spielbeteiligung	Vorspielen	<ul style="list-style-type: none"> • responsive Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale und verbale Signale erkennen • zuhören, warten und ausreden lassen • zugewandte Körperhaltung • fortwährender Blickkontakt • Signal durch Mimik/Gestik unterstreichen • prompt und adäquat auf nonverbale und verbale Signale reagieren • verbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • einzelne Schritte des Spiels sprachlich verstärken oder begleiten • langsame, deutliche Artikulation • nonverbale Strategien <ul style="list-style-type: none"> • neue Spielhandlung vorzeigen 	<p>K6 hält ein Chiffontuch in der Hand. F1 legt ein anderes Chiffontuch über den Kopf von K6. K6 schaut F1 an und lacht. K6 geht mit einem anderen Chiffontuch in Richtung von F1. F1 fragt: „Noch einmal?“ Als K6 mit dem Tuch in der Hand zu ihr läuft und es hochhebt, fragt sie: „Du bei mir?“ K6 legt der Fachperson das Tuch über den Kopf und sagt „ooooh“. F1 sagt auch „ooooh“.</p> <p>(Video 6)</p>

14.5 Prozessqualität: Codierte und transkribierte Videosegmente

14.5.1 Video 1

Haupt- und Subkategorien	Zeitbereich	Transkription codierter Videosegmente
Spielinitiierung/Spielbeteiligung/Vorspielen	0:15:27,9 - 0:15:50,0	Die Fachperson (F1) sitzt auf dem Boden neben der Spielküche. Sie ist dem Kind mit Behinderung (K1) zugewandt. F1 nimmt aus einer Holzkiste eine Spielzange heraus. Als F1 die Zange in der Hand hält, macht sie die Zange mehrmals auf und zu. K1 schaut ihr aufmerksam zu. F1 holt mit der Zange eine Spiel-Tomate aus einer Dose, welche vor ihr auf dem Boden liegt. Anschliessend lässt sie die Tomate in die Dose fallen. K1 schaut ihr aufmerksam zu und nähert sich F1 an. Dabei schaut F1 in die Augen von K1 und lacht. F1 und K1 schauen sich an. F1 ist weiterhin zu K1 gewandt und beobachtet, was K1 macht. F1 fragt: „Möchtest du auch?“ K1 nähert sich ihr an, neigt sich mit dem Oberkörper zu F1 hin und nimmt die Zange, welche F1 hinstreckt, in eine Hand. Nachdem K1 versucht, die Zange mit der rechten Hand zu schliessen, streckt es die Zange zu F1 hin. F1 nimmt die Zange in ihre Hand. Dabei schaut K1 F1 die ganze Zeit lächelnd an. F1 ist K1 zugewandt und lächelt auch. Als F1 die Zange in der Hand hält, nimmt F1 mit dieser Zange ein Spiel-Fleisch vom Boden auf und streckt es K1 hin. K1 neigt sich mit dem Oberkörper nach vorne und nähert sich so F1 und der Zange mit dem Spiel-Fleisch an. Dabei ist der Blick von K1 stets zur Zange gerichtet. Als K1 nach dem Spiel-Fleisch greift und es in die Hand nimmt, schauen sie sich lächelnd in die Augen. Mit dem Spiel-Fleisch in der Hand neigt sich K1 mit dem Oberkörper und dem Kopf über den Tisch auf die rechte Seite. F1 ahmt diese Seitenneigung unmittelbar nach. Beide schauen sich in die Augen und lachen wieder. F1 wühlt in einem Korb am Boden. K1 nimmt zwei Gegenstände heraus und legt diese auf den Boden. F1 sagt: „Schau, hier hat es viele Sachen.“
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:24:27,2 - 0:24:28,7	F1 liegt am Boden. Eine andere Fachperson (F2) sucht in der Spielküche etwas in einer Kiste. Sie findet ein Trinkglas und sagt: „Oh, da hätten wir noch etwas, um daraus zu trinken.“ Während F2 dies sagt, streckt sie das Trinkglas zu K1 hin. F1 nimmt das Trinkglas in die Hand und führt es zum Mund.

Spielinitiierung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:24:28,7 - 0:24:30,2	Nachdem F2 das Spielglas in die Hand nimmt und K1 weiterhin am Boden liegt, fragt sie „Möchtest du trinken?“ und streckt ein Spielglas zu K1 hin. K1 nimmt das Glas in die Hand und führt es zum Mund. Dabei lacht K1 die Fachperson an.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:24:32,8 - 0:24:33,9	Als K1 das Glas in die Hand nimmt und zum Mund führt, sagt F2 „glugglugglug“. K1 lacht dabei F2 an.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:26:54,8 - 0:27:09,1	K1 lautiert. F2 dreht daraufhin ihren Kopf in Richtung von K1. Sie sagt: „Fleisch, darf ich das essen? Darf ich?“ Als K1 ihr das Fleisch in die Hand gibt, führt F2 es zu ihrem Mund, schmatzt und sagt „mmmh, lecker“. K1 schaut sie dabei an. Dann streckt F1 das Spiel-Fleisch in die Richtung von K1 und fragt: „Möchtest du es auch essen?“ K1 dreht den Kopf von F2 weg Richtung Boden. F2 sagt: „Nein, ich stelle es wieder hier hin, hier.“ Und sie legt das Spiel-Fleisch zuerst in die Schüssel und dann auf den Boden. K1 dreht den Kopf wieder in die Richtung von F2. Als K1 sie anschaut, schmatzt F2 und sagt: „Ich habe das Fleisch gegessen, war lecker.“

14.5.2 Video 2

Haupt- und Subkategorien	Zeitspanne	Transkription codierter Videosegmente
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:00:12,4 - 0:00:14,8	Die Fachperson (F1) sagt: „Schau, dann können wir so, dann haben alle (unv.) Platz.“ Dabei schiebt sie eine Kiste an die Wand, welche auf Rädern steht und Brio-Bahn-Zubehör enthält. K2 setzt sich neben die Kiste hin und beginnt einzelne Teile aus der Kiste zu nehmen, zu berühren und auf den Boden fallen zu lassen. K2 schlägt unterschiedliche Gegenstände aneinander. Immer wieder hält K2 die Gegenstände nahe ans Ohr.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:14:50,6 - 0:15:05,2	F1 läuft mit einem Stoffsack in der Hand zu K2 hin und sitzt auf den Boden. Sie fragt K2: „K2, K2, möchtest du Memory spielen?“ Dabei geht F1 nahe ans Kind heran und schüttelt den Stoffsack, so dass ein Geräusch hörbar ist. Sie fragt auf Hochdeutsch: „Die Gleichen?“ Sie wartet eine Sekunde und sagt „K2“. K2 beginnt mit der linken Hand nach dem Stoffsack zu greifen. F1 fragt: „Möchtest du das tun? Möchtest du an den Tisch sitzen?“ K2 beginnt mit den Spielsachen, welche am Boden liegen, wieder zu spielen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:15:05,2 - 0:15:09,6	K2 schlägt mit der Hand den Stoffsack weg. F1 sagt: „Oder nicht, du möchtest lieber hier spielen.“

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:15:09,6 - 0:15:11,9	F1 berührt den Rücken von K2 und fragt: „Möchtest du bisschen hier spielen?“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spielgelegenheiten aufzeigen	0:15:11,9 - 0:15:18,0	F1 streichelt über den Rücken von K2 und sagt: „Okay, ich lege es auf den Tisch. Dann kannst du vielleicht anschliessend ein bisschen spielen, wenn du möchtest.“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:15:18,0 - 0:15:20,6	F1 bleibt weiterhin in der Nähe von K2, streichelt K2 den Rücken und schaut K2 dabei ins Gesicht. Sie fragt: „K2, okay?“ K2 beginnt mit den Spielsachen zu spielen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spielgelegenheiten aufzeigen	0:15:20,6 - 0:15:29,7	F1 schüttelt den Stoffsack und sagt: „Nicht wahr, mit den Gleichen. (unv.) ich lege es auf den Tisch. (unv.) noch spielen. (unv.) wenn du nicht möchtest, okay.“ K2 spielt mit den Spielsachen weiter, welche auf dem Boden verstreut sind. F1 steht auf und entfernt sich von K2. K2 spielt am Boden weiter.

14.5.3 Video 3

Haupt- und Subkategorien	Zeitspanne	Transkription codierter Videosegmente
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:00:20,0 - 0:00:25,4	Die Fachperson (F1) nimmt ein Holztier aus einem Korb, schiebt das Kind (K3) am Boden leicht zur Seite und stellt das Holztier vor es hin. Sie sagt „so“. K3 beginnt damit zu spielen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:00:25,4 - 0:00:28,5	Als K3 mit dem Holztier auf den Boden schlägt, sagt F1 „so laut“ und hält mit der linken Hand das Ohr.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:00:28,5 - 0:00:31,5	Dann sagt F1: „Bist am Klopfen!“. Als K3 „ja“ sagt, wiederholt F1 das „ja“ von K3.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:00:45,5 - 0:00:48,7	Als K3 die Kuh auf den Boden schlägt, fragt F1: „Kuh, ist das die Kuh?“ K3 antwortet mit „ja“ und schaut F1 dabei in die Augen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:01:19,2 - 0:01:21,6	K3 lautiert, währenddem es das Schaf in der Hand hält und damit auf dem Boden herumläuft. Als K3 das Schaf zu F1 streckt und weiterhin lautiert, sagt F1: „Ja, hallo Schaf!“

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:03:50,2 - 0:03:59,1	K3 hält das Mammut und beginnt laut zu lautieren, währenddem es F1 in die Augen schaut. F1 schaut K3 an und sagt „ohhohooo, so ein grosses Tier“. Als K3 mit dem Mammut auf dem Boden herumläuft, sagt F1 „ui, ja“. K3 streckt F1 das Mammut entgegen. F1 nimmt es in die Hand und sagt „danke“.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:03:59,1 - 0:04:04,0	K3 hält das Mammut und läuft damit in die Richtung von F1. Dabei lautiert K3. F1 nimmt den Leopard in die Hand, geht damit in die Richtung von K3 und faucht. Als K3 das Mammut F1 hinstreckt, nimmt sie es in die Hand und sagt „danke“.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:05:10,6 - 0:05:14,8	K3 sitzt im Holzstall der Tiere. K3 lacht. F1 schaut K3 an und sagt: „Ha, hast du dich dort hinein gepflanzt!“
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:05:14,8 - 0:05:21,2	K3 streckt F1 ein Tier hin und schaut sie dabei an. Sie neigt sich zu K3 hin und nimmt das Tier in die Hand. Dabei sagt sie „danke“.
Spielinitiierung/Kommunikative Strategien/Spielgelegenheiten aufzeigen	0:05:21,3 - 0:05:35,5	K3 schaut herum. F1 schiebt den Holzstall auf dem Boden neben K3 und fragt: „Stellen wir es einmal in den Stall hinein? Ist das jetzt unser Stall?“ Sie legt ein Schaf in den Stall. K3 zieht den Stall vor sich hin, bewegt ihn auf dem Boden hin und her und lacht.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:05:43,5 - 0:05:47,2	Als K3 ausgiebig und laut lacht und dabei F1 anschaut, sagt F1 „Hast du Freude, ja“ und lacht dabei K3 an.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:05:57,8 - 0:06:01,8	K3 schaut im Raum herum. F1 legt eine Tierfigur in den Stall, welche sich vor K3 auf dem Boden befindet. Sie sagt: „Stellen wir da Tiere auf!“ K3 greift nach diesem Tier und läuft damit im Stall herum.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:06:14,5 - 0:06:29,4	K3 streckt F1 das Schaf hin und lautiert dabei. F1 hört auf mit dem anderen Kind zu sprechen, nimmt das Schaf in die Hand und sagt: „Das Schaf muss ich halten, stimmt.“ Als F1 das Schaf in die Hand genommen hat, lacht K3 und schaut zu F1 hin. F1 lacht mit und schaut K3 an. K3 streckt F1 ein anderes Holztier entgegen. Sie nimmt es in ihre Hand und sagt „danke“.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:06:37,1 - 0:06:42,2	F1 schiebt den Bauernhof weg, leert einen Korb aus und stellt diesen vor K3 hin. Sie sagt: „Schau, du kannst alle da reinstellen.“

Spielinitiierung/Spielbeteiligung/Vorspielen	0:06:42,2 - 0:06:45,1	K3 schaut im Raum herum. F1 nimmt eine Tierfigur, legt sie in den Korb und sagt währenddem zu K3 „Da alle so reinton“. K3 nimmt die Tiere, welche im Korb sind raus, und legt sie neben sich hin.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:07:42,4 - 0:07:49,4	K3 nimmt einen Esel und eine Katze aus dem Korb und legt diese in den Stall. F1 sagt: „Einen Esel und eine Katze herausgenommen. Sogar zwei Esel. Wieder herausnehmen.“
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:08:33,1 - 0:09:14,1	K3 nimmt zwei Holzklötze aus dem Korb in die Hände. K3 klatscht die Klötze aneinander und singt etwas (unv.). Dann streckt K3 die Arme mit den Klötzen aus, schaut F1 und die anderen Kinder an. F1 fragt: „Bist du am Klatschen? Soll ich auch zwei nehmen?“ Dann nimmt auch F1 einen Klotz in jede Hand. Sie schlägt die Klötze aneinander, K3 macht mit. Dabei sagt F1 „Musik machen“. Sie schauen sich immer wieder an und lachen. F1 beginnt zu singen: „Ich bin der Tambour, rumpumpum und geh im Kreis herum. Und wenn ich einmal herum bin, dann darf ein anderes Kind der Tambour sein.“ Dann wartet sie kurz, singt „rumpumpum“ und klatscht die Holzklötze im Rhythmus aneinander. K3 ahmt den gleichen Rhythmus nach.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:09:14,3 - 0:09:18,3	Als K3 im korrekten Rhythmus die Klötze während „rumpumpum“ aneinander schlägt, sagt F1: „Wau, bravo, so gut!“ K3 lacht F1 an.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:09:18,4 - 0:09:19,3	F1 fragt K3: „Wollen wir nochmal?“ K3 beginnt mit den Klötzen aneinanderzuschlagen.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:09:19,4 - 0:09:31,5	F1 beginnt das gleiche Lied wieder zu singen und klatscht dabei die Holzklötze aneinander: „Ich bin der Tambour, rumpumpum und geh im Kreis herum.“ K3 schaut F1 aufmerksam zu und klatscht im gleichen Rhythmus mit.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:10:04,4 - 0:10:09,8	K3 lacht. F1 lacht auch und sagt: „Ja, da hast du Freude, nicht wahr!“ Als K3 den Korb mit den Klötzen ausleert, sagt sie „hinein und hinaus“. Sie schauen sich an und lachen gemeinsam.

Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:11:06,7 - 0:12:30,9	<p>K3 sitzt auf dem Boden, hält zwei Klötze in der Hand, lautiert vor sich hin und schaut in die Richtung der filmenden Person. F1 beginnt die Klötze aneinander zu klatschen, welche sie in ihren Händen hält und singt: „Ich bin der Tambour, rumpumpum und geh im Kreis.“ F1 schaut zu K3 und fragt: „Machst du mit?“ K3 nickt und schlägt die Klötze aneinander. F1 singt weiter: „Und wenn ich einmal herum bin, dann darf ein anderes Kind der Tambour sein. Rumpumpumpum, rumpumpumpum.“</p> <p>F1 schaut alle Kinder an und sagt: „Jetzt machen wir es einmal ganz leise, A1 (anderes Kind).“ Dabei geht sie mit dem Zeigefinger zu ihrem Mund: „Sind wir mal leise.“ Sie beginnt das Lied nochmals mit einer leisen Stimme zu singen: „Ich bin der Tambour, rumpumpum und geh im Kreis herum.“ Sie schaut A1 an und sagt „ganz leise“. K3 schaut F1 an und geht auch mit dem Zeigefinger zum Mund. Sie singt weiter „und wenn ich einmal, psst“ und schaut A1 an: „Herum bin, noch leiser.“ Dabei schaut sie A1 an, sagt „psst“ und geht mit ihrem Zeigefinder zum Mund.</p> <p>F1 sagt zu A1: „Probier mal leise. Klatsche mal leise“. F1 beginnt wieder mit dem Lied: „Ich bin der Tambour, rumpumpum, und geh im Kreis herum.“ Nachdem K3 kurz aufgehört hat mitzuklatschen, schaut K3 nun wieder F1 an, lacht und schlägt die Klötze leise aneinander.</p>
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:12:31,0 - 0:12:34,7	Nachdem sie das Lied gesungen haben, sagt F1: „Hey, jetzt sind wir aber ganz leise gewesen, so gut.“
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Vorspielen	0:12:34,8 - 0:13:03,5	K3 schaut im Raum herum. „Nochmal laut“, sagt F1. „Ich bin der Tambour, rumpumpum und geh im Kreis herum, rumpumpum. Und wenn ich einmal herum bin, dann darf ein anderes Kind der Tambour sein, rumpumpumpum, rumpumpumpum.“ Währenddem F1 das Lied mit den Kindern singt, schaut K3 F1 und die Kinder an. Erst am Ende des Liedes nimmt K3 die Klötze in die Hand und klatscht im Rhythmus mit.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:13:08,8 - 0:13:11,3	K3 streckt der Fachperson zwei Klötze hin. Sie greift danach und sagt „danke“.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:13:43,3 - 0:13:49,7	K3 hält je einen Klotz in jeder Hand und lautiert. K3 streckt die Klötze zu F1. F1 sagt „Ich habe auch zwei“, währenddem sie mit den Klötzen, welche sie in den Händen hält, aneinanderschlägt. K3 beginnt, dies auch zu tun. Als K3 die Klötze schneller aneinanderschlägt und den Kopf dabei zur Seite neigt, ahmt das F1 nach.

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:15:16,9 - 0:15:21,8	A2 reicht K3 einen Helm, welchen sich K3 selber auf den Kopf legt. Als K3 den Kopf nach vorne neigt und der Helm auf den Boden fällt, hält K3 seinen Kopf und sagt „aua“. F1 schaut K3 an und sagt „Aua, hat es weh getan“ und hält mit ihrer Hand auch ihren Kopf.
Spielinitiierung/Spielbeteiligung/Vorspielen	0:18:51,0 - 0:19:23,8	K3 geht im Raum herum. Als K3 F1 anschaut, streckt K3 den Arm zu ihr hin. Sie sagt „hallo“, berührt die Hand von K3 und sagt: „Gibst du mir deine Hand!“ K3 schlägt mit der Hand auf die Hand von F1. Sie hält die Hand von K3 fest und schüttelt sie. Beide lachen. Sie sagt nochmals: „Gibst du mir die Hand!“ Als K3 die Hand zu ihr ausstreckt und ihr die Hand geben möchte, zieht sie ihre Hand weg. Sie macht das vier Mal hintereinander, ohne dass K3 ihre Hand berühren kann. Beim fünften Mal berührt K3 die Hand von F1. Sie sagt: „Ohhoho, jetzt hast du mich gerade gefangen. Noch einmal?“ Dann streckt sie ihre Hand in Richtung von K3 und zieht ihre Hand wieder weg, sobald K3 mit der Hand auf ihre Hand klatschen möchte. Nach dem achten Mal lässt sie die Hand vor K3 ausgestreckt und K3 klatscht mehrmals auf ihre Hand. Beide lachen und schauen sich an.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:19:23,8 - 0:19:43,2	K3 hebt einen Korb vom Boden auf und dreht sich in die Richtung von F1. Sie fragt: „Sind noch ein paar Tiere drinn, jaja?“ Als K3 ihr den Korb hinstreckt, fragt sie: „Soll ich es halten?“ Als sie den Korb hält, sagt sie „danke“. K3 schaut sie an und lacht.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:20:53,2 - 0:20:55,9	K3 hält einen Klotz in der Hand, lautiert und gestikuliert mit seinen Armen. F1 schaut K3 an und ahmt die Laute von K3 nach.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:21:58,9 - 0:22:02,0	K3 tippt auf eine Kiste, welche im Regal steht und lautiert. F1 fragt: „Möchtest du sie herausnehmen?“ K3 nickt mit dem Kopf und sagt „ja“. F1 sagt „ja, okay“.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:22:02,0 - 0:22:10,8	F1 nimmt die Kiste aus dem Regal und legt sie auf den Boden neben K3. F1 öffnet den Deckel. K3 und A2 (ein anderes Kind) nehmen Autos aus der Kiste heraus und beginnen damit zu spielen.

Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Vorspielen	0:24:56,0 - 0:25:31,9	F1 berührt den Fuss von K3. K3 zieht den Fuss weg und beginnt zu lachen. F1 lacht auch und fragt: „Kitzelt das?“ F1 nimmt ein Auto in die Hand, macht „brumbrum“ und fährt damit über die Beine, den Oberkörper und das Gesicht von K3. K3 lacht. Nachdem F1 mit dem Auto über den Körper von K3 gefahren ist, sagt F1: „Bist du so kitzlig!“ K3 fährt mit einem Auto auf dem Boden herum. F1 nimmt auch ein Auto in die Hand, macht „brumbrum“ und fährt damit über den Fuss und das Bein von K3. K3 nimmt das Auto, welches F1 in der Hand hält, in die Hand und fährt damit weiter auf dem Boden herum. F1 nimmt ein anderes Auto aus der Kiste und fährt damit wieder über den Fuss und das Bein von K3. K3 lacht, nimmt ihr das Auto aus der Hand und rollt damit weiter auf dem Boden herum.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:26:28,5 - 0:26:45,8	K3 streckt ein Auto zu F1 hin. F1 möchte nach dem Auto greifen, K3 nimmt es jedoch von ihr weg. F1 lacht: „Haha, du bist ein Luuskind!“ K3 gibt F1 das Auto. Sie sagt „danke“. K3 holt ein weiteres Auto aus der Kiste, welches K3 F1 in die Hand gibt.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:29:13,4 - 0:29:15,1	K3 streckt ein Auto zu F1 hin und schaut sie an. F1 sagt „ein oranges Auto“. Dann beginnt K3, mit dem Auto auf dem Boden herumzufahren.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Person oder Objekt/anderes Kind einbeziehen	0:29:48,5 - 0:29:59,5	K3 streckt ein Objekt zu F1 und A2 hin. F1 sagt zu A2: „Schau, K3 möchte es dir geben.“ Als A2 nach dem Spielzeug greift, zieht K3 den Arm mit dem Spielzeug von A1 weg. Als K3 das Spielzeug zu F1 hält, fragt F1: „Nein, möchtest du es mir geben?“ Sie schaut K3 an und fragt: „Darf ich es A2 geben?“ K3 lautiert. F1 sagt „ja!“ und gibt A2 das Spielzeug. K3 schaut A2 an, als A2 das Spielzeug wieder in die Kiste legt.

14.5.4 Video 4

Haupt- und Subkategorien	Zeitspanne	Transkription codierter Videosegmente
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:00:06,1 - 0:00:09,9	Die Fachperson (F1) positioniert vor dem Kind mit Behinderung (K4) den Spielbogen so, dass K4 selbstständig nach den daran befestigten Objekten greifen kann.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:00:06,1 - 0:03:16,9	F1 sitzt am Boden. K4 sitzt auf ihren Beinen in einer erhöhten, aufrecht sitzenden Position. K4 lehnt den Rücken an F1 an. Währenddem K4 mit dem Spielbogen spielt, schaut es immer wieder interessiert im Raum herum. Als F1 mit einem anderen Kind (A1) spricht, wendet sich K4 auch ihm zu. Als ein anderes Kind (A2) zu F1 geht, um ihr ein Tier zu zeigen, beobachtet K4 das Geschehen. Währenddem die Fachperson mit A2 weiterspricht, spielt K4 mit dem Spielbogen für sich. Als ein weiteres Kind (A3) ins Zimmer kommt, schaut K4 ihm nach. A3 geht wieder aus dem Zimmer, kommt wieder herein und steht vor K4 hin. K4s Blick ist dabei immer auf A3 gerichtet. Als ein anderes Kind (A4) zum Spielbogen läuft und mit einem Gegenstand darauf klopft, schaut K4 das Kind an und lacht. K4 greift nach dem Gegenstand, welchen A4 in der Hand hält und rutscht danach auf den Boden. F1 hebt K4 hoch, so dass es wieder in einer aufrechten Position sitzt. Als K4 sich nach unten drückt, lässt F1 dies zu. K4 lehnt sich im Langsitz auf dem Boden mit dem Rücken an die Beine der Fachperson an und spielt mit dem Spielbogen weiter.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:02:34,0 - 0:02:35,8	F1 entfernt ein Spielobjekt, welches am Spielbogen befestigt ist und gibt es K4. K4 spielt mit diesem Spielobjekt für sich weiter.
Spielbegleitung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:05:37,4 - 0:07:01,7	A4 streckt ein Pferd in die Richtung von K4. F1 unterstützt K4, damit es von der stehenden Position in eine optimale sitzende Position - auf dem Oberschenkel der Fachperson - gelangt. In dieser Position nimmt K4 das Spielpferd in die Hand. Währenddem K4 mit dem Pferd spielt, bleibt es auf dem Oberschenkel von F1 sitzen. Als K4 auf den Boden rutscht, hilft F1 K4, das linke Knie zu strecken, damit K4 in den Langsitz gelangen kann.

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:05:41,4 - 0:05:48,7	K4 schaut das Pferd an und lautiert. F1 wiederholt die Laute von K4 sogleich. Als K4 nochmals diese Laute von sich gibt, ahmt F1 diese wieder unmittelbar nach. Dabei schauen sie sich in die Augen und K4 wendet den Blick anschliessend auf das Pferd, welches es in den Händen hält. Als K4 nochmals lautiert, ahmt F1 dies wieder unmittelbar nach. Dabei bewegt K4 das Pferd in den Händen, so wie A4, welches gegenüber sitzt und ein anderes Tier in den Händen hält.
Spielbegleitung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:10:33,6 - 0:10:47,1	K4 sitzt aufrecht auf dem Oberschenkel von F1. Als K4 das Spielzeug A4 übergibt, unterstützt F1 K4 taktil am Rumpf, damit es von einer sitzenden Position auf den Oberschenkeln der Fachperson in eine stabile sitzende Position am Boden neben A4 gelangen kann. Dabei lehnt sich K4 mit dem Rücken an F1 an.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:10:37,3 - 0:10:40,3	F1 greift nach einem Spielobjekt, welches auf dem Boden liegt und gibt es K4 in die Hand. K4 übergibt dieses Spielzeug A4. Dabei schaut K4 A4 mit einem Lächeln an.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:10:49,7 - 0:10:53,5	K4 dreht sich zur Seite. F1 gibt K4 ein Spieltelefon in die Hände, welches auf dem Boden liegt. Zu Beginn ist K4 von der filmenden Person abgelenkt, anschliessend drückt K4 auf den Tasten herum und führt das Telefon ans Ohr. Dabei lacht K4.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:11:39,7 - 0:11:58,8	K4 schaut F1 an und streckt das Spieltelefon in ihre Richtung. K4 sagt „hallo“. Unmittelbar danach sagt F1 auch „hallo“ und geht mit ihrer Hand zu ihrem Ohr, so als hätte sie ein Telefon in der Hand. F1 wiederholt „hallo“, hält das Telefon vor sich und K4 hin und drückt auf mehrere Tasten. F1 sagt etwas (unv.), drückt wieder auf mehrere Tasten und sagt „eins, zwei, drei“. K4 schaut ihr in die Augen. Als K4 das Telefon ans Ohr führt, macht F1 die Handlung nach, indem sie ihre Hand an ihr Ohr legt. F1 sagt „hallo, hallo Mama“. F1 und K4 schauen sich in die Augen und lachen.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:12:22,8 - 0:12:27,7	K4 streckt das Spieltelefon in die Richtung von F1. F1 nimmt das Telefon in die Hand, legt es an ihr Ohr und sagt „hallo Mama, (unv.)“. Dabei schaut K4 die Fachperson aufmerksam an. Anschliessend nimmt K4 das Telefon wieder aus den Händen von F1.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:17:43,9 - 0:17:50,1	K4 macht die Schubladen, welche am Boden sind, selbstständig auf und zu. Eine andere Fachperson (F2) kniet auf den Boden, so dass sie zugewandt und auf Augenhöhe des Kindes ist. F2 sagt: „Nicht wahr, K4, du findest solche Schubladen sehr toll, um sie auf und zu machen.“ K4 schaut die Fachperson strahlend an. F2 sagt „mmja“ und nickt.

Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:18:15,7 - 0:18:18,5	K4 öffnet und schliesst zwei Schubladen gleichzeitig. F2 kniet neben K4 auf dem Boden und stellt eine Kiste mit Magneten vor K4 auf den Boden. F2 sagt „Diese magst du doch manchmal so gerne“ und schüttelt dabei die Kiste. K4 dreht sich in die Richtung der Kiste und öffnet dessen Deckel.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:18:27,9 - 0:18:29,5	Als K4 die Schachtel mit den Magneten öffnet, sagt K4 „wau“. F2 sagt dies unmittelbar nach und fügt „(unv.) Magnet“ noch an. Dabei lacht sie K4 an.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:18:44,6 - 0:18:48,7	K4 steckt einen Magneten durch ein Loch der Schubladen. F2 sagt danach: „Genau, durch das Loch hindurch, nicht wahr, mmhja.“
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:19:05,2 - 0:19:18,1	F2 geht in einen nebenstehenden Raum und holt drei Behälter. K4 schaut ihr, währenddem sie zurückkommt, nach. F2 sagt: „Schau einmal, mit diesen Magneten kann man cool experimentieren.“ F2 nimmt einen Magneten und bewegt ihn zum Kochtopf. Als der Magnet daran festhält, sagt sie „da“, wobei K4 ihr während der Handlung zuschaut. Danach wendet sich K4 von ihr ab. F2 nimmt noch einmal einen Magneten aus der Kiste und berührt damit einen Korb, welcher magnetisch ist. Anschliessend dreht sich K4 in die Richtung der Behälter und Magnete und beginnt damit zu spielen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:21:18,2 - 0:21:21,0	K4 räumt die Magnete aus der Kiste und schaut anschliessend in die Richtung von F2. F2 blickt zu K4 und sagt: „Alles herausgenommen, K4.“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:21:55,1 - 0:21:56,6	Als K4 die Schubladen öffnet, sagt F2: „Und wieder bei den Schubladen!“ K4 spielt mit den Schubladen weiter, indem es diese auf- und zustösst.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:24:09,9 - 0:24:12,3	Nachdem K4 mit dem Kochtopf auf den Boden geschlagen hat, sagt F2 „K4 macht Musik“ und F1 sagt „Musik, ding, ding“.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:26:55,5 - 0:27:00,9	K4 schaut sich ein Buch selbstständig an und lautiert dabei. F2 sagt: „Ah jaja, jetzt erzählst du.“ Als K4 zu F2 schaut, lautiert und das Buch zu ihr streckt, sagt F2: „Ah ja, erzählst, ja.“ Anschliessend lacht F2 K4 herzlich an.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:27:15,8 - 0:27:19,9	K4 hat das Buch immer noch in der Hand. Als F1 in den Raum kommt, schaut K4 zu ihr hoch und lautiert. F1 ahmt die Laute von K4 mehrmals unmittelbar nach.

Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:27:19,9 - 0:27:29,0	K4 streckt das Buch zu F1 hin, schaut sie an und lautiert. F1 geht vor K4 auf die Knie und begibt sich auf die Augenhöhe von K4. F1 nimmt das Buch in die Hand und schaut es mit K4 an. Sie fragt: „Oh, was ist das? Löwe? Bär?“ Währenddem beide auf das Buch schauen, wiederholt F1 das Wort „Bär“.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:27:45,4 - 0:27:48,0	K4 streckt ein Buch zu F2 hin und lautiert. F2 schaut zu K4 und ahmt die Laute von K4 unmittelbar nach. Als K4 F2 wieder anschaut, gibt F2 die gleichen Laute nochmals von sich.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:28:09,5 - 0:28:11,8	K4 schaut im Raum herum. F1 stellt zwei Spielautos auf einen Hocker. Sie sagt: „Fahren die Autos hier darauf?“ K4 schüttelt an diesem Hocker, so dass die Autos auf den Boden fallen. K4 stellt ein Auto auf den Hocker und lässt es dort stehen. Kurz hält K4 ein Buch in der Hand, welches F1 K4 gegeben hat. Dann wendet sich K4 zum Hocker, schüttelt diesen, so dass das Auto wieder auf den Boden fällt.

14.5.5 Video 5

Haupt- und Subkategorien	Zeitspanne	Transkription codierter Videosegmente
Spielinitiierung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:00:17,1 - 0:00:23,9	Eine Fachperson (F1) sitzt neben dem Kind mit Behinderung (K5) auf dem Boden. Sie schaut in die Richtung des Gesichts von K5. Sie fragt K5: „Sollen wir sitzen? Sitzen?“ Dabei macht sie eine Gebärde. Dann wartet sie kurz und sagt dann „gut?, sitzen?“ und wiederholt die Gebärde.
Spielinitiierung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:00:24,9 - 0:00:27,1	Nachdem F1 K5 gefragt hat, ob es sitzen möchte, beginnt K5 die Hände und Arme zu bewegen. Die Fachperson sagt „ja, komm“.
Spielinitiierung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:00:29,4 - 0:00:30,9	Währenddem F1 K5 passiv in den Langsitz mobilisiert, sagt sie „super, hilfst du mit“.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:00:38,2 - 0:02:34,0	F1 setzt sich hinter K5. Sie stützt das Becken und den unteren Rücken von K5 durch ihre Oberschenkel. K5 lehnt den Oberkörper an F1 an. K5 hebt den Kopf selbstständig und dreht den Kopf auf beide Seiten. K5 kann in dieser Position den Kopf selbstständig heben, auf beide Seiten drehen und dadurch das Spielobjekt anschauen.

Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:00:38,2 - 0:02:34,0	F1 hebt eine Rassel vom Boden auf, welche aus verschiedenen farbigen Schlüsseln an einem Ring besteht. F1 hält die Rassel auf Augenhöhe von K5. F1 schüttelt die Rassel vor dem Gesichtsfeld von K5 und sagt: „Ich habe hier (unv.) mitgenommen.“ K5 schaut das Spielzeug an. Während zwei Minuten wird die Rassel von F1 als Spielobjekt eingesetzt. F1 schüttelt die Rassel, bewegt diese auf beide Seiten, so dass K5 durch selbstständiges Drehen des Kopfes zur Rassel schauen kann. Auch positioniert sie die Rassel immer wieder vor K5 hin.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:00:38,2 - 0:00:49,9	F1 sagt zu K5: „Schau einmal, ich habe da (unv.) mitgenommen.“ F1 schüttelt die Rassel. K5 schaut die Rassel an und hört zu. F1 sagt: „Hörst du zu!“ Danach schüttelt F1 die Rassel zweimal hintereinander und sagt anschliessend „zuhören“. K5 berührt mit einer Hand die Rassel.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:00:51,9 - 0:01:04,7	F1 hält die rechte Hand von K5 und positioniert diese auf einem Schlüssel. Währenddem sagt sie: „Berührst du es einmal.“ Dann lässt F1 die Hand von K5 ein wenig los, so dass K5 die rechte Hand selbstständig über die Rassel bewegen kann. K5 schaut den Bewegungen der Hand aufmerksam zu. Anschliessend hält die Fachperson die Hand von K5 wieder und führt diese zurück auf den Schlüssel. Man sieht, wie K5 die Finger bewegt. F1 verändert die Position des Schlüssels und bewegt die Hand von K5 mehrmals hintereinander über die Kante eines Schlüssels.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:00:59,0 - 0:01:03,7	F1 verändert die Position des Schlüssels und bewegt die Hand von K5 mehrmals passiv hintereinander über die Kante des Schlüssels. Dabei sagt sie: „Das ist ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel.“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:01:09,4 - 0:02:09,5	F1 fährt mit der Hand des Kindes über die Rassel. Dabei führt sie die Hand von K5 so, dass die Hand den Ring der Rassel umschliessen kann. Die Fachperson positioniert den Zeigefinger und den Daumen von K5 und gemeinsam schütteln sie die Rassel mehrmals hintereinander. Dann bewegt F1 die Rassel, welche K5 mit ihrer Unterstützung hält, auf die linke Seite und anschliessend auf die rechte Seite und wiederholt dies nochmals. F1 nimmt die Hand von K5 und legt diese wieder um die Rassel. Gemeinsam schütteln sie dreimal die Rassel vor dem Gesichtsfeld des Kindes.

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:01:09,7 - 0:02:34,0	F1 schüttelt die Rassel. Dann sagt sie „ein Schlüssel" und fährt gemeinsam mit der Hand des Kindes über die Rassel. Sie sagt: „Mal halten, mal halten." Dabei führt sie die Hand von K5 so, dass K5 den Ring der Rassel umschliessen kann. F1 positioniert den Zeigefinger und den Daumen von K5 und sagt dabei „Finger (unv.) und zu". Als F2 gemeinsam mit K5 die Rassel schüttelt, sagt F1 "und schütteln". Dabei schüttelt sie den Schlüssel zweimal, verbalisiert die Handlung unmittelbar mit „und schütteln" und wartet anschliessend auf die Reaktion von K5. K5 schaut die Rassel an. Als F1 das dritte Mal den Schlüssel schüttelt, sagt sie „fest anschauen". Sie schüttelt die Rassel und sagt „und schütteln". Sie schüttelt die Rassel wieder und sagt „(unv.) und schütteln". Dann bewegt sie die rechte Hand des Kindes, welche die Rassel hält, auf die linke Seite und sagt „und schütteln". Dann bewegt F1 gemeinsam mit K5 die Rassel auf die rechte Seite und schüttelt sie dabei. Sie sagt „und schütteln". K5 dreht den Kopf unmittelbar mit und schaut zur Rassel. In diesem Moment sagt F1 „siehst du es". Als sie die Rassel auf die linke Seite bewegt und K5 mit dem Kopf die Bewegung verfolgt, sagt F1: „Schaust du, wo ist es!"
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:01:56,5 - 0:01:57,9	Als K5 den Kopf zur Rassel dreht, welche F1 links von K5 in die Luft hält, sagt F1 „ja, genau".
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:02:00,7 - 0:02:04,9	F1 bewegt die Hand von K5 mit der Rassel, welche aus verschiedenen Schlüsseln besteht, auf auf die rechte Seite und fragt: „Wo ist der Schlüssel?" Sie schaut K5 an und fragt nochmals: „Wo ist der Schlüssel?" K5 dreht den Kopf zur Rassel und schaut diese an.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:02:06,4 - 0:02:08,6	Als K5 den Kopf nach rechts rotiert und den Schlüssel anschaut, sagt F1 „jaaa" und schüttelt gemeinsam mit K5 den Schlüssel.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:02:14,0 - 0:02:20,5	F1 hält die Rassel vor K5 hin. Sie lässt die Hand von K5, welche die Rassel festhält, los. Währenddem F1 die Hand von K5 wieder berührt und um die Rassel legt, sagt sie: „Festhalten, festhalten, fest, so."
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:02:37,4 - 0:03:00,3	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:02:37,4 - 0:03:00,3	F1 nimmt eine Holzrassel, welche neben ihr auf dem Boden liegt, in die Hand. Während 1½ Minuten ist das der Gegenstand, mit welchem sich K5 und F1 beschäftigen.

Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:02:37,4 - 0:03:00,3	F1 streicht die rechte Hand von K5 mehrmals über die Kugeln der Holzrassel. Dann umschliesst sie mit der rechten Hand von K5 die Rassel und beginnt, die Rassel mehrmals hintereinander zu schütteln. Dann nimmt sie wieder die rechte Hand von K5 und streicht damit über die Kugeln der Holzrassel, wobei sie die Rassel unterschiedlich positioniert. Am Ende schüttelt sie die Rassel nochmals mit K5.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:02:37,4 - 0:03:00,3	F1 streicht die rechte Hand von K5 über das Holzspielzeug und sagt jedes Mal dazu „Holz“. Dann legt F1 die Hand von K5 um das Holzspielzeug und schüttelt es so, dass ein Ton (Glocke) hörbar ist. Sie sagt: „Es hat eine Glocke.“ F1 schüttelt die Rassel nochmals und sagt: „Hörst du es!“ F1 sagt „eine Glocke“. K5 schaut die ganze Zeit fokussiert zur Rassel und ist ruhig. Als F1 mit der rechten Hand von K5 über die Rassel fährt, sagt sie: „Das ist Holz. Schau einmal. Holz.“ K5 lautiert laut, wobei die Fachperson dies unmittelbar verbalisiert mit: „Ja, Holz. Findest du nicht so toll, nicht wahr!“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:04:01,8 - 0:04:05,5	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:04:01,8 - 0:04:05,5	Sie beschäftigen sich mit einer Rassel, welche aus mehreren Holzkugeln besteht.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:04:01,8 - 0:04:05,5	F1 unterstützt die Hände von K5 beim Berühren der einzelnen Kugeln der Holzrassel.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:04:01,8 - 0:04:05,5	Als F1 zu K5 schaut und mehrmals mit der Hand von K5 über die Holzkugeln fährt, schaut K5 wieder zum Holzspielzeug. F1 sagt „Holzkugel, eine Hol“ und sagt „ja genau, super“, als K5 die Finger über die Holzkugeln bewegt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:04:20,2 - 0:05:31,9	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:04:20,2 - 0:05:31,9	F1 neigt sich zur Seite, um einen Igelball aus einem Korb zu holen. Während knapp einer Minute lenkt sie ihre Aufmerksamkeit darauf.

Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:04:20,3 - 0:04:34,5	F1 bewegt die rechte Hand von K5 einmal über den Igelball. Dann hält sie das rechte Handgelenk von K5, so dass K5 selbstständig den Ball mit der rechten Hand berühren kann. K5 schaut den Bewegungen der Finger aufmerksam zu.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:04:21,4 - 0:04:37,9	F1 führt die rechte Hand von K5 über den Igelball und sagt: „Stacheln daran.“ Und als K5 selbstständig die Finger über die Stacheln bewegt, sagt sie „ja“. Als K5 die rechte Hand zu einer Faust ballt, sagt F1: „Anfassen, möchtest du nicht. Hand ist wieder geschlossen. Anfassen.“ F1 sagt „Stacheln dran. Möchtest du nicht!“, als K5 den Kopf auf die linke Seite dreht und den Ball nicht mehr anschaut.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:04:38,0 - 0:04:50,4	F1 fragt K5: „Möchtest du nochmals anfassen, den Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball, K5? Wo ist der Ball?“ F1 bewegt den Igelball vor dem Gesichtsfeld von K5. Als F1 den Igelball auf die rechte Seite bewegt und fragt: „Wo ist der Ball?“ und dann fragt „da?“, dreht K5 den Kopf in Richtung des Igelballs.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:04:50,4 - 0:04:54,0	Als K5 den Kopf zum Igelball dreht, sagt F1: „Ja genau, super.“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:04:54,0 - 0:04:59,6	F1 fragt „Wo ist der Ball?“ und bewegt den Igelball auf die andere, linke Seite von K5. F1 fragt noch einmal „Wo ist der Ball?“ und bewegt den Ball kurz in Richtung von K5 und dann wieder zurück auf die linke Seite. Dann fragt F1 „da?“ und K5 dreht den Kopf zur linken Seite und schaut den Ball an.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:04:59,6 - 0:05:02,0	Als K5 den Kopf zum Ball dreht, sagt F1 „super, K5“.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:05:01,9 - 0:05:08,2	F1 bewegt den Igelball auf die linke Seite von K5 und fragt: „Wo ist der Ball? Da?“ K5 dreht den Kopf zum Ball und schaut ihn an. Als F1 den Ball auf die rechte Seite von K5 hält, fragt sie nochmals: „Wo ist der Ball?“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:05:08,2 - 0:05:14,8	K5 dreht den Kopf zum Igelball. In diesem Moment sagt F1: „Genau, du schaust wo er ist, nicht wahr!“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:05:14,9 - 0:05:22,8	F1 bewegt den Igelball auf die linke Seite. Sie fragt: „Wo ist der Ball? Wo ist der Ball, K5?“

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:05:22,9 - 0:05:31,9	Währenddem F1 mit der Hand von K5 über den Igelball streicht, sagt F1: „Ball (unv.) Stacheln. Ball Stacheln. Stacheln.“ K5 schaut den Ball aufmerksam an.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:05:22,9 - 0:05:31,9	F1 unterstützt K5, indem sie das Handgelenk hält und mit der Hand von K5 mehrmals über den Igelball fährt.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:06:05,7 - 0:06:16,0	Als F1 mit der Hand von K5 über die Rassel fährt, sagt sie „(unv.) Plastik“. Sie hilft K5, die Rassel zu ergreifen, dabei sagt F1: „Möchtest du nochmals halten. Da, (unv.) nochmals schütteln.“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:06:05,7 - 0:06:21,0	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:06:05,7 - 0:06:21,0	F1 nimmt die Hand von K5 und streicht über die Rassel. Dann nimmt sie die Hand von K5, umfasst mit der Hand von K5 die Rassel und sie schütteln diese gemeinsam. K5s Blick ist zur Rassel gerichtet.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:07:47,4 - 0:07:57,1	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt. Einmal positioniert F1 K5 so, dass K5 wieder aufrecht sitzen kann, dabei sagt sie „sitz richtig hin“.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:07:47,4 - 0:07:57,1	F1 nimmt einen Ball aus der Kiste, welche neben ihr auf dem Boden liegt.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:07:47,4 - 0:07:57,1	Als F1 mit der Hand von K5 auf den Ball klopft, sagt sie: „Ball, Ball, Ball.“ Dann wirft F1 den Ball dreimal hintereinander in die Luft. Jedes Mal sagt F1 „werfen“. K5 schaut dabei der Bewegung des Balles zu.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:13:26,1 - 0:13:37,0	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:13:26,1 - 0:13:37,0	F1 hält die Hand von K5. K5 beginnt, die Finger zu bewegen. F1 sagt „streicheln“ und streichelt die Finger von K5. Als K5 einen Finger von F1 festhält, sagt sie „fest drücken“.

Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:15:16,9 - 0:15:21,1	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:15:16,9 - 0:15:21,1	F1 hat ein Stoffbuch in der Hand.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:15:16,9 - 0:15:21,1	F1 streicht mit der rechten Hand von K5 über zwei Seiten des Stoffbuches.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:15:16,9 - 0:15:21,1	Währenddem K5 mithilfe von F1 mit der Hand über die Stoffseiten des Buches fährt, sagt F1: „Eine neue Seite, eine neue Seite, nicht wahr!“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:16:01,3 - 0:16:19,0	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:16:01,3 - 0:16:19,0	F1 hat einen Stoffesel, welcher Geräusche von sich gibt, in der Hand.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:16:01,3 - 0:16:19,0	F1 bringt den Esel zum rechten Ohr von K5. F1 sagt: „Hörst du es, schau, der Esel macht so“. Dann positioniert F1 den Esel nochmals ans Ohr von K5. K5 ist aufmerksam. F1 macht die Geräusche des Esels „iaia“. Dann bringt F1 den Esel nochmals ans Ohr von K5. F1 sagt: „Dann muss ich es nicht machen, du hörst es.“ K5 bewegt den Kopf in Richtung des Esels, welcher neben dem Ohr von K5 ist.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:17:06,5 - 0:17:09,5	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:17:06,5 - 0:17:09,5	F1 hat immer noch den Stoffesel in der Hand.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:17:06,5 - 0:17:09,5	F1 hält K5 am Unterarm. K5 hält selbstständig mit der rechten Hand den Esel. F1 bewegt den Arm auf und ab.

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Bestärken	0:17:06,5 - 0:17:09,5	Als K5 den Esel selbstständig mit der Hand halten kann, sagt F1: „Heey!“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:18:02,0 - 0:18:11,0	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:18:02,0 - 0:18:11,0	F1 schüttelt ein Holzei, welches Geräusche von sich gibt.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:18:02,0 - 0:18:11,0	Währenddem F1 das Ei schüttelt, schaut K5 das Ei aufmerksam an. F1 sagt: „Hörst du es.“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:18:40,0 - 0:18:52,3	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:18:40,0 - 0:18:52,3	F1 hat einen Stoffwürfel in der Hand.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:18:40,0 - 0:18:52,3	F1 hält die rechte Hand von K5 und streicht mit den Fingern von K5 über die Flächen und Kanten des Würfels. Als K5 selbstständig die Finger auf dem Würfel bewegt, berührt F1 die Hand nur noch leicht.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:18:40,0 - 0:18:52,3	Währenddem F1 gemeinsam mit K5 den Würfel berührt, sagt F1: „Ecken, einen Würfel, nicht wahr, ein Würfel.“
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:19:08,8 - 0:19:16,3	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:19:08,8 - 0:19:16,3	F1 und K5 spielen mit dem Stoffwürfel.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:19:08,8 - 0:19:16,3	K1 umfasst die Hand von F5. Gemeinsam schütteln sie den Würfel, welcher ein Geräusch von sich gibt.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:19:08,8 - 0:19:16,3	Währenddem F1 und K5 gemeinsam den Würfel schütteln, sagt F1 zwei Mal hintereinander „schütteln“. K5 schaut dabei den Würfel an.

Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:19:24,0 - 0:19:36,8	Nachdem F1 die Rassel geschüttelt hat, sagt sie „ein Schlüssel“. K5 bewegt den Kopf auf die rechte Seite zur Rassel, danach sagt F1: „Du weist genau, wo er ist.“ Währenddem F1 den Schlüssel auf die linke Seite bewegt, sagt sie „der Schlüssel“.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:19:24,0 - 0:19:54,3	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:19:24,0 - 0:19:54,3	F1 nimmt die Rassel mit den Schlüsseln aus einem Korb, welcher neben ihr auf dem Boden liegt. Sie schüttelt die Rassel auf der linken Seite, K5 schaut die Rassel an. Als sie die Rassel auf die rechte Seite bewegt, dreht K5 den Kopf dorthin. Als F1 den Schlüssel auf die linke Seite bewegt, schaut K5 die Rassel an. Erst als F1 die Rassel mehrmals schüttelt, dreht K5 dann auch den Kopf auf die linke Seite.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:19:36,9 - 0:19:36,8	Währendem F1 die Rassel auf der linken Seite von K5 mehrmals hintereinander schüttelt, fragt sie: „Wo ist der Schlüssel?“ Dann fragt sie nochmals: „Wo ist der Schlüssel, K5?“
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:19:52,9 - 0:19:54,3	Als K5 den Kopf in Richtung der Rassel dreht und diese anschaut, sagt F1 „daaa“.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:22:47,2 - 0:22:58,3	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:22:47,2 - 0:22:58,3	Als F1 mit einer Schmetterling-Handpuppe herumflattert, schaut K5 diese aufmerksam an.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:23:04,7 - 0:23:08,5	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:23:04,7 - 0:23:08,5	F1 bewegt die Schmetterling-Handpuppe nochmals auf und ab. K5 schaut aufmerksam zu.
Spielinitiierung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Optimale Position gewährleisten	0:23:13,0 - 0:23:18,5	F1 sitzt hinter K5 auf dem Boden. K5 ist im Langsitz. Der Rücken wird durch F1, welche hinter K5 sitzt, gestützt.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:23:13,0 - 0:23:18,5	F1 flattert nochmals mit der Schmetterling-Handpuppe vor dem Gesicht von K5. K5 hebt den Kopf und schaut zum Schmetterling.

14.5.6 Video 6

Haupt- und Subkategorien	Zeitspanne	Transkription codierter Videosegmente
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:00:21,4 - 0:00:25,8	Das Kind (K6) versucht, eine Spielmatte auseinanderzufalten. Die Fachperson (F1) setzt sich auf den Boden und fragt K6 „soll ich helfen?“, währenddem K6 von ihr wegläuft. Als K6 sich wieder zu F1 dreht und in ihre Richtung geht, fragt sie nochmals: „Soll ich helfen?“ K6 antwortet mit „ja“.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:00:25,9 - 0:00:28,4	K6 sagt „ja“. F1 sagt „ja“ unmittelbar danach. Dann faltet F1 die Spielmatte auseinander und sagt „auseinandernehmen, so“. K3 schaut ihr dabei zu.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:00:37,4 - 0:00:44,1	K6 zeigt auf das Regal, lautiert und möchte ein anderes Kind (A1), das es berührt, darauf aufmerksam machen. F1 steht auf und geht zu K6 hin. Sie fragt: „Was möchtest du?“ Dabei macht sie die Gebärde von "was". K6 lautiert und F1 fragt unmittelbar danach: „Bälle?“ Dabei macht sie die Gebärde von "Ball". Als K6 „Ba (unv.)“ sagt, fragt F1 „Ball?“ mit der passenden Gebärde. Als K6 weiter in Richtung Regal zeigt, geht F1 zum Regal und zeigt zu den Bällen. Sie fragt: „Das?“ K6 antwortet mit „ja“.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Person oder Objekt/Spielobjekt einbringen	0:00:53,3 - 0:00:56,6	F2 nimmt die Kiste mit den Bällen und leert alle Bälle auf dem Boden. Dabei sagt sie „o-wauuuw“. K6 und die anderen Kinder springen herum, spielen mit den Bällen und lachen dabei.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:01:08,5 - 0:01:28,5	K6 wirft einen Ball in die Luft und schaut F1 danach an. F1 macht dasselbe mit einem anderen Ball und schaut K6 an. Dann wirft F1 einen anderen Ball über K6 in den Raum. K6 schaut zum Ball. Ein anderes Kind (A2) wirft einen Ball in Richtung von K6 und F1. F1 wirft dann wieder einen Ball in die andere Richtung des Zimmers. K6 schaut dem Ball nach. Danach beginnt K6 Bälle in die gleiche Richtung zu werfen, wie dies F1 zuvor gemacht hat. A1 und A2 beginnen auch, Bälle im Raum herumzuwerfen. Ein anderes Kind (A3) beginnt auch, mit den Bällen zu spielen.

Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:02:23,8 0:02:48,7	Die vier Kinder, auch K6, spielen mit den Bällen. F1 schmeisst immer wieder einmal einen Ball in den Raum. Dann wirft F1 einen Ball in die Luft und fängt ihn wieder. Sie wirft einen Ball direkt zu K6, welcher seine Hand berührt und dann auf den Boden fällt. Währenddem F1 dies tut, sagt sie „hohopp“. Als F1 nochmals einen Ball zu K6 wirft, wendet sich K6 von ihr ab und sagt „hey“. F1 schaut K6 an und sagt „nein“.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:02:52,6 - 0:02:53,6	Als K6 den Kopf zu F1 dreht und „dada“ sagt, fragt F1: „Noch einmal?“
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:02:53,6 - 0:03:18,1	Währenddem F1 K6 den Ball zuwirft, sagt sie „hohopp“. K6 lacht und wirft auch einen Ball durch die Luft. F1 schaut K6 an und wirft nochmals einen Ball in die Richtung von K6. K6 lacht. K6 wirft einen Ball zu F1 und sie wirft anschliessend einen Ball zu K6. K6 wirft nochmals einen Ball in die Richtung von F1. Anschliessend geht K6 zur Wand des Zimmers und rollt Bälle der Wand entlang zu F1.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:03:43,8 - 0:04:01,0	K6 und die anderen Kinder werfen Bälle herum. F1 wirft drei Bälle gleichzeitig in die Luft, welche dann auf den Boden fallen. Auch K6 und die anderen Kinder werfen wieder vermehrt Bälle im Raum herum.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spielen	0:04:51,3 - 0:04:52,2	K6 schaut F1 an, als es die Kiste nimmt und über den Kopf hebt. Als K6 die Bälle, welche in der Kiste sind, über sich leert, sagt F1 „ohhh“.
Spielinitiierung/Hilfestellungen mittels Person oder Objekt/Spielobjekt einbringen	0:08:47,9 - 0:08:50,0	A2 zeigt auf den Korb mit den Chiffontüchern, welcher unerreichbar im Regal steht. A2 sagt zu F1, dass es damit spielen möchte. In diesem Moment wirft K6 eine Kiste zu A2. F1 schaut K6 an und sagt „nein“ und macht dabei die Gebärde dazu. Die Kinder hören auf zu spielen. Dann leert F1 die Tücher aus dem Korb auf den Boden. K6 und die anderen Kinder beginnen sofort, damit zu spielen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:09:10,2 - 0:09:11,5	K6 versucht, den Klettverschluss eines Stoffsacks zu öffnen. Als dies nicht funktioniert, streckt K6 den Sack in Richtung von F1 und sagt „dada“. F1 kniet vor K6 auf den Boden und fragt: „Möchtest du aufmachen?“ Dann öffnet sie einen Klettverschluss des Stoffsacks.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spielen	0:09:15,6 - 0:09:17,0	Sie gibt den Stoffsack K6 in die Hand. K6 sagt „schön“. Als K6 versucht, einen anderen Klettverschluss des Stoffsacks zu lösen, sagt F1 „fest“.

Spielbegleitung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:09:20,8 - 0:09:30,0	K6 kann den Stoffsack nicht selber öffnen. F1 hilft K6, indem sie gemeinsam mit K6 den Klett auseinanderreisst. Dann sagt sie: „Jetzt kannst du es herausnehmen. Jetzt kannst es herausziehen. Da so ziehen.“ Sie hilft K6, das Schwungtuch aus dem Sack zu ziehen, indem F2 es K6 einmal vorzeigt und dann den Sack hält.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Vorspielen	0:10:00,7 - 0:10:22,2	K6 hält ein Chiffontuch in der Hand. F1 legt ein anderes Chiffontuch über den Kopf von K6. K6 schaut F1 an und lacht. K6 geht mit einem anderen Chiffontuch in Richtung von F1. F1 fragt: „Noch einmal?“ Als K6 mit dem Tuch in der Hand zu ihr läuft und es hochhebt, fragt sie: „Du bei mir?“ K6 legt der Fachperson das Tuch über den Kopf und sagt „ooooh“. F1 sagt auch „ooooh“.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:10:22,3 - 0:10:31,3	K6 springt auf F1, welche am Boden sitzt und umarmt sie. Sie sagt „oh, hallo“. Dann neigt sie sich mit K6, welcher sie noch umarmt, nach vorne und sagt „oooh“. Sie hält die Hände von K6, nimmt diese von ihrem Hals weg und neigt sich nochmals gemeinsam mit K6 Richtung Boden. Dabei sagt sie nochmals „oh“.
Spielunterstützung nebenbei/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:10:43,6 - 0:10:44,7	Eine andere Fachperson (F2) kommt ins Spielzimmer und sagt zu F1: „(Unv.) kannst du den Tisch decken!“ Dann verlässt sie den Raum wieder. K6 rennt ihr hinterher und sagt „heey“. F2 sagt: „Hast du mich gesehen!“
Spielunterstützung nebenbei/Kommunikative Strategien\Fragen stellen	0:10:45,4 - 0:10:46,3	F2 fragt K6 „Wohin gehst du?“ und macht die Gebärde "wo".
Spielunterstützung nebenbei/Kommunikative Strategien/Spielgelegenheiten aufzeigen	0:10:48,2 - 0:10:49,5	Dann zeigt F2 in den Raum, in welchem K6 und die anderen Kinder zuvor gespielt haben und sagt: „Gehen wir hinein und springen herum.“
Spielunterstützung nebenbei/Kommunikative Strategien/Fragen stellen	0:10:50,9 - 0:10:52,7	F2 fragt: „Gehst du noch einmal herumspringen?“ K6 und A1 rennen in den Raum. K6 springt auf den Boden. A1 springt auf K6 zu. Sie lassen sich auf den Boden fallen und lachen zusammen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:11:07,3 - 0:11:09,0	K6 und A1 springen im Raum herum und gehen zu F2. A1 sagt: „(unv.) wir sind fest am Herumspringen.“ F2 sagt: „Ja, ich sehe euch, wie fest ihr am Herumspringen seid.“

Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Person oder Objekt/Spielobjekt einbringen	0:11:10,5 - 0:11:11,3	F2 hält einen Ball in der Hand. K6 sagt „da“. F2 streckt dem Kind den Ball hin. Dann wirft K6 den Ball in die Luft.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien\Fragen stellen	0:11:16,4 - 0:11:17,8	Der Ball fällt K6 auf den Kopf. K6 berührt sich an der Stirn und schaut F2 an. Sie fragt: „Hat es weh getan?“ K6 schüttelt den Kopf und spielt weiter.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:11:47,7 - 0:11:58,7	K6 wirft den Ball an die Wand, welcher anschliessend zu F2 spickt. F2 hält den Ball und schaut K6 an. F2 sagt "hopp" und streckt K6 den Ball hin. Dann wirft sie den Ball in die Luft, K6 versucht in zu fangen und F2 fängt den Ball selber. Dann fragt F2: „Noch einmal?“ Sie wirft den Ball wieder in die Luft und K6 berührt ihn, so dass der Ball zur Brust von F2 spickt. F2 gibt K6 den Ball. K6 wirft ihn nochmals in die Luft.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:12:57,3 - 0:12:58,2	K6 geht zu F1, welche mit einem anderen Kind (A3) den Ball hin und her wirft. F2 ahmt die Laute, welche K6 macht, nach.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:12:58,3 - 0:13:05,0	K6 möchte den Ball, welchen F1 in der Hand hält, ihr wegnehmen. Sie geht mit dem Ball über ihren Kopf und fragt F1: „Möchtest du auch?“ Dann wirft F2 denn Ball über den Kopf von K6 in den Raum.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Person oder Objekt/Anderes Kind einbeziehen	0:13:05,0 - 0:13:18,3	F1 fragt A3: „Wollen wir mit K6 zusammen?“ F1 sagt zu A3: „Wirfst du auch an K6?“. Als A3 den Ball nicht wirft, sagt F1: „Wirfst du auch an K6, machen wir es zusammen?“ A3 wirft den Ball zu F1. Sie wirft den Ball zu K6. Immer währenddem der Ball in der Luft ist, sagt sie „wau“. K6 wirft den Ball zurück zu F2.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:13:19,4 - 0:13:19,8	K6 sagt „nein“. F2 sagt „nein“ unmittelbar danach. Dann spielt K6 mit A2 weiter.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spielgelegenheiten aufzeigen	0:13:39,6 - 0:13:46,0	K6 geht zum Schwungtuch. F2 sagt „Schau, hier kannst du halten“ und zeigt den Griff. Sie sagt „Hey, hier musst du es sonst halten, da“ und hält den Griff vor K6 hin.
Spielbegleitung/Hilfestellungen bezüglich Mobilität/Feinmotorischen Handgebrauch unterstützen	0:13:46,0 - 0:13:47,2	F2 hilft K6 den Griff des Schwungtuchs zu halten. Dann schüttelt K6 mit F2 und zwei anderen Kindern das Schwungtuch.

Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Anderes Kind einbeziehen	0:13:47,3 - 0:13:59,9	F2 spricht zu A1 und sagt: „(unv.), da hat es überall solche Henkel. Warte kurz. A1, komm doch du kurz auf die andere Seite. Da haben wir noch ganz viel andere Henkel, wo man halten kann. Da hat es sonst noch einen.“ Sie zeigt A2 einen Griff und sagt: „Und da hat es noch einen.“ Dann zeigt sie A2 den anderen Griff.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:14:00,0 - 0:14:13,9	„Und da hat es noch zwei Henkel für mich.“ Währenddem die Kinder schon mit dem Tuch herumflattern, sagt F2: „So, und jetzt beginnen wir zu schütteln.“ Dann schütteln die drei Kinder und F2 gemeinsam das Tuch. Sie lachen, kreischen und schauen sich gegenseitig an.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:14:28,1 - 0:14:55,6	F2 schüttelt mit den Kindern zusammen das Tuch. Alle Kinder schauen sich gegenseitig an und lachen. Als K6 die Griffe des Schwungtuchs loslässt, zeigt K6 auf einen Ball und schaut F2 an. K6 sagt „da“, nimmt einen Ball und legt diesen auf das Schwungtuch. Als K6 den Ball auf das Tuch legt, sagt F2 zu A2: „Ah, schau A2, A2, ihr könnt es mal hingehen. Dann könnt ihr sonst die Bälle in die Mitte.“ Dann legen die anderen Kinder und auch K6 immer wieder Bälle ins Schwungtuch. K6 schaut zu F2. F2 schaut K6 an und gibt K6 einen Ball, welchen K6 anschliessend ins Schwungtuch legt.
Spielbegleitung/Hilfestellungen mittels Objekt oder Person/Spielobjekt einbringen	0:15:07,6 - 0:15:09,6	F2 hebt einen Ball auf und gibt diesen K6, wobei sie K6 anschaut. K6 legt den Ball auf das Schwungtuch und beginnt, es zu schütteln.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:20:54,2 - 0:20:55,7	K6 hat einen Ring in der Hand, läuft damit herum und sagt „balla“. F1 macht die Laute nach, als K6 neben ihr vorbeigeht, und schaut K6 an.
Spielbegleitung/Spielbeteiligung/Mitspielen	0:24:43,8 - 0:24:50,4	A2 rennt zu F1. K6 rennt A2 nach und sitzt auf den Schooss von F1. K6 und A2 lassen sich auf den Boden fallen. Alle drei lachen.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:26:14,5 - 0:26:15,4	K6 rennt aus dem Zimmer heraus und lässt sich vor F1 auf den Boden fallen. K6 lautiert dabei. F2 ahmt die Laute unmittelbar nach.
Spielbegleitung/Kommunikative Strategien/Spiegeln	0:29:25,9 - 0:29:27,0	K6 schliesst die Türe, indem es einen Ring um den Türgriff hängt und daran zieht. Als K6 die Türe nicht mehr öffnen kann, sagt es „oh nein“. F1 beobachtet K6 dabei und sagt auch „oh nein“.